

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 2 N° 3 MARS 2026

ISBN: 9782493659095

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

Revue Sahelienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complète dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome 3:
Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue SAHEL / GATES _ Mars 2026

Revue Sahel-Gates

Vol 2 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659095

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Sahel-Gates

TOME : Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue Sahel-Gates édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Décembre 2025

Soumission des textes : 30 Janvier 2026

Retour des corrigés : 20 Février 2026

Parution : Mars 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger
- Laurain Luras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- **Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Béni**
- **Clémentine R. M. LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Bénin**
- **Wendkuuni Désiré POUDIOUGO, CNRST, Burkina Faso**
- **Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Zakari MAHAMADOU, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Mamadou Vieux Lamine SANE, Université Numérique Cheikh Hamadou Kane, Sénégal**
- **Aïssatou ABDOULAHY, Université de Maroua, Cameroun**
- **Florentine AKOUETE HOUNSINO, CBRSI, Bénin**
- **Laouali TANKO, Université André Salifou de Zinder, Niger**
- **Aminata AIDARA, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal**
- **Chantale KY, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni, Burkina Faso**
- **Ibrahim OUSSEINI ISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Kamel Arêo GARBA, Université d'Abomey-Calavi**

SOMMAIRE

Caractérisation de la variabilité pluviométrique de la grande saison sèche ndjf à Abidjan-----10

alain kouassi

Commerce informel et gouvernance locale au grand marché de Bouaké : régulation, tolérance et négociations entre acteurs-----41

BLE Sogo Jacques

Gestion des déchets biomédicaux solides produits par le laboratoire de l'hôpital de zone d'abomey-calavi au sud Benin-----78

Cyrille TCHAKPA

Intelligence artificielle et collecte des déchets dans les villes ivoiriennes : l'exemple d'Abidjan (côte d'ivoire) -----94

Djénan Marie Angèle KARAMOKO-YEGBE &

Zahouela Marcelin SIAGBE

Approche comparative de l'évangélisation catholique et protestante dans l'Ouest-Volta (1913-1942) -----118

KONATÉ Essai

Impact économique du terrorisme et du blanchissement d'argent sur le sahel et surtout du Niger-----156

MAHAMADOU Zakari

Persistance de l'exploitation minière clandestine et impacts sur la biodiversité dans le village de Gboly-Carrefour (nord-est de la Côte d'Ivoire) -----203

TCHAN BI Bouhi Sylvestre

Le politique et la place du citoyen en Afrique : crise et renouveau du jugement politique-----238

Toundé Pachedor Olvigar El-kovias AGOSSOU

Caractérisation de la variabilité pluviométrique de la grande saison sèche ndjf à Abidjan

Résumé

À Abidjan, la dynamique du climat se traduit par une alternance entre saisons pluvieuses et saisons sèches. Toutefois, depuis plusieurs décennies, cette organisation saisonnière devient de plus en plus instable. La période allant de novembre à février (NDJF), traditionnellement associée à la grande saison sèche, pose désormais problème en termes de positionnement climatique. L'objectif de cette étude est donc de caractériser la variabilité pluviométrique de la période NDJF à Abidjan sur la période 1981-2025. Pour cela, des données pluviométriques journalières satellitaires de la NASA ont été utilisées, puis agrégées à l'échelle mensuelle. L'analyse repose sur le calcul de l'indice de précipitation standardisé (SPI), la détection de ruptures climatiques à l'aide des tests de Pettitt et de Lee et Heghinian, l'étude du nombre de jours pluvieux, des moyennes mensuelles, des taux de variation et des séquences sèches de dix jours consécutifs. Les résultats montrent une tendance générale à l'augmentation de la pluviométrie durant la période NDJF. Cette hausse est particulièrement marquée en novembre et en janvier. Une rupture climatique significative est détectée en 2011 pour le mois de novembre tandis que la moyenne saisonnière présente une rupture autour de 2008. Parallèlement, la fréquence des séquences sèches de dix jours diminue surtout en novembre. Ces évolutions traduisent une transformation profonde de la grande saison sèche qui devient plus humide, plus instable et moins prévisible à Abidjan.

Mots clés : Variabilité, novembre, décembre, janvier, février, Abidjan

Abstract

In Abidjan, climate dynamics are characterized by an alternation between rainy and dry seasons. However, over recent decades, this seasonal organization has become increasingly unstable. The period from November to February (NDJF), traditionally associated with the major

dry season, now poses challenges in terms of climatic positioning. The objective of this study is therefore to characterize rainfall variability during the NDJF period in Abidjan over the 1981-2025 timeframe. To this end, daily satellite-based rainfall data from NASA were used and then aggregated at the monthly scale. The analysis is based on the calculation of the Standardized Precipitation Index (SPI), the detection of climatic breaks using the Pettitt and Lee-Hehginian tests, the study of the number of rainy days, monthly averages, variation rates, and dry sequences of ten consecutive days. The results show a general trend toward increased rainfall during the NDJF period. This increase is particularly pronounced in November and January. A significant climatic break is detected in 2011 for the month of November, while the seasonal average shows a break around 2008. Concurrently, the frequency of ten-day dry sequences decreases, especially in November. These changes reflect a profound transformation of the major dry season, which is becoming wetter, more unstable, and less predictable in Abidjan.

Keywords : *Variability, November, December, January, February, Abidjan*

Introduction

À l'instar des pays du monde tropical, le climat ivoirien est régi par la dynamique du Front Intertropical (FIT). Celui-ci se traduit par une alternance entre des flux maritimes humides de mousson et des flux continentaux secs appelés harmattan. Ainsi, dans le Sud de la Côte d'Ivoire, le régime climatique se structure autour de quatre saisons dont deux pluvieuses et deux sèches. Concernant les saisons sèches, Eldin (1971, pp. 82-83) distingue une saison sèche marquée par un harmattan éphémère en janvier et une autre sans harmattan. La saison sèche avec harmattan s'étend de décembre à mars. Néanmoins, depuis plusieurs décennies, de nombreux auteurs mettent en évidence une variabilité climatique en Côte d'Ivoire (Ardoin et al., 2003, p. 224 ; Brou

et al., 2005, p. 534 ; Dibi-Kangah et al., 2012, p. 8). Ces travaux soulignent une tendance générale à la baisse de la pluviométrie en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Par contre, des études plus récentes indiquent une reprise des précipitations sur le littoral, en particulier à Abidjan (Diomandé et al. 2017, p. 94 ; Coulibaly et al., 2019, p. 9). Dès lors, la pluviométrie abidjanaise alterne entre des phases déficitaires et excédentaires. Cette situation rend floue, selon les années, la transition entre la petite saison pluvieuse et la grande saison sèche. À ce propos, Coulibaly (2016, p. 43) situe la fin de la petite saison pluvieuse entre le 4 novembre et le 7 décembre. En revanche, Dibi-Kangah et Kassi-Djodjo (2015, p. 7) la placent uniquement en novembre. Ces divergences traduisent un dynamisme pluviométrique permanent des mois à Abidjan. Elles révèlent surtout une difficulté de positionnement saisonnier de certains mois charnières, notamment novembre et décembre. Par ailleurs, Dibi-Kangah et Gloayowi (2016, p. 6) observent une fluctuation des indices de l'harmattan entre 1981 et 2006 à Abidjan. Leur étude met également en évidence une corrélation négative entre les indices de l'harmattan et la pluviométrie à Abidjan. Ce résultat montre que plus les pluies se prolongent, plus la durée de l'harmattan diminue. Or l'harmattan se manifeste généralement entre décembre et janvier (Dibi-Anoh et al., 2022, p. 377). À cet égard, une incertitude demeure concernant la date de fin de la petite saison des pluies qui précède la grande saison sèche, laquelle est alternativement fixée en novembre ou décembre. L'évolution de la pluviométrie de la période mensuelle novembre-décembre nécessite donc une attention

particulière pour la compréhension du dynamisme climatique saisonnier à Abidjan. Cependant, pour une étude plus large, les mois de janvier et février seront pris en compte. Dans ce contexte, l'objectif de cette étude est de caractériser la variabilité pluviométrique de la période mensuelle NDJF (novembre, décembre, janvier et février) à Abidjan.

1. Matériels et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

Le district autonome d'Abidjan est situé au sud de la Côte d'Ivoire entre le 5°10' et 5°40' de latitude Nord et 4°30' et 4°60' de longitude ouest. Il est composé de cinq sous-préfectures à savoir Abidjan, Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon. Ce district s'étend sur environ 2 034 km² avec une population de 6 321 017 d'habitants. La densité moyenne est de 31 habitants par hectare (INS, 2022, p. 1 ; Traoré, 2023, p. 3). Au niveau du climat, Abidjan se caractérise par un climat de type subéquatorial chaud et humide marqué par quatre saisons. Le régime pluviométrique comprend une grande saison des pluies de mai à juillet, une petite saison des pluies de septembre à novembre et deux saisons sèches dont la grande saison s'étend de décembre à mars. Les précipitations annuelles moyennes avoisine 2000 mm tandis que la température moyenne avoisine 27°C avec un degré d'hygrométrie annuel moyen supérieur à 80 % (Ahoussi et al., 2013, p. 39 ; Dibi-Kangah et Kassi-Djodjo, 2015, p. 6 ; Konaté et al., 2016, p. 998).

1.2. Données et méthodes

1.2.1 Données de l'étude

Cette étude repose sur des données pluviométriques journalières. Elles couvrent la période de novembre à février (NDJF) sur un pas de temps annuel de 1981 à 2025. La zone d'analyse concerne la ville d'Abidjan. Les données utilisées proviennent de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Il s'agit de données issues de produits satellitaires. Ce choix s'explique par les difficultés d'accès aux données pluviométriques d'observation continues et homogènes sur une longue période. Toutefois, l'utilisation de ces données est scientifiquement justifiée. En effet, N'Da (2016, pp. 73-74) a validé la fiabilité des données pluviométriques journalières de la NASA en Côte d'Ivoire. Son étude montre une bonne concordance entre ces données satellitaires et les observations pluviométriques au sol. Ainsi, les données de la NASA constituent une alternative pertinente pour l'analyse de la variabilité pluviométrique à Abidjan. Elles permettent d'assurer une couverture

temporelle longue et régulière, indispensable à l'étude des fluctuations interannuelles et intra-saisonniers de la période NDJF. Ces données journalières ont été agrégées à l'échelle mensuelle. Cette démarche facilite l'analyse de la variabilité pluviométrique de novembre, décembre, janvier et février sur l'ensemble de la période d'étude.

1.2.2. Méthodes

➤ Calcul de l'indice SPI

L'analyse de la variabilité pluviométrique de la période NDJF (novembre, décembre, janvier et février) entre 1981 et 2025 passe par le calcul des SPI (Standardized Precipitation Index). Cet indice permet de caractériser les situations humides et sèches à différentes échelles temporelles. Il est calculé selon la formule suivante :

$$SPI = \frac{P_i - \bar{P}}{\sigma}$$
 Où : P_i est la pluviométrie du mois, \bar{P} est la moyenne pluviométrique du mois considéré sur la période 1981-2025 et σ est l'écart-type de la pluviométrie du même mois. Le SPI permet ainsi de comparer les anomalies pluviométriques de chaque mois sur la période 1981-2025. Il permet également d'observer la tendance générale en l'associant au coefficient de détermination et à une droite de tendance.

➤ Détection des ruptures climatiques

Afin d'identifier d'éventuelles ruptures dans les séries pluviométriques mensuelles, le test non paramétrique de PETTITT est appliqué. Ce test est adapté aux séries climatiques car il ne suppose pas de distribution particulière des données. Il repose sur la statistique U_t définie par :

$$U_t = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^n \text{sgn}(X_i - X_j)$$
 Où : X_i et X_j sont les valeurs de la série pluviométrique, n est la longueur de la série, sgn est la fonction signe.

Lorsque le test de PETTITT ne détecte pas de rupture significative, celui de Lee et Heghinian est utilisé en complément. Ce test permet de détecter des ruptures plus progressives ou moins marquées.

➤ **Analyse du nombre de jours pluvieux en moyenne sur la période d'étude**

Le nombre de jours pluvieux en moyenne sur la période 1981-2025 est calculé pour chaque mois. Un jour est considéré comme pluvieux lorsque la hauteur de pluie journalière est supérieure ou égale à 1 mm.

Le nombre de jours pluvieux moyen est comparé de part et d'autre de la rupture. Cette approche permet d'évaluer l'évolution de la fréquence des pluies, indépendamment de leur intensité. Elle est essentielle pour comprendre les changements dans la structure des précipitations.

➤ **Analyse des moyennes pluviométriques mensuelles**

Les moyennes pluviométriques mensuelles sont ensuite calculées pour chaque mois de la période NDJF. Ces moyennes sont comparées de part et d'autre de l'année de rupture détectée. Cette méthode permet de mettre en évidence les changements de niveau pluviométrique entre les différentes phases climatiques. Elle complète l'analyse du SPI en apportant une lecture directe des volumes de pluie.

➤ **Calcul du taux de variation**

Pour quantifier l'évolution de la pluviométrie, le taux de variation est calculé selon la formule suivante :

$TV = \frac{X_2 - X_1}{X_1} \times 100$ Où : X_1 représente la valeur moyenne avant la rupture, X_2 représente la valeur moyenne après la rupture. Le taux de variation permet d'exprimer l'ampleur des changements en pourcentage.

➤ **Analyse des séquences sèches de 10 jours et plus**

Enfin, les séquences sèches de 10 jours sont analysées. Une séquence sèche est définie comme une succession d'au moins dix jours consécutifs sans pluie significative (pluie < 1 mm). La fréquence des séquences est calculée pour chaque mois à travers la formule suivante :

Séquence sèche (%)

$$= \frac{\text{nombre de séquence sèche de 10 jours}}{\text{nombre d'année}} \times 100$$

Leur évolution temporelle est ensuite analysée. Une comparaison est réalisée de part et d'autre de la rupture détectée. Cette approche permet d'évaluer l'intensification ou l'atténuation des périodes sèches. Elle est particulièrement pertinente pour apprécier les impacts potentiels sur les ressources en eau et les activités humaines.

2. Résultats

2.1. Tendances à la hausse de la pluviométrie de la saison NDJF

L'analyse de la figure 2 montre que la pluviométrie de la grande saison sèche à Abidjan, couvrant les mois de

novembre, décembre, janvier et février enregistre une tendance à la hausse de façon générale. Cette tendance à la hausse traduit une humidification progressive de cette période.

Figure 2 : Evolution de la pluviométrie pour chaque mois ainsi que la moyenne à Abidjan

La tendance haussière est plus importante en novembre avec une pente positive de 0,0465 et un coefficient de détermination R^2 de 0,5757. De plus, depuis 2012, le mois de novembre enregistre des hauteurs pluviométriques supérieures à la moyenne. Une reprise de la pluviométrie est donc observée. Décembre, en revanche, ne présente aucune tendance nette. Sa pente est presque nulle (0,0022) et son R^2 est très faible (0,0027). Ce mois reste donc instable, avec des épisodes secs et humides se succédant sans logique temporelle apparente. Il demeure ainsi un mois imprévisible. Janvier suit une évolution similaire à celle de novembre, mais moins marquée. Sa pente positive de 0,0278 et son R^2 de 0,3796 montrent une tendance haussière modérée. Depuis l'année 2016, une reprise de la pluviométrie est enregistrée en janvier après plusieurs années de déficits pluviométriques. Février quant à lui, affiche une tendance haussière modérée, avec une pente de 0,0109 et un R^2 de 0,0588. Bien que faible, cette tendance indique que ce mois traditionnellement sec, commence à connaître une augmentation des précipitations. Néanmoins, les années récentes (2023, 2024 et 2025) montrent une pluviométrie déficitaire. La moyenne des quatre mois de NDJF met en évidence une augmentation de la pluviométrie pendant la grande saison sèche. Ainsi, la pente de 0,0403 et un R^2 de 0,4443 confirment que la grande saison sèche perd progressivement de sa sécheresse. Le SPI moyen passe d'un niveau fortement négatif en 1981 à un niveau positif en 2025, ce qui traduit une reprise de la pluviométrie depuis 2008. En somme, la grande saison sèche NDJF à Abidjan subit une transformation notable. Elle devient moins sèche, surtout en

novembre et en janvier. Décembre reste un point d'incertitude, tandis que février montre une évolution timide. Cette augmentation progressive de la pluviométrie témoigne d'un retour à des conditions pluvieuses mieux reluisantes. Ce qui constitue une opportunité pour l'agriculture, la gestion des ressources en eau et la planification urbaine.

2.2. Rupture dans la série pluviométrique

Le Tableau 1 identifie les années de rupture climatique pour chaque mois selon différentes méthodes statistiques. Il indique le niveau de significativité de ces années de rupture.

Tableau 1 : Années de rupture et leur significativité

Mois	Année de rupture	Méthodes	Significativité
Novembre	2011	PETTITT	Absence de rupture rejetée à 99%
Décembre	Aucune		
Janvier	2020	LEE et HEGHINIAN	Probabilité de rupture à 55,19%
Février	2008	LEE et HEGHINIAN	Probabilité de rupture à 10,5%
Moyenne	2008	PETTITT	Absence de rupture rejetée à 99%

L'analyse de ce tableau révèle que seule la série de novembre présente une rupture clairement significative détectée en 2011 par la méthode de PETTITT. L'hypothèse selon laquelle aucune rupture n'est observée dans la série pluviométrique de novembre est rejetée à 99%. Cela confirme qu'un

changement structurel majeur s'est produit en 2011 pour ce mois. En revanche, aucune rupture n'a été détectée en décembre. Cette situation confirme l'absence de tendance claire observée avec les SPI. Pour le mois de janvier, une rupture est signalée en 2020 par la méthode de Lee et Heghinian. Cependant, avec une probabilité modeste de 55,19%, cette rupture est moyennement significative. Février, quant à lui, affiche une rupture en 2008 selon la même méthode, mais avec une très faible probabilité (10,5%), ce qui la rend statistiquement peu fiable. Dans l'ensemble, la série moyenne des quatre mois montre une rupture significative en 2008. Ce qui indique qu'au niveau global de la saison sèche, un basculement pluviométrique a bien eu lieu, même si certains mois individuels ne le manifestent pas clairement.

2.3. Variation de la pluviométrie après rupture

La figure 3 montre la quantité de pluie tombée en moyenne chaque mois de part et d'autre de la moyenne. Il met en exergue une augmentation de la pluviométrie moyenne après rupture.

Figure 3 : Comparaison des moyennes pluviométriques de part et d'autre de la rupture

En novembre, la pluviométrie totale augmente de manière spectaculaire. Elle passe d'environ 85 mm avant la rupture à près de 130 mm après. Cela représente une hausse de plus de 50%. Cette augmentation confirme l'importance du changement observé dans la série pluviométrique en novembre. Ainsi, depuis la rupture, novembre devient un mois nettement plus arrosé. Ce qui remet en question sa place dans la saison sèche. En janvier, la pluviométrie totale passe de 25 mm à environ 55 mm, soit une augmentation de plus de 100%. Cette augmentation est plus forte que celle de novembre. Cela suggère que les pluies en janvier sont devenues plus intenses, plus durables ou plus concentrées dans le temps. Le mois de février montre également une augmentation de la pluviométrie passant de 45 mm à environ 65 mm. Enfin, la moyenne des mois combinés passe de 55 mm avant la rupture à environ 70 mm après. Cela confirme que, globalement, la grande saison sèche est devenue plus humide. La somme des pluies sur ces trois mois a augmenté de près de 30%, ce qui est considérable pour une période censée être sèche.

Le Tableau 2 quantifie l'ampleur du changement pluviométrique entre les périodes avant et après rupture, exprimée en taux de variation en pourcentage.

Tableau 2 : Taux de variation

Mois	TV (%)
Novembre	57,8
Janvier	132,7
Février	41,4
Moyenne	22,6

Le mois de novembre enregistre une augmentation de 57,8% de sa pluviométrie moyenne après 2011, ce qui traduit une augmentation substantielle de la pluviométrie. Janvier quant à lui, affiche une hausse encore plus spectaculaire de 132,7%, confirmant que ce mois a doublé presque ses précipitations moyennes après 2020. Février suit avec une augmentation de 41,4%, tandis que la moyenne des quatre mois progresse de 22,6%. Ces chiffres confirment les tendances observées. Ainsi, la saison sèche devient significativement plus humide, surtout en janvier et novembre. Le fait que la moyenne globale augmente de plus de 20% malgré l'absence de rupture en décembre montre que les autres mois exercent un poids dominant dans cette transformation.

2.4. Analyse journalière de la pluviométrie

2.4.1. Nombre de jour pluvieux moyen sur la période d'étude

La figure 4 compare le nombre pluvieux moyen avant et après la rupture. L'analyse de la figure montre que ces jours ont augmenté après la rupture de façon générale.

Figure 4 : Nombre de jours moyens pluvieux avant et après la rupture

Avant la rupture, novembre comptait environ 10 jours pluvieux en moyenne. Après la rupture, ce chiffre bondit à 16 jours, soit une augmentation de 60%. Cela signifie que le mois de novembre, traditionnellement marqué par le début de la saison sèche connaît désormais autant de jours de pluie qu'un mois de saison humide.

En janvier, le nombre de jours pluvieux reste stable à 4 jours avant et après la rupture. Ce constat semble mettre en évidence des épisodes pluvieux extrême pendant le mois de janvier. Cependant, cette stabilité indique que janvier, bien qu'il soit en train de devenir plus humide selon les analyses temporelles antérieures, n'a pas encore franchi un seuil de changement structurel dans cette comparaison journalière. Il semble que la rupture n'ait pas modifié la fréquence des épisodes pluvieux en janvier, même si leur intensité ou leur répartition semble évoluer. Le mois de février présente une baisse notable du nombre de jours pluvieux. Il passe de 5 jours avant la rupture à 3 jours après l'année de rupture.

2.4.2. Evolution des séquences sèches de 10 jours et plus

L'analyse de la figure 5 permet d'examiner l'évolution du pourcentage de séquences sèches de 10 jours consécutifs à Abidjan pour chaque mois entre 1980 et 2025. Ces séquences sèches sont un indicateur clé de la sévérité et de la persistance de la saison sèche.

Le mois janvier montre une évolution très contrastée. Dans les années 1980, le pourcentage de séquences sèches de 10 jours atteint souvent 90% ou plus, ce qui signifie que presque chaque année, il y avait plusieurs périodes de 10 jours sans

pluie caractéristique typique d'une saison sèche bien marquée. À partir des années 2000, une baisse progressive de ces pourcentages est observée avec des pics de plus en plus rares au-dessus de 80%. Après 2015, les valeurs descendent sous les 60% certains ans, ce qui indique que les périodes sèches de 10 jours deviennent moins fréquentes.

Figure 5 : Evolution des séquences sèches de 10 jours consécutifs à Abidjan

Cette situation confirme l'augmentation de la quantité de pluie en janvier. Les pluies reviennent plus tôt, ou persistent plus longtemps, réduisant ainsi la durée des intervalles secs. En février, le graphique révèle une grande variabilité interannuelle avec des pics très élevés (jusqu'à 100%) alternant avec des creux très bas (parfois proches de 0%). Cela traduit une forte instabilité dans la présence de séquences sèches. Cependant une légère tendance à la baisse est enregistrée depuis les années 2010 avec des valeurs moyennes qui semblent s'installer autour de 50-70%, contre 70-90% dans les années 1980 et 1990. Cette instabilité est particulièrement marquée dans les dernières années où les fluctuations deviennent plus aiguës. Par exemple, en 2023, le pourcentage dépasse 90%, tandis qu'en 2024, il tombe à moins de 20%. Ce comportement suggère que la sécheresse en février ne suit pas un schéma prévisible. Elle peut être intense un an, puis quasi inexistante l'année suivante. Malgré cette instabilité, la tendance générale semble montrer une diminution de la fréquence des séquences sèches prolongées. En ce qui concerne novembre, dans les années 1980, des séquences sèches importantes sont observées avec des pourcentages dépassant 80% certaines années. Mais dès les années 1990, ces valeurs commencent à chuter brutalement. Entre 2000 et 2010, le pourcentage oscille entre 0% et 50% avec des années où aucune séquence sèche de 10 jours n'est enregistrée. Et depuis 2015, la courbe reste presque en dessous de 30%, voire proche de 0%. Cette observation signifie que dans la majorité des années récentes, il n'y a plus de période de 10 jours consécutifs sans pluie en novembre.

Ce mois, autrefois considéré comme le début de la saison sèche, est désormais presque toujours humide.

En décembre, le graphique montre une évolution complexe. Dans les années 1980, le pourcentage de séquences sèches varie fortement, allant de 0% à plus de 90%. Cette variabilité est similaire à celle observée en février, mais avec une tendance à la baisse plus nette. À partir des années 2000, les valeurs maximales baissent progressivement et les minima restent très bas. Depuis 2015, le pourcentage oscille généralement entre 20% et 60% avec des pointes rares au-delà de 70%. Cela suggère que décembre, tout comme février, est un mois de transition instable, mais qui connaît aussi une tendance à la réduction des séquences sèches prolongées. La sécheresse devient moins persistante, même si elle peut encore apparaître de manière sporadique.

Dans l'ensemble, la grande saison sèche à Abidjan est en train de se transformer profondément. Novembre, autrefois le mois d'ouverture de la sécheresse, est maintenant presque toujours humide. Janvier perd progressivement ses séquences sèches prolongées tandis que février et décembre deviennent des mois d'instabilité avec des périodes sèches de plus en plus rares et imprévisibles. Cette évolution n'est pas seulement quantitative. Elle est également qualitative. La notion même de "saison sèche" perd de sa pertinence, car les conditions météorologiques ne suivent plus un schéma régulier. Les séquences sèches de 10 jours, autrefois fréquentes et prévisibles, deviennent exceptionnelles en novembre, modérées en janvier, et aléatoires en février et décembre. Ainsi, la grande saison sèche à Abidjan n'est plus une période homogène de sécheresse, mais un ensemble de

mois aux comportements pluviométriques diversifiés, instables et en évolution rapide. Novembre est devenu humide, janvier s'humidifie, et février-décembre oscillent entre sécheresse et pluie, sans une position claire.

Le Tableau 3 se concentre sur l'évolution de la fréquence des séquences sèches de 10 jours consécutifs comparée avant et après rupture.

Tableau 3 : Comparatif des séquences sèches de 10 jours (%)

Mois	Avant rupture	Séquences sèches (%)	Après rupture	Séquences sèches (%)	Évolution
Janvier	1981-2020	71,7	2021-2025	52,7	Diminution
Février	1982-2008	45,4	2009-2025	31,3	Diminution
Novembre	1981-2011	15,8	2012-2025	1,7	Forte diminution
Décembre	1981-2025	45,9			

Les données confirment une diminution de ces épisodes secs de 10 jours consécutifs. En janvier, le pourcentage de séquences sèches passe de 71,7% (1981-2020) à 52,7% (2021-2025), soit une baisse notable sur ces cinq dernières années. En février, une réduction de 45,4% à 31,3% entre les périodes 1982-2008 et 2009-2025. Mais, c'est en novembre que le changement est le plus radical. Les séquences sèches chutent de 15,8% à seulement 1,7%, ce qui signifie qu'elles sont devenues quasi inexistantes. Enfin, décembre, bien

qu'aucune rupture n'ait été détectée, montre une présence d'environ 46% des séquences sèches de 10 jours consécutifs.

3. Discussion

3.1. Evolution tendancielle de la pluviométrie

Les résultats de cette étude montrent une tendance générale à l'augmentation de la pluviométrie durant la grande saison sèche à Abidjan. Cette évolution contraste avec la description climatique classique du littoral ivoirien. En effet, la période de décembre à mars est traditionnellement considérée comme chaude et sèche, sous l'influence de l'harmattan (Adingra et al., 2000, p. 808). Cependant, des travaux plus récents viennent confirmer les résultats obtenus. D'une part, plusieurs auteurs indiquent qu'après une longue phase déficitaire amorcée dans les années 1970, la Côte d'Ivoire connaît, depuis le début des années 2010, une reprise progressive de la pluviométrie, en particulier sur le littoral (Ardoin et al., 2003, p. 224 ; Kouassi et al., 2010, p. 15). D'autre part, ces résultats concordent avec ceux de Diomandé et al. (2017, p. 94), qui mettent en évidence une tendance à la hausse des précipitations à Abidjan entre 1985 et 2015. De plus, ces auteurs soulignent une reprise marquée de la pluviométrie à partir de 2014-2015. De manière similaire, Coulibaly et al. (2019, p. 9) signalent une augmentation des précipitations sur le littoral ainsi que dans les régions Nord, Nord-Ouest et Sud-Ouest entre 2015 et 2017. En revanche, ils relèvent la persistance d'un déficit pluviométrique dans le Centre-Ouest. À une échelle plus locale, la reprise des pluies est particulièrement visible à

Korhogo dès 2014. Par ailleurs, les travaux de N'Da (2016, p. 118) mettent en évidence des excédents pluviométriques dans plusieurs localités, notamment à Tafiré, Dabakala, Séguéla, Bouaké et Dimbokro. À l'opposé, à Grand-Lahou, l'auteur observe la persistance d'un déficit pluviométrique en fin de période d'étude, comprise entre 2010 et 2013.

3.2. Analyse journalière de la pluviométrie

L'analyse des séquences sèches de 10 jours consécutifs met en évidence une diminution progressive de la persistance de la sécheresse. Ainsi, les périodes sans pluie tendent à devenir moins longues et moins fréquentes. Cette évolution est cohérente avec les travaux de Coulibaly (2016, p. 55), qui montrent de faibles probabilités de séquences sèches prolongées sur le littoral ivoirien, notamment à partir du mois de novembre. De plus, ces résultats confirment une atténuation progressive de la sévérité de la saison sèche. Cette tendance avait déjà été signalée par Kouassi et al. (2010, p. 19) qui évoquent une reprise relative des précipitations après plusieurs décennies fortement déficitaires. Dans le même sens, Dibi Kangah et al. (2016, pp. 7-9) indiquent que certains mois traditionnellement secs, en particulier mars et novembre, deviennent progressivement plus humides après 1970 dans plusieurs localités du sud ivoirien dont Abidjan. Par ailleurs, l'évolution du nombre de jours pluvieux renforce cette analyse. En effet, le nombre moyen de jours de pluie en novembre passe d'environ 10 jours avant la rupture à 16 jours après soit une augmentation de 60%. Ce résultat est particulièrement significatif car novembre marque habituellement la fin de la petite saison

des pluies sur le littoral ivoirien (Dibi Kangah et Anoh, 2016, p. 150). Cette hausse du nombre de jours pluvieux suggère donc un prolongement de la saison humide au-delà de ses limites climatiques classiques. Ce phénomène avait déjà été observé par Coulibaly (2016, p. 43) qui situe la fin de la deuxième saison humide à Abidjan autour du début du mois de décembre.

En outre, les travaux de Goula et al. (2010, p. 1688) montrent que le littoral ivoirien, et particulièrement Abidjan, est exposé à des pluies journalières parfois très intenses. Cette caractéristique peut expliquer les résultats observés pour les mois de décembre, janvier et février, où quelques épisodes pluvieux suffisent à réduire la durée des périodes sèches. Cependant, le mois de février se distingue par une baisse du nombre de jours pluvieux, passant de 5 à 3 jours. Cette diminution s'accompagne d'une forte variabilité interannuelle des séquences sèches. Cette instabilité, illustrée par des contrastes marqués entre certaines années récentes, notamment 2023 et 2024, confirme que février demeure un mois de transition climatique. Il reste fortement influencé par des facteurs atmosphériques tels que l'harmattan et l'upwelling mineur (Adingra et al., 2000, p. 809). Toutefois, malgré cette variabilité marquée, la tendance à long terme montre une diminution globale de la persistance des périodes sèches. Cela contribue à atténuer progressivement le caractère rigide de la saison sèche. Ainsi, l'analyse journalière met en évidence une transformation qualitative du régime pluviométrique, caractérisée par une fragmentation des périodes sèches et une augmentation de la fréquence des pluies faibles à

modérées. Ce phénomène est également souligné par Kouassi et al. (2010, p. 18) à travers l'évolution des classes de pluie. De plus, Les travaux de Dibi Kangah et al. (2016, pp.414-416) constituent une référence majeure pour caractériser le régime pluviométrique traditionnel du Centre-Est ivoirien. Ces auteurs décrivent une saison sèche bien installée de novembre à février avec décembre et janvier identifiés comme les mois les plus arides. À partir des indices d'aridité, ils montrent que ces mois présentent des valeurs inférieures à 10. Cette valeur traduit une sécheresse marquée et persistante. Cette configuration repose sur une organisation atmosphérique dominée par la position méridionale du Front Intertropical et par l'influence de l'harmattan issu de l'anticyclone des Açores. Notons que cette étude est antérieure au nôtre car elle couvre la période 1986-2005. L'humidification observée dans notre étude concorde également avec certains travaux. En effet, les analyses récentes de la dynamique de l'harmattan dans le district d'Abidjan par Dibi Anoh et al. (2022, pp.377-379) montrent que l'harmattan de type I, bien que présent de manière récurrente durant la grande saison sèche se manifeste de façon discontinue et avec des durées variables. Ces auteurs soulignent surtout que la pénétration du flux continental sec reste limitée sur le littoral en raison de l'effet tampon exercé par l'océan Atlantique et par le système lagunaire qui maintient une humidité élevée dans les basses couches atmosphériques.

Dans ce contexte, la diminution des séquences sèches longues observée en janvier et février peut être interprétée comme la traduction statistique de cette atténuation de

l'influence de l'harmattan sur la frange côtière. L'air sec continental ne parvient plus à imposer durablement des périodes prolongées sans pluie, laissant place à des interruptions humides de plus en plus fréquentes. Les résultats obtenus pour janvier et février confirment toutefois une hiérarchie interne persistante au sein de la saison sèche. Si la fréquence des séquences sèches diminue nettement en janvier (de 71,7% à 52,7%) et en février (de 45,4% à 31,3%), ces mois restent les plus exposés au risque de sécheresse prolongée. Cette observation rejoint les conclusions de Kouassi et al. (2020, pp.8-9) qui montrent que durant la saison sèche (décembre-février), les probabilités d'occurrence de séquences sèches supérieures à dix jours atteignent 100% en décembre et janvier et demeurent élevées en février à Yamoussoukro. Toutefois, alors que ces auteurs mettent en évidence une forte persistance des séquences sèches sur la période 1980-2017, nos résultats, plus récents suggèrent une inflexion de cette dynamique au cours des dernières années sur le littoral abidjanais.

Enfin, les travaux de Konaté et al. (2016, pp.996-997) montrent que le district d'Abidjan est particulièrement vulnérable aux pluies intenses, même lorsque celles-ci surviennent hors du cœur de la saison des pluies. Dans un contexte où la saison sèche devient plus humide et plus instable, la survenue de pluies significatives durant la NDJF peut accroître les risques de ruissellement et d'inondation, d'autant plus que les sols urbains sont souvent peu préparés à recevoir des précipitations en début de saison supposément sèche.

Conclusion

L'objectif de cette étude est d'analyser la variabilité pluviométrique de la période NDJF à Abidjan entre 1981 et 2025. Les résultats mettent en évidence une tendance nette à l'humidification de la période NDJF à Abidjan. Cette évolution traduit un affaiblissement progressif du caractère traditionnellement sec de la saison. Elle est particulièrement marquée en novembre et dans une moindre mesure en janvier. Les tendances interannuelles montrent que novembre connaît la hausse pluviométrique la plus prononcée avec une phase récente dominée par des conditions excédentaires. Janvier présente également une reprise des précipitations, plus modérée mais néanmoins significative. À l'inverse, décembre ne dégage pas de dynamique claire et demeure un mois instable. Février, quant à lui, affiche une augmentation faible et irrégulière avec plusieurs années récentes déficitaires. Cette recomposition se structure autour de ruptures temporelles bien identifiées. Une rupture statistiquement très significative est détectée en novembre autour de 2011. Cette rupture atteste d'un basculement pluviométrique majeur pour ce mois. À l'échelle saisonnière, la moyenne NDJF présente également une rupture significative vers 2008, indiquant qu'un changement de régime affecte la saison sèche dans son ensemble. Toutefois, tous les mois ne répondent pas avec la même intensité à cette transformation. Les ruptures mises en évidence pour janvier (2020) et février (2008) à l'aide du test de Lee et Heghinian apparaissent plus fragiles. Elles doivent donc être interprétées davantage comme des signaux de transition progressive que comme des seuils

climatiques nets. L'analyse des niveaux pluviométriques avant et après rupture confirme l'ampleur du changement observé. Les hausses des moyennes mensuelles sont particulièrement fortes en janvier (+132,7%) et en novembre (+57,8%). Février enregistre également une augmentation notable (+41,4%). À l'échelle saisonnière, la moyenne NDJF progresse de 22,6%, une valeur significative pour une période historiquement associée à la sécheresse. Ces résultats ne traduisent pas seulement une augmentation des cumuls. Ils révèlent aussi une transformation du profil intra-saisonnier avec des mois autrefois clairement secs devenant plus arrosés. Novembre se distingue par une augmentation nette du nombre de jours pluvieux, passant en moyenne d'environ 10 à 16 jours après la rupture. En janvier, en revanche, la dynamique observée semble davantage liée à une modification des intensités et de la répartition des pluies qu'à une hausse franche de leur fréquence. Par ailleurs, l'indicateur le plus révélateur de l'affaiblissement de la sécheresse est la fréquence des séquences sèches d'au moins dix jours. Ces fréquences montrent une diminution marquée. Celle-ci est spectaculaire en novembre où la proportion passe de 15,8 % à 1,7 % après rupture. Elle est également notable en janvier (de 71,7% à 52,7%) et en février (de 45,4% à 31,3%). Ainsi, la grande saison sèche NDJF n'apparaît plus comme un bloc homogène de sécheresse continue. Elle se présente désormais comme une période fragmentée, de plus en plus ponctuée d'épisodes humides avec des contrastes intra-saisonniers renforcés. En définitive, cette recherche met en évidence une mutation climatique de la « grande saison sèche » à Abidjan. Celle-ci

devient plus humide, moins persistante et plus instable, en grande partie sous l'effet de la reconfiguration du mois de novembre, désormais difficile à considérer comme une simple entrée dans la saison sèche. Enfin, une limite importante doit être soulignée. L'étude repose exclusivement sur des données satellitaires NASA susceptibles d'introduire des incertitudes dans la restitution fine des précipitations locales. L'intégration future de données in situ provenant de stations pluviométriques permettrait de renforcer la robustesse des résultats. Dans cette perspective, l'approfondissement des liens entre l'humidification observée la dynamique du Front Intertropical et l'évolution de l'harmattan constituerait un prolongement scientifique majeur.

Références bibliographiques

ADINGRA Ama Antoinette, ARFI Robert et KOUASSI Aka Marcel Adingra, 2000. « Côte d'Ivoire », in C. Sheppard (Ed.), *Seas at The Millennium: An Environmental Evaluation*, Elsevier Science Ltd, pp. 805-814.

AHOUSSEI Kouassi Ernest, KOFFI Yao Blaise, KOUASSI Amani Michel, SORO Gbombélé, SORO Nagnin et BIÉMI Jean, 2013. « Étude de la variabilité hydroclimatique et de ses conséquences sur les ressources en eau du Sud forestier et agricole de la Côte d'Ivoire : cas de la région d'Abidjan-Agboville », in *International Journal of Pure & Applied Bioscience*, Vol.1, No.6, pp. 30-50.

ARDOIN Sandra, LUBES-NIEL Helene, SERVAT Éric, DEZETTER Alain et BOYER Jean-Francois, 2003. « Analyse de la persistance de la sécheresse en Afrique de l'Ouest :

caractérisation de la situation de la décennie 1990 », in *IAHS Publication*, 278, pp. 223-228.

BROU Yao Téléphore, AKINDES Francis et BIGOT Sylvain, 2005. « La variabilité climatique en Côte d'Ivoire : entre perceptions sociales et réponses agricoles », in *Cahiers Agricultures*, Vol.14, No.6, pp. 533-540.

COULIBALY Kolotioloma Alama, 2016. *Impacts des séquences sèches sur les calendriers culturels du riz en Côte D'ivoire, Mémoire de Master en Spécialité : Géographie Physique et Environnement (Climatologie)*, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, 127 p.

COULIBALY Kolotioloma Alama, DIBI-KANGAH Pauline Agoh et KOLI BI Zuéli, 2019. « Variations interannuelles récentes des paramètres climatiques majeurs en côte d'ivoire depuis 1951 », in *Climat et Développement*, No.26, pp. 5-16.

DIBI KANGAH Pauline, DIOMANDÉ Béh Ibrahim et KANGA Hermann Kouakou, 2016. « Caractérisation des saisons sèches dans le Centre-Est de la Côte d'Ivoire », in *Lettres d'Ivoire*, No. 022, pp. 411-421.

DIBI ANOH Pauline, KANGA Kouakou Hermann Michel et N'DA Kouadio Christophe, 2022. « L'harmattan dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire : une anomalie météorologique ? », in *Les Cahiers de l'ACAREF*, Tome 3, Numéro spécial, pp. 372-384.

DIBI KANGAH Pauline, GLOAYOWI Bathoh Zhodé Sylvain et ANOH Hervé Jean-Dominique, 2016. « Modification du rythme des pluies et de la durée de l'harmattan sur le littoral de la Côte d'Ivoire (1971-2006) », in *Revue de*

Géographie, d'Aménagement Régional et de Développement des Suds (RGARDSUDS), Deuxième numéro, pp. 1-10.

DIBI KANGAH Anoh Pauline Agoh, KOLI BI Zueli et COULIBALY Barakissa, 2012. Pluviométrie et Forêt en Côte d'Ivoire depuis 1960 : Interaction conséquent ou hasardeuse ?, *L'Harmattan*, pp. 1-12.

DIBI-KANGAH Pauline Agoh et ANOH Jean-Dominique Hervé, 2016. « Aléas pluviométriques et développement durable en Côte d'Ivoire », in *Cahiers du CBRST*, No.10, pp. 140-159.

DIBI-KANGAH Pauline Agoh et KASSI-DJODJO Irène, 2015. « Difficultés des transports routiers pendant les saisons pluvieuses à Abidjan », in *Revue trimestrielle des sciences sociales*, pp. 3-13.

DIOMANDÉ Ibrahim Béh, COULIBALY Kolotioloma Alama et SOUMAHORO Saï Pou, 2017. « Variabilité climatique et recrudescence du paludisme à Niangon dans la commune de Yopougon-Abidjan (Côte d'Ivoire) », in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, No.3, ISSN 2521-2125, pp. 89-106.

ELDIN Michel, 1971. « Le climat », in *Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire*, pp. 73-108.

GOULA BI Tié Albert, SORO Gneneyogo Emile, DAO Amidou, KOUASSI F.W et SROHOUROU Bernard, 2010. « Frequency analysis and new cartography of extreme daily rainfall events in Côte d'Ivoire », in *Journal of Applied Sciences*, Vol.10, No.16, pp. 1684-1694.

Institut National de la Statistique, 2022. Résultats globaux RGPH-2021, 37 p.

KONATE Lassina, KOUADIO Boyossoro Hélène, DJÈ Kouakou Bernard, AKE Gabriel Etienne, N'GUESSAN Bi Vami

Herman, GNAGNE Lornng, KOUAME Moïse Koffi et BIEMI Jean, 2016. « Caractérisation des pluies journalières intenses et récurrences des inondations : apport des totaux glissants trois (3) jours à la détermination d'une quantité seuil d'inondation (District d'Abidjan au Sud-Est de la Côte d'Ivoire) », in *International Journal of Innovation and Applied Studies*, Vol.17, No.3, pp. 990-1003.

KOUAO Jean-Muller, KOUASSI Amani Michel, DEKOULA Sekpa Charles et ASSEUFI Boris Donald, 2020. « Analyse de la régionalisation climatique de la Côte d'Ivoire dans un contexte de climat changeant », in *Larhyss Journal*, No.41, pp. 233-259.

KOUAO Jean-Muller, TAGNON Bertrand, KOFFI Bérenger, KOUASSI Amani Michel, KOUASSI Kouamé Auguste et GONE Droh Lanciné, 2024. « Variabilité Climatique et Tendances Interannuelles Récentes du Climat en Afrique de l'Ouest : Cas de la Côte d'Ivoire », in *ESI Preprints*, No.34, pp. 235-257.

KOUAO Jean-Muller, TAGNON Ouessé Bertrand, KOFFI Brenger, KOUASSI Amani Michel, KOUASSI Kouamé Auguste et GONE Droh Lanciné, 2024. « Variabilité et tendances interannuelles du climat à l'échelle de la Côte d'Ivoire sur la période 1961-2016 », in *European Scientific Journal, ESJ*, Vol.20, No.33, pp. 218-240.

KOUASSI Amani Michel, KOUAMÉ Koffi Fernand, KOFFI Yao Blaise, DJÈ Kouakou Bernard, PATUREL Jean Emmanuel et OULARE Sekouba, 2010. « Analyse de la variabilité climatique et de ses influences sur les régimes pluviométriques saisonniers en Afrique de l'Ouest : cas du bassin du N'Zi (Bandama) », in *Cybergeo*, No.513, 32 p.

KOUASSI Désiré Anicet, BROU Yao Casimir, KOUAKOU Paul-Martial et TIÉNÉBO Éric-Olivier, 2020. « Identification des risques climatiques en riziculture pluviale dans le Centre de la Côte d'Ivoire », in *Agronomie Africaine*, Vol. 32, No. 1, pp. 1-14.

KOUASSI Amani Michel, KOUAMÉ Koffi Fernand, GOULA Bi Tié Albert, LASM Théophile, PATUREL Jean Emmanuel et BIËMI Jean, 2008. « Influence de la variabilité climatique et de la modification de l'occupation du sol sur la relation pluie-débit à partir d'une modélisation globale du bassin versant du N'Zi (Bandama) en Côte d'Ivoire », in *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, No.11, pp. 207-229.

N'DA Kouadio Christophe, 2016. *Variabilité hydroclimatique et mutations agricoles dans un hydrosystème anthropisé : l'exemple du bassin versant du Bandama en Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat Unique en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, 271 p.

TRAORE Kinakpefan Michel, 2023. « Évaluation du risque d'inondation par intégration du SAGA Wetness Index (SAGAWI) et de l'Analyse Hiérarchique des Procédés (AHP) : cas du District Autonome d'Abidjan », in *Belgeo Revue belge de Géographie*, pp. 1-23.

Commerce informel et gouvernance locale au grand marché de Bouaké : régulation, tolérance et négociations entre acteurs.

BLE Sogo Jacques, UAO

Résumé

Dans les villes africaines, le commerce informel constitue une composante majeure de l'économie urbaine tout en posant des défis importants en matière de gouvernance locale. À partir d'une enquête qualitative de six mois, menée au grand marché de Bouaké auprès de commerçants, de responsables de marché et agents institutionnels, cet article analyse les mécanismes concrets de régulation du commerce informel. En mobilisant la sociologie économique et la théorie de la transaction sociale, l'étude montre que la régulation repose sur une incertitude normative organisée, une hiérarchisation des formes de contrainte et des négociations monétaires routinisées. Ces transactions sociales, structurellement asymétriques, produisent un ordre marchand stable mais inégalitaire. L'article soutient ainsi que l'illégalité tolérée constitue un mode ordinaire de gouvernement pragmatique du dissensus économique.

Mots-clés

Commerce informel ; Gouvernance locale ; Transaction sociale ; Incertitude normative ; Régulation marchande

Abstract

In African cities, informal trade constitutes a major component of the urban economy while raising significant challenges for local governance. Based on a six-month qualitative study conducted at the Grand Market of Bouaké with traders, market leaders, and institutional actors, this article analyzes the concrete mechanisms regulating informal trade. Drawing on economic sociology and social transaction theory, the study demonstrates that regulation relies on organized normative uncertainty, hierarchical forms of constraint, and routinized monetary negotiations. These

structurally asymmetrical social transactions generate a stable yet unequal market order. The article argues that tolerated illegality functions as an ordinary mode of pragmatic governance of economic dissensus.

Keywords

Informal trade; Local governance; Social transaction; Normative uncertainty; Market regulation

Introduction

Dans les villes africaines contemporaines, le commerce informel ne constitue ni une survivance archaïque ni un simple pis-aller économique. Il représente un mode central d'organisation de la vie économique urbaine, structurant l'approvisionnement des ménages, l'occupation de l'espace public et les formes ordinaires de subsistance. Sa persistance interroge d'autant plus que les cadres juridiques et administratifs encadrant l'activité marchande n'ont cessé de se renforcer. Cette coexistence durable entre normes formelles et pratiques informelles invite à déplacer le regard : le commerce informel n'est pas tant un déficit de régulation qu'un terrain privilégié d'observation des formes effectives de gouvernement de l'économie urbaine.

Le grand marché de Bouaké, principal espace marchand de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, offre à cet égard un terrain particulièrement heuristique. Lieu de concentration du commerce informel sous des formes multiples - ambulantes, semi-fixes et installées -, il est également un espace de forte densité institutionnelle, marqué par la présence quotidienne des agents municipaux, de la police municipale et de la police nationale. Loin de produire un ordre normatif stabilisé, cette pluralité

d'acteurs de contrôle engendre des pratiques différenciées, souvent négociées, qui redessinent en permanence les frontières entre le licite, le toléré et l'interdit.

Les approches légalistes et institutionnelles dominantes appréhendent ces configurations à travers les catégories de non-application de la règle, de faiblesse de l'État ou de corruption. En rabattant l'analyse sur la conformité juridique, ces lectures peinent à saisir la rationalité sociale des arrangements observés et à comprendre comment un ordre marchand se maintient malgré l'instabilité normative. Elles tendent ainsi à invisibiliser les mécanismes relationnels, transactionnels et asymétriques par lesquels la régulation est produite au quotidien.

Le constat empirique central de cette recherche est que le commerce informel au grand marché de Bouaké est régi par un régime de gouvernance transactionnelle, fondé sur une incertitude normative structurelle, une tolérance sélective et des transactions sociales asymétriques entre commerçants et institutions publiques locales. Cette gouvernance ne procède ni d'un consensus normatif ni d'un retrait de l'État, mais d'une coproduction pragmatique de règles praticables, permettant à la fois la continuité de l'activité économique et la gestion du dissensus.

Dès lors, le problème sociologique se formule ainsi : par quels mécanismes transactionnels un ordre marchand se stabilise-t-il dans un contexte d'illégalité tolérée, et comment la contrainte institutionnelle est-elle convertie en compromis acceptables ? En mobilisant les concepts d'incertitude normative, de dissensus gérable, de sélection

relationnelle et de transaction sociale, cette recherche interroge les modalités concrètes de la gouvernance locale du commerce informel.

L'hypothèse centrale est que la régulation du commerce informel repose moins sur l'application uniforme des normes que sur des transactions sociales coproduites, articulant coercition, négociation monétaire informelle et médiation locale. L'objectif de l'article est d'analyser empiriquement ces processus au grand marché de Bouaké et de contribuer à l'extension de la théorie de la transaction sociale à l'analyse des économies urbaines africaines.

L'article s'organise en six sections : une revue de littérature, un cadre théorique, la méthodologie, les résultats empiriques, la discussion et la conclusion.

Cette problématisation invite à dépasser les lectures dichotomiques opposant État et informalité, légalité et illégalité, ordre et désordre. Elle suppose d'analyser empiriquement les mécanismes concrets par lesquels la régulation se construit dans l'interaction. La revue de littérature suivante vise précisément à situer cette recherche dans les débats contemporains de la sociologie économique de l'informalité et à identifier les lacunes théoriques auxquelles elle entend répondre.

1. Revue de littérature : du paradigme de l'informalité à l'analyse transactionnelle de la régulation

1.1. L'informalité comme catégorie structurelle de l'économie urbaine

Les travaux fondateurs de Hart (1973) ont introduit l'économie informelle comme catégorie analytique

permettant de penser les activités urbaines échappant aux dispositifs réglementaires formels. Cette conceptualisation a été systématisée par Portes et Castells (1989), qui montrent que l'informalité ne constitue ni une survivance archaïque ni un simple secteur marginal, mais une composante structurelle du capitalisme contemporain. Loin d'être extérieure au système économique dominant, elle en constitue souvent un prolongement flexible et adaptable.

Les recherches ultérieures, notamment celles de Chen (2007, 2012), ont renforcé cette perspective en soulignant la permanence de l'informalité dans les économies du Sud global et son rôle central dans la reproduction sociale urbaine. Toutefois, ces approches privilégient principalement les déterminants macroéconomiques et institutionnels, laissant relativement en arrière-plan les mécanismes micro-sociaux de régulation.

1.2. Gouvernance urbaine et régulation des vendeurs informels

À partir des années 2000, un déplacement analytique s'opère vers l'étude de la gouvernance locale. Brown et Lyons (2010) ainsi que Mitullah (2003) montrent que la régulation des vendeurs de rue oscille entre répression, tolérance et tentatives d'institutionnalisation. Roever (2014, 2016) met en évidence l'émergence de cadres juridiques visant à reconnaître les droits des commerçants informels, tout en soulignant la persistance d'arrangements pratiques informels.

Meagher (2010, 2013) approfondit cette lecture en démontrant que la régulation de l'économie informelle en

Afrique repose sur des configurations hybrides combinant normes étatiques, réseaux sociaux et autorités multiples. Cette perspective contribue à dépasser la dichotomie entre État et informalité en soulignant la pluralité des régimes de gouvernance.

Cependant, ces travaux tendent à analyser la régulation principalement en termes de politiques publiques ou de reconnaissance juridique, sans conceptualiser pleinement les compromis interactionnels qui stabilisent l'ordre marchand au quotidien.

1.3. Sociologie économique et encastrement relationnel des marchés

La sociologie économique relationnelle offre un cadre analytique permettant de dépasser une lecture strictement institutionnelle. Granovetter (1985) montre que l'action économique est encadrée dans des réseaux sociaux, ce qui implique que les pratiques de régulation sont toujours médiatisées par des relations interpersonnelles. Fligstein (2001) complète cette perspective en conceptualisant les marchés comme des champs stratégiques d'action structurés par des rapports de pouvoir et des luttes pour la stabilisation des règles.

Ces approches permettent de comprendre que les marchés informels ne sont pas des espaces dépourvus de régulation, mais des configurations sociales où les règles émergent de luttes et d'ajustements permanents. Néanmoins, elles ne fournissent pas toujours un cadre opérationnel pour analyser les compromis quotidiens entre acteurs aux intérêts divergents.

1.4. La transaction sociale comme cadre d'analyse de l'incertitude normative

La théorie de la transaction sociale développée par Rémy (1975, 1981) et approfondie par Blanc (1992, 2015) permet précisément de conceptualiser ces ajustements. Elle postule que, dans des contextes d'incertitude normative durable, la régulation repose sur des compromis provisoires et asymétriques entre acteurs. La transaction sociale ne suppose ni consensus normatif ni application uniforme de la règle, mais un dissensus gérable structuré par des rapports de pouvoir.

Cette perspective apparaît particulièrement pertinente pour analyser les marchés urbains africains, caractérisés par la coexistence de l'égalité formelle et d'illégalité tolérée. Toutefois, peu d'études empiriques ont mobilisé explicitement ce cadre pour analyser la régulation concrète du commerce informel en Afrique de l'Ouest.

1.5. Limites scientifiques et positionnement de la recherche

Dans le contexte ivoirien et bouakois, les travaux existants (Adou & Fofana, 2025 ; Amoatta et al, 2025 ; Kamelan, 2016 ; N'Guessan, 2015) documentent l'importance socio-économique du commerce informel et les dynamiques spatiales du marché. Cependant, ils n'analysent pas systématiquement les mécanismes transactionnels par lesquels la régulation est produite dans l'interaction quotidienne entre commerçants et institutions de contrôle.

Il subsiste ainsi une limite analytique concernant la compréhension des processus par lesquels un ordre

marchand se stabilise dans un contexte d'incertitude normative structurelle. En mobilisant conjointement la sociologie économique relationnelle et la théorie de la transaction sociale, la présente recherche vise à combler cette lacune en proposant une analyse fine de la gouvernance transactionnelle du grand marché de Bouaké.

2. Cadre théorique : Gouvernance transactionnelle, encastrement et pluralité normative

La théorie de la transaction sociale constitue le socle analytique central de cette recherche. Élaborée par Jean Rémy (1975) puis approfondie par Maurice Blanc (1992, 2015), elle permet de penser la régulation sociale non comme l'application mécanique de normes stabilisées, mais comme un processus relationnel d'ajustements pragmatiques entre acteurs porteurs d'intérêts divergents. Dans cette perspective, la règle formelle n'est jamais totalement absente, mais elle ne s'impose pas non plus de manière uniforme. Elle fonctionne comme une référence mobilisable, négociable et parfois suspendue selon les configurations interactionnelles.

Dans le contexte du grand marché de Bouaké, l'incertitude normative observée ne relève pas d'un simple dysfonctionnement institutionnel. Elle apparaît au contraire comme une condition structurelle de l'action. La coexistence quotidienne de plusieurs institutions de régulation -mairie, police municipale et police nationale - produit une pluralité de registres de contrainte et une application différenciée des normes relatives à l'occupation de l'espace, à la fiscalité et à la circulation. La transaction sociale devient alors le

mécanisme par lequel cette pluralité est rendue praticable. Elle permet d'éviter le conflit ouvert tout en maintenant une forme minimale d'ordre marchand.

Afin de renforcer la portée explicative de cette approche, l'analyse est également articulée à la théorie de l'encastrement développée par Mark Granovetter (1985). Celui-ci montre que l'action économique est toujours insérée dans des réseaux sociaux qui structurent les comportements et orientent les décisions. Au grand marché de Bouaké, la régulation elle-même apparaît encadrée dans des relations interpersonnelles. Les montants effectivement versés au titre des taxes municipales varient selon la qualité des liens entretenus avec les agents collecteurs, tandis que la fréquence et l'intensité des sanctions dépendent souvent de la proximité relationnelle, de l'ancienneté ou du capital social des commerçants. La norme n'est donc pas simplement appliquée ; elle est médiatisée par des relations sociales qui en modulent les effets.

L'apport de l'approche institutionnelle des marchés développée par Neil Fligstein (2001) permet également d'éclairer le fonctionnement du marché comme un champ structuré par des rapports de pouvoir inégaux. Les marchés ne sont pas des espaces spontanés d'échange, mais des configurations institutionnelles dans lesquelles des acteurs dotés de ressources différenciées contribuent à stabiliser des règles du jeu. Le grand marché de Bouaké peut ainsi être analysé comme un champ institutionnel hybride, où l'État n'est ni totalement absent ni pleinement souverain. La règle formelle y coexiste avec des arrangements pratiques, et la coercition s'articule à des formes routinisées de négociation.

À partir de ces articulations théoriques, la notion de gouvernance transactionnelle désigne le mode spécifique de régulation observé sur le terrain. Elle renvoie à un régime coproduit, asymétrique et pragmatique, dans lequel contrainte institutionnelle, tolérance sélective et transactions monétaires informelles s'entrelacent pour stabiliser un ordre marchand en contexte d'incertitude normative. La transaction sociale ne supprime pas les rapports de domination ; elle les rend supportables et opératoires dans la durée.

3. Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans une démarche qualitative relevant de la sociologie économique compréhensive. Elle vise à saisir les mécanismes concrets par lesquels se construit la régulation du commerce informel au grand marché de Bouaké, en accordant une attention particulière aux interactions quotidiennes entre commerçants et institutions de contrôle. L'objectif n'est pas seulement descriptif, mais explicatif : il s'agit d'identifier les processus transactionnels qui assurent la stabilisation pragmatique de l'ordre marchand.

Le travail de terrain s'est déroulé sur une période continue de six mois, permettant d'observer différentes temporalités de l'action publique, notamment les jours ordinaires d'activité, les périodes de forte affluence et les opérations ponctuelles de contrôle renforcé. Cette durée a favorisé l'établissement d'une relation de confiance avec les

acteurs enquêtés et a permis d'atteindre une saturation thématique progressive des données.

L'enquête a été conduite par un chercheur principal assisté de six enquêteurs formés aux techniques d'entretien et d'observation ethnographique. Au total, 52 entretiens semi-directifs ont été réalisés. Ils ont été administrés auprès de 22 commerçants ambulants, 14 commerçants non ambulants, 5 agents municipaux chargés de la collecte des taxes, 4 policiers municipaux, 2 policiers nationaux et 5 responsables de groupements de commerçants.

Le choix des enquêtés a reposé sur un échantillonnage raisonné visant à croiser les points de vue institutionnels et économiques, afin de reconstituer la dynamique transactionnelle dans sa pluralité.

Les entretiens ont été complétés par des observations systématiques consignées dans des carnets de terrain structurés. Ces observations ont porté sur les situations de contrôle, les blocages de marchandises, les interactions verbales entre commerçants et agents de régulation ainsi que les formes de médiation exercées par les responsables de marché. L'attention portée aux écarts entre discours déclarés et pratiques effectives a permis de dépasser une lecture strictement normative des situations observées.

L'analyse des données a reposé sur un codage thématique structuré autour des catégories issues de la théorie de la transaction sociale, notamment l'incertitude normative, les ajustements réciproques, la réversibilité des sanctions et la médiation relationnelle. Une triangulation systématique entre entretiens et observations a été opérée

afin de renforcer la validité interne des résultats. Cette stratégie méthodologique a permis d'objectiver les mécanismes transactionnels au-delà des seules perceptions subjectives des acteurs.

Limites méthodologiques

Certaines pratiques sensibles - notamment les transactions monétaires informelles et les formes de sélection relationnelle - demeurent partiellement invisibles ou indirectement évoquées par les acteurs. Cette opacité constitue une contrainte méthodologique, mais également un résultat analytique, révélateur du caractère tacite et non institutionnalisé des transactions sociales. La triangulation entre entretiens, observations et comparaison des points de vue a permis de limiter ces biais sans prétendre à une exhaustivité impossible.

4. Résultats : Configurations empiriques de la gouvernance transactionnelle au grand marché de Bouaké

4.1. Une incertitude normative renforcée par la variabilité des pratiques de contrôle

Le premier résultat empirique met en évidence une incertitude normative structurelle, renforcée par la variabilité des pratiques de contrôle exercées par les différents acteurs de la régulation publique au grand marché de Bouaké. Les commerçants, toutes catégories confondues, connaissent l'existence des règles encadrant l'occupation de l'espace, la circulation et le paiement des taxes. Toutefois, ces règles ne s'imposent jamais comme un cadre stable et

prévisible, en raison de leur mise en œuvre différenciée selon les institutions, les agents et les situations.

L'incertitude normative observée au grand marché de Bouaké est étroitement liée à la variabilité des pratiques de contrôle. Les commerçants connaissent les règles, mais ils font l'expérience quotidienne de leur application fluctuante. Une commerçante à ciel ouvert souligne ainsi :

« Les règles, on les connaît, mais on ne sait jamais quand elles vont vraiment s'appliquer. Aujourd'hui on travaille tranquille, demain on dit que c'est interdit au même endroit, que c'est au bord de la route. » (Commerçante, 23 ans, niveau d'étude 4^{ème})

Ce verbatim montre que la règle n'est pas absente, mais instable dans ses effets, ce qui empêche toute anticipation sécurisée de l'action. La règle existe comme horizon contraignant, mais elle ne structure pas de manière uniforme les pratiques. Les observations de terrain montrent que la norme est appliquée de manière sélective et contextuelle. Les interventions varient selon les moments de la journée, l'intensité de la fréquentation du marché, la nature de l'infraction et, surtout, les relations entretenues entre commerçants et agents de contrôle. Cette variabilité produit un environnement normatif dans lequel la règle formelle conserve une valeur symbolique et coercitive potentielle, sans pour autant structurer de manière uniforme les pratiques marchandes.

Cette variabilité est également interprétée par les commerçants comme dépendante des agents en présence, comme l'indique un commerçant ambulant :

« La loi est la même pour tout le monde, mais pour la mettre en pratique là, ça dépend de qui est de service. Sinon, ce n'est pas la règle qui change, ce sont les personnes. Certains agents municipaux, à partir de midi, ils vous laissent tranquilles, mais il y a d'autres à partir de 11H30, ils vous traquent comme des voleurs pour avoir leur argent de manger de midi » (Commerçant ambulant, 34 ans, illettré)

Cette situation engendre une lecture pragmatique de la norme par les commerçants. Ceux-ci intègrent l'incertitude comme une donnée ordinaire de l'activité économique et développent des stratégies d'anticipation fondées sur l'identification des styles de contrôle propres à chaque institution. La police municipale, les agents municipaux collecteurs de taxes et la police nationale n'incarnent pas les mêmes régimes de contrainte, ce qui conduit les acteurs à ajuster leurs pratiques spatiales et temporelles en conséquence.

La norme apparaît ici personnalisée, activée ou neutralisée selon les interactions, ce qui renforce la nécessité de négocier. Du côté des agents municipaux, cette flexibilité est assumée comme une contrainte de gestion :

« On ne peut pas appliquer la règle de la même façon tous les jours. Il faut regarder le contexte, sinon le marché devient ingérable. » (Agent municipal)

Loin de produire une situation d'anomie, cette incertitude normative constitue la condition même de l'émergence des transactions sociales. La règle n'est ni totalement suspendue ni pleinement appliquée ; elle fonctionne comme une référence négociable, activée ou neutralisée selon les configurations interactionnelles. La régulation du commerce informel repose ainsi sur un processus dynamique d'ajustement, dans lequel la variabilité des pratiques de contrôle alimente la négociation, la tolérance sélective et la personnalisation des rapports à la norme. Cette incertitude normative apparaît dès lors comme un principe structurant de la gouvernance transactionnelle du marché.

Cette incertitude normative constitue ainsi le socle structurel à partir duquel se déploient les transactions sociales observées.

4.2. Des ajustements réciproques structurés par des transactions monétaires et relationnelles

Le deuxième résultat empirique met en évidence que la régulation du commerce informel au grand marché de Bouaké repose sur des ajustements réciproques entre commerçants et agents de régulation, structurés à la fois par des transactions monétaires informelles et par des relations personnalisées. Ces ajustements s'inscrivent dans une configuration où les intérêts des acteurs sont partiellement divergents mais mutuellement contraignants : les commerçants cherchent à assurer la continuité de leurs activités et la sécurisation de leurs revenus, tandis que les

autorités locales visent le maintien de l'ordre, la gestion de l'espace urbain et la perception de ressources fiscales.

Les données empiriques montrent que les agents municipaux chargés de la collecte des taxes jouent un rôle central dans cette dynamique transactionnelle. La taxe, bien que formellement définie, fait l'objet d'une modulation relationnelle : les montants effectivement versés et la régularité des paiements varient selon l'ancienneté des commerçants, leur visibilité dans l'espace marchand et la qualité des relations entretenues avec les agents collecteurs. Cette flexibilité transforme la taxe en un instrument d'ajustement, permettant de maintenir l'activité économique tout en assurant une reconnaissance minimale de l'autorité municipale.

Les ajustements entre commerçants et autorités reposent sur des transactions monétaires informelles, indissociables de relations personnalisées. Une commerçante installée explique :

« On paie selon ce qu'on peut. Je ne peux pas payer taxe 200 frs ou 500 frs chaque jour parce que j'ai deux magasins. Si je fais ça je ne peux pas m'en sortir et eux-mêmes savent que je ne peux pas c'est ça même que j'ai tissé amitié avec eux, les collecteurs de la mairie » (Commerçante de quincaillerie et de produits vivriers, 37 ans, illettrée)

Ce verbatim met en évidence une modulation relationnelle de la taxe, transformant un dispositif fiscal formel en instrument transactionnel. Cette logique est confirmée par un agent collecteur :

« Si on exige toujours le même montant, il y aura trop de problèmes. On s'adapte à la situation de chaque commerçant. »

Par ailleurs, les interactions avec la police municipale s'inscrivent dans une logique similaire d'ajustement négocié. Les commerçants en infraction, notamment ceux installés aux abords des voies, peuvent faire l'objet de blocages temporaires de marchandises, dont la levée est fréquemment associée à une négociation monétaire informelle. Ces pratiques, loin d'être systématiques, reposent sur une sélection relationnelle qui différencie les commerçants selon leurs ressources sociales et leur capacité à mobiliser des médiateurs.

Ces ajustements réciproques ne relèvent ni d'un accord formel ni d'un simple contournement de la règle. Ils constituent des transactions sociales asymétriques, par lesquelles chaque acteur consent des concessions limitées afin d'éviter la rupture de l'ordre marchand. La régulation du marché apparaît ainsi comme le produit d'un compromis pragmatique, fondé sur l'articulation entre contrainte, tolérance et négociation monétaire.

La taxe devient ainsi un outil de compromis, permettant d'éviter la rupture de l'ordre marchand. Un vendeur de vivriers résume cette rationalité pratique :

« Ce n'est pas écrit, mais on sait combien donner et à qui. C'est comme ça que le marché tient. » (Vendeur de vivrier, 33 ans, niveau d'étude 5^{ème})

Ces ajustements illustrent une transaction sociale asymétrique, où la contrainte institutionnelle est rendue praticable par la négociation.

Ces ajustements illustrent concrètement la manière dont la contrainte institutionnelle est convertie en compromis transactionnel.

4.3. Le blocage sélectif des marchandises et la négociation avec la police municipale

Le troisième résultat empirique met en évidence que l'intervention de la police municipale dans la régulation du commerce informel repose largement sur le blocage sélectif des marchandises, lequel constitue un instrument central de la transaction sociale. Ce mode d'action concerne principalement les commerçants installés aux abords immédiats des voies de circulation, considérés comme étant en infraction au regard des règles de sécurité et de fluidité du trafic.

Le blocage des marchandises constitue un instrument central de la régulation municipale. Une vendeuse installée aux abords de la voie indique :

« Ils peuvent bloquer tes marchandises, mais pas pour longtemps. Si tu parles bien et que tu règles, on te libère. »
(Vendeuse de produits cosmétiques, 25 ans, niveau d'étude primaire)

Les observations de terrain montrent que le blocage des marchandises n'est ni systématique ni uniforme. Tous les commerçants en situation d'infraction ne sont pas concernés

de la même manière, ce qui révèle une sélectivité relationnelle dans l'application de la contrainte. Certains vendeurs, bien que visibles et durablement installés dans des zones interdites, ne font pas l'objet d'interventions répétées, tandis que d'autres sont régulièrement ciblés. Cette sélectivité repose sur des critères informels tels que l'ancienneté, la réputation, les relations entretenues avec les agents municipaux ou la capacité à mobiliser des intermédiaires locaux.

Le blocage des marchandises fonctionne ainsi moins comme une sanction définitive que comme une ressource transactionnelle. Il ouvre un espace de négociation informelle, dans lequel la levée du blocage est fréquemment associée à un échange monétaire ou à une promesse d'ajustement temporaire de l'emplacement. La contrainte matérielle exercée sur les marchandises permet aux agents municipaux de rappeler leur autorité tout en laissant la possibilité d'un règlement négocié de la situation.

La sanction apparaît ici comme réversible, ouvrant un espace de négociation. Cette pratique est sélective, comme le souligne un commerçant ambulant :

« On n'attrape pas tout le monde. Certains restent là toute la journée sans problème. C'est selon les relations. »
(Commerçant ambulant, 19 ans, illettré)

Pour les commerçants, cette pratique est intégrée comme une modalité ordinaire de la régulation. Le blocage n'est pas perçu comme une exclusion durable, mais comme une étape du processus transactionnel, susceptible d'être

résolue par la négociation. Cette logique contribue à éviter l'escalade du conflit, en maintenant la relation entre commerçants et police municipale dans un registre pragmatique. La contrainte est donc relationnellement différenciée, ce qui confirme la logique transactionnelle. Un agent municipal explicite cette fonction :

« *Le blocage, ce n'est pas pour punir, c'est pour faire respecter un peu l'ordre. Après, on trouve une solution.* »
(Agent municipal)

Le blocage agit ainsi comme un signal transactionnel, rappelant l'autorité sans rompre durablement la relation.

Toutefois, cette négociation n'est pas égalitaire. Les commerçants les plus précaires, dépourvus de ressources relationnelles, subissent davantage les effets du blocage, tandis que ceux disposant de réseaux ou d'un capital social local parviennent plus facilement à transformer la sanction en arrangement. Le blocage sélectif des marchandises apparaît ainsi comme un mécanisme central de gouvernance transactionnelle, à la fois stabilisateur du marché et producteur d'inégalités internes.

Le blocage apparaît dès lors comme un instrument stratégique de production de la négociation.

4.4. Une peur différenciée de la police nationale et des négociations plus formelles

Le quatrième résultat empirique met en évidence une hiérarchisation marquée des forces de régulation dans les représentations et les pratiques des commerçants du grand

marché de Bouaké. Si les interactions avec les agents municipaux et la police municipale s'inscrivent majoritairement dans des registres transactionnels personnalisés, la police nationale est perçue comme une autorité nettement plus contraignante, suscitant une crainte plus forte et appelant des formes de négociation sensiblement différentes. Une commerçante affirme :

« La police municipale, on peut parler avec eux. Mais la police nationale, quand ils arrivent, il faut disparaître. »
(Commerçante de légumes, 24 ans, niveau d'étude primaire)

Les observations de terrain montrent que la présence de la police nationale, notamment le long des grandes artères entourant le marché, modifie immédiatement les comportements des commerçants. Ceux-ci adoptent des stratégies d'évitement plus strictes : déplacement rapide des marchandises, retrait temporaire des zones à risque, suspension ponctuelle de l'activité ou repositionnement vers des espaces jugés moins exposés. Cette réaction traduit une perception de la police nationale comme incarnant une contrainte moins négociable, associée à des sanctions plus lourdes et potentiellement durables.

Contrairement aux interactions avec la police municipale, les négociations avec la police nationale sont décrites par les commerçants comme plus formelles, plus coûteuses et plus incertaines. Elles impliquent rarement des arrangements immédiats et personnalisés, et peuvent déboucher sur des saisies prolongées ou des poursuites administratives. Cette relative rigidité limite les marges de

manœuvre transactionnelles des commerçants et renforce la dimension dissuasive de l'intervention. La police nationale est perçue comme une autorité moins négociable, suscitant des stratégies d'évitement plus radicales. Un vendeur ambulant confirme :

« Avec la police nationale, ce n'est pas la discussion. Si tu tombes dedans, ça peut coûter cher. » (Vendeur ambulant, 25 ans, niveau d'étude 6^{ème})

Cette perception est assumée par les agents eux-mêmes :

« Notre travail, ce n'est pas de négocier, c'est de sécuriser la circulation. Le reste ne nous regarde pas. » (Agent de police)

La police nationale fixe ainsi des limites externes à la transaction sociale, renforçant la pluralité des régimes de contrainte.

L'analyse empirique montre que cette peur différenciée contribue à structurer l'espace marchand. Les zones placées sous contrôle direct ou indirect de la police nationale deviennent des espaces de forte contrainte, tandis que celles relevant principalement de la police municipale offrent des possibilités plus larges de négociation. Cette segmentation spatiale alimente une géographie différenciée du commerce informel, façonnée par l'intensité et la nature de la régulation.

Ainsi, la police nationale apparaît comme un acteur central de la gouvernance transactionnelle, non par la

fréquence de ses interventions, mais par sa capacité à fixer des limites non négociables à l'extension des transactions sociales. Cette configuration renforce la pluralité des registres de contrainte et confirme que la régulation du marché repose sur une articulation complexe entre coercition formelle et négociation informelle.

La pluralité des registres de coercition confirme la fragmentation institutionnelle du champ marchand.

4.5. Les responsables de commerçants comme médiateurs face aux pratiques sélectives

Le cinquième résultat empirique met en évidence le rôle central des responsables de commerçants dans la régulation quotidienne du commerce informel au grand marché de Bouaké. Ces acteurs (chefs de marché, responsables de groupements professionnels, leaders féminins ou représentants associatifs) occupent une position stratégique à l'interface entre les commerçants et les différentes institutions de contrôle. Leur fonction dépasse largement la simple représentation : ils interviennent activement comme médiateurs des transactions sociales, notamment face aux pratiques sélectives de sanction et de tolérance.

Face à la sélectivité des sanctions, les responsables de commerçants jouent un rôle central de médiation. Un responsable de groupement explique :

« Quand il y a problème, les commerçants viennent d'abord me voir. Je vais parler avec les agents pour calmer la

situation. » (Responsable de groupement, niveau d'étude 3^{ème})

Cette médiation vise à transformer le conflit potentiel en transaction négociable, comme le souligne une leader féminine :

« Si je ne m'en mêle pas, ça peut dégénérer. Mon rôle, c'est d'éviter les conflits inutiles. » (Femme leader des commerçants du grand marché, niveau d'étude 2^{nde})

Les données empiriques montrent que ces responsables sont fréquemment sollicités lors des situations de blocage de marchandises, de menaces de déguerpissement ou d'interventions ciblées de la police municipale. Leur rôle consiste à transformer des rapports de force potentiellement conflictuels en relations négociables, en mobilisant leur capital relationnel auprès des agents de régulation. Ils interviennent pour obtenir la levée des blocages, négocier des délais, ou proposer des solutions temporaires de relocalisation.

Cette médiation repose sur une double légitimité. D'une part, ces acteurs sont reconnus par les commerçants comme des représentants capables de défendre des intérêts collectifs. D'autre part, ils bénéficient d'une reconnaissance tacite de la part des autorités locales, qui les identifient comme des interlocuteurs fiables pour maintenir l'ordre et prévenir les débordements. Cette position intermédiaire leur permet de jouer un rôle clé dans la stabilisation des transactions sociales.

Pour les commerçants, cette intervention est décisive :

« Quand la responsable intervient, les agents écoutent. Elle connaît les règles et les personnes. » (Commerçant de brouettes et équipements agricoles, 45 ans, illettré)

Ces acteurs apparaissent comme de véritables entrepreneurs de transaction, stabilisant la gouvernance locale.

Toutefois, l'analyse révèle que cette médiation est elle-même traversée par des logiques de sélection et d'inégalités. Les responsables de commerçants n'interviennent pas avec la même intensité pour tous les acteurs, et leur capacité de négociation varie selon les ressources relationnelles, le statut des commerçants concernés et les enjeux du moment. Cette médiation contribue ainsi à la reproduction d'un ordre marchand hiérarchisé, tout en limitant les effets les plus brutaux de la contrainte.

En ce sens, les responsables de commerçants apparaissent comme des entrepreneurs de transaction, essentiels à la gouvernance pragmatique du marché, assurant la continuité des activités économiques dans un contexte de régulation sélective et asymétrique.

Les médiateurs locaux assurent la continuité transactionnelle de la gouvernance.

4.6. Une gouvernance transactionnelle coproduite, inégalitaire mais fonctionnelle

Le dernier résultat empirique permet de caractériser la régulation du commerce informel au grand marché de Bouaké comme une gouvernance transactionnelle coproduite, issue de l'interaction quotidienne entre commerçants, responsables de marché et différentes institutions de contrôle. Cette gouvernance ne repose ni sur un dispositif formel clairement codifié, ni sur un retrait de l'action publique, mais sur un ensemble de transactions sociales routinisées qui produisent des règles pratiques partagées, bien que rarement explicitées.

L'ensemble des interactions observées produit une gouvernance coproduite, fondée sur des règles pratiques partagées. Un ancien commerçant résume :

« Ici, rien n'est écrit, mais tout le monde sait comment ça marche. C'est l'habitude qui fait la règle. » (Commerçant de plus de 30 ans d'expérience, librairie et équipements agricoles, illettré)

Les observations montrent que l'ordre marchand du marché est maintenu par la répétition de compromis successifs, intégrant tolérance, contrainte et négociation. Ces compromis définissent des seuils implicites de ce qui est acceptable ou non : emplacements temporairement tolérés, montants négociés des taxes, modalités informelles de levée des sanctions. Bien que juridiquement fragiles et constamment réversibles, ces arrangements acquièrent une

certaine stabilité par leur inscription dans les routines quotidiennes des acteurs.

Cette gouvernance coproduite est cependant profondément inégalitaire. L'accès à la négociation et à la tolérance dépend largement des ressources sociales et relationnelles des commerçants. Les acteurs disposant d'un capital social élevé, d'une ancienneté reconnue ou de relations privilégiées avec les responsables de marché bénéficient de marges de manœuvre plus larges. À l'inverse, les commerçants les plus précaires (ambulants, nouveaux entrants, acteurs faiblement insérés dans les réseaux locaux) subissent plus directement les effets de la contrainte et de la sélection relationnelle.

Cette gouvernance est toutefois inégalitaire, comme l'exprime une commerçante précaire :

« Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste pour tout le monde, mais au moins on peut vendre. Si c'est la loi seulement qu'on veut suivre, on ne va pas s'en sortir. » (Commerçante précaire, 34 ans, illettrée)

Malgré ces inégalités, cette gouvernance transactionnelle se révèle fonctionnelle. Elle permet la poursuite des activités marchandes, la gestion relative de la circulation et la coexistence quotidienne entre acteurs aux intérêts divergents. La transaction sociale apparaît ainsi comme un mécanisme de stabilisation pragmatique, assurant un équilibre minimal entre survie économique, ordre public et légitimité institutionnelle.

Du point de vue institutionnel, cette flexibilité est assumée :

« Si on casse tout, le marché ne fonctionne plus. On fait comme on peut pour que chacun trouve sa place. » (Agent municipal)

En définitive, le grand marché de Bouaké se présente comme un espace où la gouvernance locale est moins imposée que coproduite dans l'interaction, confirmant que l'informalité urbaine ne constitue pas un espace hors régulation, mais un terrain privilégié de production de règles transactionnelles, asymétriques et évolutives.

L'ensemble de ces mécanismes compose ce que nous désignons comme une gouvernance transactionnelle coproduite.

5. Discussion : gouvernance transactionnelle et régulation asymétrique du commerce informel

5.1. L'incertitude normative comme principe structurant

Le premier résultat empirique met en évidence une incertitude normative structurelle produite par la variabilité des pratiques de contrôle. Contrairement aux lectures qui interprètent cette variabilité comme un simple dysfonctionnement administratif, les données montrent qu'elle constitue un principe structurant de la régulation du marché. La règle formelle est connue des acteurs, mais son activation demeure fluctuante. Cette situation confirme l'hypothèse formulée par Rémy (1975 ; 1981) selon laquelle la

transaction sociale émerge dans des contextes où la norme ne peut s'imposer uniformément.

Cependant, le cas bouakois permet d'aller plus loin. L'incertitude observée n'est pas seulement un contexte ; elle devient une ressource institutionnelle. Elle crée des marges de manœuvre pour les agents comme pour les commerçants et rend possible la négociation. Ce résultat nuance les approches centrées sur la faiblesse de l'État : l'indétermination normative n'abolit pas la contrainte, elle la rend modulable.

5.2. Transactions monétaires informelles : régulation ou corruption ?

Le deuxième résultat concerne la centralité des transactions monétaires informelles dans la régulation quotidienne du marché. Empiriquement, ces paiements négociés permettent d'éviter la saisie, de maintenir un emplacement ou de moduler la taxe. Ils assurent la continuité de l'activité économique.

Ce résultat doit être discuté au regard des travaux de Roitman (2005) et Cantens (2012), qui montrent que la fiscalité en contexte africain fonctionne souvent à travers des arrangements négociés. Toutefois, dans le cas du grand marché de Bouaké, ces transactions ne relèvent pas uniquement d'une désobéissance fiscale ou d'une corruption marginale. Elles apparaissent comme des mécanismes routinisés de stabilisation du marché.

Cependant, l'analyse révèle également leur dimension profondément asymétrique. Les commerçants les plus précaires négocient sous la menace du blocage ou de la saisie. Ce constat confirme la thèse de Blanc (1992 ; 2015) selon

laquelle la transaction sociale repose sur un dissensus gérable plutôt que sur un consensus égalitaire. La transaction n'efface pas la domination ; elle en organise la gestion quotidienne.

5.3. Le blocage sélectif des marchandises : une coercition négociable

Le blocage des marchandises constitue un résultat central de l'enquête. Empiriquement, il fonctionne comme une sanction réversible ouvrant un espace de négociation. Cette réversibilité confirme que la contrainte ne vise pas l'exclusion définitive des commerçants, mais leur maintien dans un ordre marchand régulé.

Ce résultat dialogue avec les travaux sur la gouvernance urbaine africaine (Mitullah, 2003 ; Brown & Lyons, 2010), qui montrent l'alternance entre coercition et tolérance. Toutefois, l'étude bouakoise précise que la coercition est intégrée au processus transactionnel lui-même. Elle devient une ressource de négociation plutôt qu'un simple instrument de répression.

5.4. Hiérarchisation policière et pluralité des registres de contrainte

Le quatrième résultat met en évidence une hiérarchisation claire entre police municipale et police nationale. Empiriquement, cette différenciation produit une géographie régulatrice du marché : certaines zones sont négociables, d'autres beaucoup moins.

Cette pluralité confirme que la gouvernance locale n'est pas homogène. Elle rejoint la conceptualisation des marchés

comme champs stratégiques d'action proposée par Fligstein (2001), mais en y intégrant explicitement la dimension d'illégalité tolérée. Les commerçants ajustent leurs pratiques selon le type d'autorité rencontré, révélant une rationalité stratégique ancrée dans l'expérience de la contrainte différenciée.

Ce résultat enrichit également la sociologie économique relationnelle de Granovetter (1985). L'encastrement relationnel n'est pas uniforme : il varie selon le registre institutionnel mobilisé.

5.5. Médiations locales et stabilisation du dissensus

Le rôle des responsables de commerçants constitue un résultat décisif. Empiriquement, ces acteurs interviennent pour transformer des situations conflictuelles en transactions négociables. Ils stabilisent l'ordre marchand en servant d'intermédiaires entre commerçants et institutions. Ce constat confirme les analyses de Fusulier (2008) sur la dimension médiatrice de la transaction sociale. Toutefois, l'étude montre que cette médiation est elle-même traversée par des logiques d'inégalité. Tous les commerçants ne bénéficient pas du même niveau d'intervention. La stabilisation du marché repose donc sur une médiation sélective.

5.6. Gouvernance transactionnelle asymétrique ou Ordre marchand transactionnel asymétrique : convergences et déplacements théoriques

Pris ensemble, ces résultats confirment plusieurs acquis de la littérature : la structuralité de l'informalité (Hart, 1973),

l'hybridité des régimes de gouvernance (Meagher, 2010), l'encastrement relationnel (Granovetter, 1985) et le dissensus gérable (Blanc, 1992).

Cependant, ils déplacent ces approches sur trois points majeurs. Premièrement, la stabilisation du marché ne dépend pas nécessairement d'une formalisation institutionnelle explicite, contrairement à certaines perspectives normatives. Deuxièmement, la régulation observée ne traduit pas une simple faiblesse de l'État, mais une capacité adaptative structurée fondée sur la pluralité institutionnelle. Troisièmement, l'illégalité tolérée apparaît constitutive du champ marchand plutôt qu'exceptionnelle.

5.7. Contribution théorique : vers une conceptualisation de l'Ordre marchand transactionnel asymétrique

L'ensemble des résultats empiriques discutés conduit à dépasser l'analyse en termes strictement institutionnels ou légalistes de la régulation du commerce informel. Le cas du grand marché de Bouaké révèle que la stabilité du marché ne résulte ni d'une application uniforme de la norme ni d'un retrait de l'État, mais d'un processus continu de transactions sociales structurées par des rapports de pouvoir différenciés.

Dans cette perspective, il est possible d'esquisser la notion d'ordre marchand transactionnel asymétrique pour désigner une configuration dans laquelle l'ordre économique émerge de l'articulation entre incertitude normative organisée, pluralité hiérarchisée des formes de contrainte et négociations monétaires routinisées. Cet ordre ne repose

pas sur un consensus égalitaire, mais sur des compromis contraints stabilisés dans le temps.

Loin de constituer un espace hors régulation, le grand marché apparaît ainsi comme un lieu de coproduction pragmatique de l'ordre économique, où la transaction assure simultanément la continuité de l'activité marchande et la reproduction des inégalités internes.

Cette proposition conceptuelle ouvre des perspectives pour l'analyse comparative des marchés urbains africains, en invitant à considérer l'informalité non comme un déficit de normes, mais comme une forme spécifique de production d'ordre économique en contexte d'incertitude durable.

Conclusion

L'analyse du commerce informel au grand marché de Bouaké montre que l'informalité urbaine ne relève ni d'un vide normatif ni d'un simple déficit institutionnel. Loin d'opposer légalité et illégalité, formel et informel, les pratiques observées révèlent un mode spécifique de production de l'ordre économique, fondé sur l'articulation entre incertitude normative, pluralité hiérarchisée des contraintes et négociations routinisées.

Les résultats empiriques mettent en évidence que la règle formelle demeure présente comme horizon de référence, mais que sa mise en œuvre varie selon les configurations institutionnelles et relationnelles. Cette variabilité ne produit pas le désordre ; elle ouvre un espace transactionnel au sein duquel commerçants et institutions

ajustent continuellement leurs positions. Les transactions monétaires informelles, la tolérance sélective et les médiations locales ne constituent pas des anomalies marginales, mais des mécanismes ordinaires de stabilisation du marché.

L'ordre qui en résulte est asymétrique. Il repose sur une distribution inégale des ressources économiques et relationnelles, qui conditionne l'accès à la négociation et à la tolérance. La transaction sociale apparaît ainsi non comme un effacement des rapports de domination, mais comme une modalité pragmatique de leur gestion quotidienne. Elle permet la continuité de l'activité marchande tout en reproduisant des hiérarchies internes.

Dans cette perspective, le grand marché de Bouaké peut être interprété comme une configuration empirique illustrant ce que l'on peut qualifier d'ordre marchand transactionnel asymétrique : une forme de stabilisation économique produite dans l'interaction, en contexte d'incertitude normative organisée. Cette lecture invite à repenser les politiques de formalisation non comme une simple substitution de la règle formelle aux arrangements existants, mais comme une transformation délicate des équilibres transactionnels qui structurent déjà l'espace marchand.

En ce sens, l'étude contribue à déplacer le regard porté sur l'économie informelle urbaine en Afrique subsaharienne. Elle montre que celle-ci ne constitue pas une zone d'exception, mais un terrain privilégié pour analyser les formes contemporaines de gouvernement pragmatique du dissensus économique. La compréhension de ces

configurations transactionnelles ouvre des perspectives comparatives et théoriques pour l'analyse d'autres marchés urbains africains confrontés à des régimes similaires d'incertitude normative durable.

Bibliographie

BLANC Maurice, 1992. *Pour une sociologie de la transaction sociale*, L'Harmattan, Paris

BLANC Maurice, 2009. « Transaction sociale et régulation de l'action collective », in *Pensée plurielle*, N°21, pp. 23-36

BLANC Maurice, 2015. « La transaction sociale : genèse, usages et perspectives », In : J. RÉMY (dir.), *La transaction sociale*, Érès, Toulouse, pp. 15-34

BLÉ Sogo Jacques et LIDA Dali Serge, 2020. « Imaginaires sociaux et construction du prix dans les marchés urbains ivoiriens », in *Revue ivoirienne de sociologie et d'anthropologie*, Vol. 8, N°2, pp. 45-68

BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris

BOURDIEU Pierre, 2000. *Les structures sociales de l'économie*, Seuil, Paris

BROWN Alison, LYONS Michal et DANKOCO Ibrahima, 2010. « Street traders and the emerging spaces for urban voice and citizenship in African cities », in *Urban Studies*, Vol. 47, N°3, pp. 666-683

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT), 1972. *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for*

Increasing Productive Employment in Kenya, International Labour Office, Geneva

CANTENS Thomas, 2012. *L'État fiscal en Afrique. Administration, bureaucratie et gouvernement de l'impôt*, Karthala, Paris

CHEN Martha, 2007. « Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment », in *DESA Working Paper*, N°46, United Nations, New York

CHEN Martha, 2012. « The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies », in *WIEGO Working Paper*, N°1, Cambridge

FLIGSTEIN Neil, 2001. *The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies*, Princeton University Press, Princeton

FUSULIER Bernard, 2008. « Transaction sociale et analyse de l'action publique », in *Recherches sociologiques et anthropologiques*, Vol. 39, N°1, pp. 29-45

GRANOVETTER Mark, 1985. « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness », in *American Journal of Sociology*, Vol. 91, N°3, pp. 481-510

HART Keith, 1973. « Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana », in *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, N°1, pp. 61-89

MEAGHER Kate, 2010. *Identity Economics: Social Networks and the Informal Economy in Nigeria*, James Currey, Oxford

MEAGHER Kate, 2013. « Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Linkages Between Formal and Informal Economies in Developing Countries », in *Women in Informal*

Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) Working Paper, N°27

MITULLAH Winnie, 2003. *Street Trade in Kenya: The Contribution of Research in Policy Dialogue and Response*, Institute for Development Studies, Nairobi

PORTES Alejandro et CASTELLS Manuel, 1989. « World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal Economy », In : A. PORTES, M. CASTELLS et L. A. BENTON (eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 11-37

RÉMY Jean, 1975. « Transaction sociale et changement social », in *Revue française de sociologie*, Vol. 16, N°1, pp. 31-50

RÉMY Jean, 1981. *La transaction sociale*, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

RÉMY Jean (dir.), 2020. *La transaction sociale*, Érès, Toulouse

ROEVER Sally, 2014. « Informal Economy Monitoring Study Sector Report: Street Vendors », WIEGO, Cambridge

ROEVER Sally, 2016. « Informal Economy Monitoring Study: Street Vendors », WIEGO, Cambridge

ROITMAN Janet, 2005. *Fiscal Disobedience: An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa*, Princeton University Press, Princeton

SERVAIS Émile, 2013. « Médiations, transactions sociales et régulation locale », in *Pensée plurielle*, N°34, pp. 55-70

Gestion des déchets biomédicaux solides produits par le laboratoire de l'hôpital de zone d'abomey-calavi au sud Benin

Cyrille TCHAKPA

*(a) Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et
Biotechnologies appliquées (ENSBBA) / UNSTIM / Bénin
Laboratoire des génétique, Biotechnologie et Botanique
Appliquées (GEBBA) Dassa-Zoumè
cyrille.tchakpa@gmail.com*

*(b) Laboratoire Pierre Pagny: Climat, Eau, Ecosystème et
Développement (LACEEDE), DGAT / Université d'Abomey-Calavi
Bénin / 041 BP 175 Cotonou (Rép. Bénin)*

Résumé

La gestion des déchets biomédicaux constituent une préoccupation majeure pour les établissements de soins que pour les autorités de santé. L'objectif de cette étude est d'évaluer la gestion des déchets biomédicaux dans le laboratoire du CHUZ-Abomey-Calavi. L'approche méthodologique adoptée, est basée sur la collecte des données par les enquêtes de terrain. Ces données ont été collectées et analysées.

Les résultats obtenus ont montré que 75 % du personnel du laboratoire reconnaissent les DBMS. Parmi ceux-ci, 40 % identifient les déchets anatomiques ; 33,33 identifient les déchets infectieux, 26,66 % d'entre eux reconnaissent les déchets piquants, 20 % reconnaissent les déchets non infectieux. Il existe néanmoins 53,33 % qui n'arrivent pas à faire une catégorisation de déchets biomédicaux. Il ressort de cette recherche que la majeure partie du personnel du laboratoire du CHUZ-AC maîtrise le processus de gestion des déchets biomédicaux mais l'application pose problème. Les agents d'hygiène ne respectent pas les textes en matière de transport, de destruction des DBMS ce qui expose les populations environnantes à des risques de maladies. Il est aussi noté que le CHUZ-

AC ne dispose pas d'incinérateur fonctionnel ce qui les amène à faire le brûlage à ciel ouvert.

Mots clés : *Déchets biomédicaux solides, Qualité de soins, Personnel soignant, Incinérateur, Bénin*

Abstract

The management of biomedical waste is a major concern for healthcare establishments and health authorities. The objective of this study is to evaluate. Management of biomedical waste in the CHUZ-Abomey-Calavi laboratory. The methodological approach adopted is based on the collection of data through field surveys. This data was collected and analyzed

*The results obtained show that 75 % of laboratory personnel recognize solid biomedical waste. Of these, 40 % identify anatomical waste, 33,33 identify infectious waste, 26,66 % of them recognize sharp waste, 20 % recognize non-infectious waste. However, there are 53,33 % *who are unable to categorize biomedical waste. It emerges from this research that the major part of the personnel of the CHUZ Abomey Calavi laboratory masters the process of management of biomedical waste but the application poses a problem. The hygiene agents do not respect the texts in terms of transport, destruction of biomedical waste, which expose the population to the risk of disease. It is also noted that the CHUZ does not have a functional incinerator, which leads them to burn on an open fire.*

Key-word: *Solid biomedical waste, Quality of care, Nursing staff, Incinerator, Benin*

Introduction

Les déchets biomédicaux (DBM) sont des débris, restes issus des prestations de soins et services. En Afrique subsaharienne, Ces déchets sont générés de manière quotidienne dont certains représentent un risque infectieux, toxique, traumatique ou radioactif (CICR, 2011 p. 11). L'élimination des déchets provenant des établissements de

soins médicaux (publics et privés) peut avoir une incidence sur la santé et le bien-être des êtres humains, sur l'environnement (air, eau, sol, animaux, végétaux, paysage) et sur des aspects relevant de la sécurité et de l'ordre publics (PNUE, 2003, p. 4). Une mauvaise gestion des déchets de santé expose les agents de santé, les manipulateurs de déchets et la communauté aux infections, aux effets toxiques et aux blessures.

Au Bénin, de nombreuses études ont montré des défauts dans la gestion des déchets biomédicaux tant en milieu rural (Solevo, 2021, p. 17) qu'en milieu urbain. Même les études de Moumouni (2021, p. 126) en milieu carcéral au Bénin à révéler des insuffisances dans la gestion des déchets biomédicaux dans les maisons d'arrêts du Bénin. Cependant, de rares études ont décrit la situation dans les laboratoires biomédicaux et une organisation moins complexe pour leur gestion. La commune d'Abomey-Calavi est située entre 6°19'20" et 6°42'51" latitude nord et entre 2°11'45" et 2°25'15" longitude est (Figure 1).

Figure 1 : Situation géographique de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi

La bonne conduite de cet article est consacrée à la méthodologie suivie des résultats et discussion et des références bibliographiques

1. Méthodologie

Cette recherche s'est focalisée sur les travaux de terrain. Pour mieux conduire les travaux de terrain, la taille de l'échantillon a été déterminée.

1.1 Données

Les données utilisées sont essentiellement, des données quantitatives et qualitatives recueillies lors des investigations socio-anthropologiques. Ces informations portent essentiellement sur la connaissance et la catégorisation des déchets biomédicaux solides triés dans trois poubelles de la plus grande formation sanitaire de la commune d'Abomey-Calavi.

1.2 Méthode

1.2.1 Détermination de la taille de l'échantillon

La méthode proposée repose sur un échantillonnage par choix raisonné

1.2.2 Choix de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi

Sur les trois formations sanitaires dont dispose la commune, Une formation sanitaire a fait l'objet de cette recherche. Soit un taux d'échantillonnage de 33,33 %. Ce choix est fait en tenant compte de sa capacité d'accueillir un grand nombre de patients ; c'est l'une des plus grandes formations sanitaires de la zone sanitaire d'Abomey-Calavi et le plus fréquenté.

1.2.3 Choix de la population cible

La population d'étude est constituée de personnel de santé impliqué dans la gestion des déchets biomédicaux solides notamment des agents chargés de la gestion des DBM, du personnel dans le laboratoire : biologistes médicaux ; stagiaires ; aides-soignants des agents d'hygiène et du personnel administratif et des usagers (patients et

accompagnants). Au total 91 personnes ont été interrogées suivant un choix raisonné

1.2.4. Technique de collecte des données

Les techniques de collecte utilisées sont les suivantes : la revue documentaire, l'enquête par questionnaire et l'observation.

1.2.5. Outils de collecte

Les outils de collecte utilisés sont :

- Une fiche de dépouillement
- Un questionnaire
- Une grille d'observation permettant de décrire les comportements du personnel du laboratoire en situation de travail réel.

1.2.6 Traitement et analyse des données

A l'issu des investigations, Le traitement des données a consisté à saisir les réponses recueillies des questionnaires et guides d'entretien suivant un canevas de tableau conçu dans le logiciel Excel et pouvant permettre de faire des graphiques ou des analyses nécessaires afin d'harmoniser les réponses.

L'ensemble de ces travaux a permis d'aboutir à des résultats suivants.

III Résultats et discussions

3.1. Connaissances des déchets biomédicaux dans le laboratoire

Le degré de connaissance des déchets biomédicaux n'est pas le même chez tous les usagers interrogés. Il varie en fonction de la perception des usagers du laboratoire à l'autre (figure 2)

Figure 2 : Diagramme montrant l'état de connaissance des DBM par le personnel du laboratoire CHUZ-Abomey-Calavi

De l'analyse de cette figure, il ressort que quels que soient le profil, l'âge et l'ancienneté des enquêtés, la majorité des enquêtés ; 15 sur 20 soit 75% affirment avoir une connaissance des déchets biomédicaux. Des ayants connaissance des DBM, 20 % reconnaissent les déchets anatomiques ; 33% arrivent à identifier les déchets infectieux, d'aucun (5,88 %) parlent de déchets pharmaceutiques ; 26,66% d'entre eux reconnaissent les déchets piquants ou tranchants collectés dans les boites de

sécurités qui devraient être remplies au 3 /4 avant d'être vidées, mais pour certains, la verrerie n'est pas assimilée aux déchets piquants et est collectée séparément dans un récipient jaune. Il existe néanmoins 53.33% qui n'arrivent pas à faire une catégorisation des déchets biomédicaux dans le laboratoire.

3.2 Caractéristique des déchets biomédicaux solides

L'observation du contenu des poubelles au cours de l'étude dans le laboratoire a permis de faire la catégorisation des déchets biomédicaux.

A : Déchets de soins médicaux sans risque

A1 : Déchets ordinaires /ménagères / généraux : bois, papier, carton, restes, alimentaires etc.

A2 : autres déchets sans risque : déchets non dangereux

B : Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)

B1 : déchets anatomiques humains

B2 : déchets piquants / Coupant

B3 : déchets pharmaceutique

3.3 Etapes de gestion des déchets biomédicaux solides

Selon les normes internationales, il existe plusieurs étapes dans la gestion des déchets biomédicaux dont le tri à la source, la collecte, le stockage le transport, la destruction et éliminations. De nos investigations, il ressort que tous les acteurs intervenants dans le laboratoire ne maîtrisent pas correctement ces différentes étapes (figure 2). L'analyse du graphe montre que 15 praticiens au laboratoire sur 20 connaissent les étapes de la gestion des déchets biomédicaux

3.4 Description du système de gestion des DBMS dans le laboratoire

Les résultats de nos recherches ont montré une que la majorité des acteurs impliqués dans la gestion des DBMS appliquent très peu le processus

3.4.1 Le tri à la source

C'est une étape importante de la gestion des déchets, il permet la séparation des déchets dès leurs productions. Un code couleur pour les contenants est utilisé à cet effet. Pour l'évaluation de cette étape dans le laboratoire (figure 3)

Figure 3 : Degré du respect du tri dans le laboratoire

De l'analyse de cette figure, il ressort que 42 % des techniciens de laboratoire enquêtés réalisent le tri de leur déchets qu'ils produisent à la source, Il en est de même pour 58 % des aides soignants qui réalisent eux aussi le tri de leur déchets qu'ils produisent à la source. Ainsi il a été défini une

grille d'observation et d'appréciation basée sur le respect du code couleur qui se résume comme suit (Photo 1)

Photo 1 : Tri des déchets à la source dans le laboratoire

La Photo 1 ci-dessus illustre le respect du code couleur lors des tris des déchets à la source. Ces poubelles de différentes couleurs témoignent de types de déchets biomédicaux collectés.

3.4.2 Collecte et stockage des déchets

Cette étape concerne le ramassage des déchets des différents services vers les dépôts d'ordures (poubelles, lieux de décontamination des matériels usagers). Les déchets doivent être collectés régulièrement au minimum une fois par jour. Ce qui est respecté par les aides-soignants du laboratoire. Ils ne doivent pas s'accumuler à l'endroit où ils sont produits. Un programme quotidien et un circuit de collecte doivent être planifiés. Chaque catégorie de déchets est récoltée et stockée séparément. Mais force est de constater que cette étape du processus souffre de beaucoup

d'insuffisance au laboratoire du CHUZ-Abomey-Calavi. (20% des techniciens supérieurs et 53% des aides-soignants)

L'observation a montré que certains aides-soignants du laboratoire font un effort dans ce domaine. Seulement que le niveau d'application n'est pas encore ce qui est souhaités. Il a été remarqué que le laboratoire ne dispose pas de sachets poubelles ce qui provoque une difficulté de collecte dans le laboratoire (Photo 2).

Photo 2 : Collecte et stockage des DBMS dans de mauvaises conditions

La photo 2 ci-dessus illustre le stockage des DBMS qui se trouvent dans de mauvaises conditions. Ainsi les résultats de la collecte ont montré que 55% du personnel intervenant dans le système de gestion des DBM savent que le lieu de stockage des DBMS doit être sécurisé et d'accès limité au public. Pour 25%, la durée du stockage des DBMS avant le traitement ne devrait pas excéder 48 heures.

3.4.3 Traitement des déchets biomédicaux

Le Décret n°2002-484 DU 15 Novembre portant sur la gestion rationnelle des DBM en République du Bénin dispose en son article 32 « que toute personne physique ou morale qui produit des DBM de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue d'en assurer l'élimination immédiate et correcte » (Photo 3)

Photo 3 : Lieux d'incinération des déchets biomédicaux solides

La photo 3 ci-dessus renseigne sur un incinérateur et un agent de santé présent dans les lieux d'incinération des déchets biomédicaux solides pour charger les déchets dans l'incinérateur. Au cours des travaux de terrain, il a été constaté que les DBMS produits par le laboratoire sont éliminés par incinération après 48 heures.

3.4.4. Les forces

- ✓ L'existence des boîtes de sécurités dans la salle de prélèvement permettant le tri des déchets à la source ;

- ✓ L'existence des poubelles de différentes couleurs dans toutes les sessions du laboratoire ;
- ✓ L'existence d'un incinérateur au CHUZ-Abomey-Calavi ;
- ✓ L'existence de lieu de stockage des déchets biomédicaux au CHUZ-Abomey-Calavi.

3.4.5 Les faiblesses

- Non-respect du code couleur ;
- Mauvais tri à la source dans le laboratoire ;
- Manque d'information dans le domaine de la gestion des DBMS ;
- Non-respect des moyens du processus de collecte (délai, matériel, circuit et temps) ;
- Manque des sachets poubelles dans les poubelles et des moyens de transport adéquats

3.2. Discussion

Le brûlage à ciel ouvert est une opération des déchets par le feu (Ahissou, 2004, p. 25). Ainsi Pichat (1995, p. 32) explique que les plastiques contenant du chlore (polychlorure de vinyle) dégagent de l'acide chlorhydrique toxique lorsqu'on les incinère même s'ils ont d'intéressantes propriétés de résistance à la corrosion. La présence des sachets plastiques en particulier est le signe que les populations deviennent de plus en plus prisonnières de ce nouveau mode de vie. Ils ont du mal à s'en débarrasser. La qualité des différentes phases de gestion des DBMS ne répondent pas aux normes sur le site d'étude. En effet, la pratique du tri des DBMS est régulièrement pratiquée dans le laboratoire.

Malheureusement, cette étape importante de la gestion de la gestion des déchets n'est pas satisfaisante ; ce constat est très différent de celui de Ndiaye Dior Fall (2005, p. 13) qui avait montré que le tri était largement pratiqué par les agents du district sanitaire de Dagana au Sénégal. Il n'existait pas de lieu spécifique de stockage sécurisé pour les DBMS. Aucune des structures de santé ne disposait pas de salle spécifique pour l'entreposage des déchets piquants de vaccination avec un système de verrouillage. L'étude de Kaya (1999, p. 117) avait fait les mêmes constats. Doucouré à Bamako avait noté que les déchets ménagers évacués par le secteur privé en dehors de l'hôpital étaient accompagnés de DBMS, particulièrement des aiguilles et cotons souillés. Le mauvais état des incinérateurs caractérisés par la fermeture cassés et les fissures sur les murs de la cheminée entraînant une incinération pratiquement à ciel ouvert. Ce résultat est proche de ceux de plusieurs études qui ont indiqué l'incinération non contrôlé à ciel ouvert et le déversement des déchets dans des endroits non contrôlés.

Conclusion

La présente recherche menée à l'Hôpital de Zone d'Abomey-Calavi, s'inscrit dans la logique, où son laboratoire est confronté à une mauvaise gestion des déchets biomédicaux solides. Ainsi, la méthode qualitative appuyée par les données quantitatives a été utilisée pour apprécier le niveau de connaissance et l'application des modes et des techniques en matière de gestion des déchets biomédicaux solides. Il ressort de cette recherche que la majeure partie du

personnel soignant (53,33 %) ne maîtrise pas le processus de gestion des déchets biomédicaux solides. Par conséquent l'application des textes en matière du stockage et de destructions des déchets biomédicaux solides pose problèmes ; ce qui expose les populations environnantes à des risques de maladies. Il est à noter que l'Hôpital de Zone d'Abomey-Calavi ne dispose pas d'incinérateur fonctionnel ; ce qui les amène à faire le brûlage à ciel ouvert avec ses conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour remédier à ces problèmes, il importe d'organiser des ateliers de formation sur la gestion des déchets dans les Hôpitaux et les centres de santé et doter des Hôpitaux et centres, de nouvelles technologies de gestion des déchets.

Références bibliographiques

AFANOU Arnaud, 2005. Analyse situationnelle du système de gestion des déchets piquants liés à la vaccination dans le district sanitaire de l'Ogou en 2005-Togo. Mémoire de fin d'études IRSP-Ouidah Programme de formation Action EPIVAC-2005 Ouidah-Bénin, 70p.

Berrahal Mamadou., 2001. Gestion des déchets solides hospitaliers au niveau de la région Chaouia-Ouardiagha, mémoire INAS, 17 p.

Bio Yérima, 2018. Etat des lieux de la gestion des déchets biomédicaux solides dans la Zone Sanitaire de Banikoara. Mémoire de Master, 58 p.

ChettouhIlyes AbidAbd El-hak, 2012. La gestion des déchets hospitaliers au CHU BATNA. Mémoire de fin de formation. 69 p.

Comité international de la Croix Rouge, 2011. Manuel de gestion des déchets médicaux, 44 p.

Daoudi MAMA, 2008. Evaluation de la gestion des déchets solides médicaux et pharmaceutiques à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Diplôme de maîtrise en Administration Sanitaire et Santé Publique, 34 p.

Moumouni Daouda, 2021. Evaluation de la gestion des déchets biomédicaux dans un centre de santé en milieu carcéral. Rapport de mission, 16 p.

Ndiaye Mamadou, El Metghari Law Soumah Metholidji and Sow, Messan, 2012. La gestion des déchets biomédicaux au sein de cinq structures hospitalières de Dakar, article publié, 21 p.

BILLAU Pierre, 2008. Estimation des dangers de déchets biomédicaux pour la santé et l'environnement au Bénin en vue de leur gestion. Sherbrooke, Québec, Canada, 75 p.

Programme National de Lutte contre le Sida, 2003. Plan national de gestion des déchets biomédicaux en Afrique subsaharienne pp. 39-42.

Intelligence artificielle et collecte des déchets dans les villes ivoiriennes : l'exemple d'Abidjan (côte d'ivoire)

1 - Djénan Marie Angèle KARAMOKO-YEGBE,
*Membre de l'Equipe de Recherche Espaces Système et
Prospectives (ERESP), UFR Logistique, Tourisme,
Hôtellerie-Restauration, Département Tourisme, Espace
et Société, Université de San Pedro, Côte d'Ivoire,
drdjenan@gmail.com / djenan.karamoko@usp.edu.ci/*

2 - Zahouela Marcelin SIAGBE,
*Membre de l'Equipe de Recherche Espaces Système et
Prospectives (ERESP), UFR Sciences Sociales,
Département de Géographie, Université Peleforo GON
COULIBALY, Côte d'Ivoire,
drsiagbe@gmail.com,*

Résumé

L'intelligence artificielle, concept et objet de redéfinition des moyens de développement des Etats, est la plus utilisée dans divers domaines de notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle est au cœur de la transformation numérique des entreprises et bouleverse de nombreux secteurs d'activités comme la collecte des déchets ménagers. La Côte d'Ivoire, dans sa politique de gestion et de promotion de ces villes, décide de faire de la ville d'Abidjan un hub économique de la sous-région ouest-africaine. Pour cela elle mise sur l'état de salubrité de celle-ci en instaurant des points de collectes des déchets ménagers. Ce qui est insuffisant face à la multitude d'entreprises de collectes et de gestion desdits déchets.

L'objectif de cette étude est de montrer la contribution de l'Intelligence artificielle dans la collecte des déchets ménagers dans la ville d'Abidjan. L'hypothèse qui ressort de cette réflexion est que l'intelligence artificielle est un outil favorable qui contribue à la collecte des déchets

ménagers par ses entreprises. La méthodologie adoptée a porté sur un échantillonnage de 16 entreprises de déchets toutes localisées à Abidjan. En outre, des enquêtes de terrains et des interviews ont été réalisés afin de connaître les types de déchets collectés par les entreprises et de savoir si celles-ci utilisent d'autres moyens de collectes de déchets comme l'intelligence artificielle. Les résultats montrent que la ville d'Abidjan compte en son sein une multitude d'entreprises de collectes de déchets qui sont susceptibles à l'usage de l'intelligence artificielle.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Collecte de déchets, Entreprises, Abidjan, Côte d'Ivoire

Abstract

Artificial Intelligence (AI), both a concept and a tool for redefining development strategies for states, is widely used in various aspects of our daily lives. It is at the heart of digital transformation for businesses and is revolutionizing numerous sectors, such as house holdwaste collection. Côte d'Ivoire, in its urban management and development policy, aims to make Abidjan an economic hub of the West Africans ub-region. To achieve this, the country is focusing on the cleanliness of the city by establishing house holdwaste collection points. However, this remains insufficient given the large number of waste collection and management companies. The objective of this study is to highlight the significance and role of artificial intelligence in house holdwaste collection in Abidjan. The underlying hypothesis is that AI is a beneficial tool that contributes to waste collection by these companies. The methodology focused on a sample of 16 waste management companies based in Abidjan. Additionally, field surveys and interviews were conducted to identify the types of waste collected and to determine whether these companies use other means such as artificial intelligence in their collection processes. The results show that Abidjan hosts a multitude of waste collection companies that are likely to adopt AI in their operations.

Keywords : Artificial Intelligence, Waste Collection, Companies, Abidjan, Côte d'Ivoire

Introduction

Concept polysémique, pluridisciplinaire et contemporain au processus de mondialisation qui est en marche, l'intelligence artificielle (IA) est définie par le Parlement Européen comme « la possibilité pour une machine de reproduire des comportements humains, tels que la perception, l'analyse, la planification et la créativité ». Elle désigne également les systèmes en capacité de réaliser des tâches plus ou moins complexes via l'exécution d'algorithmes (Dossier de veille, 2024, p 4). Par ailleurs, c'est la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence (Pastre D., 2000, p 1). L'intelligence artificielle étant une technologie qui transforme notre milieu de vie et notre environnement quotidien peut être utilisée dans le domaine de la collecte de déchets. Il est évident que la plupart des villes en Afrique sont sous la pression des déchets issus de leurs habitants. En se référant à l'intelligence artificielle qui est un procédé basé sur l'usage des machines. Celles-ci à leur tour effectuent des tâches qui nécessitent forcément l'intervention humaine. Nous avons menés des réflexions sur le processus de collecte de déchets dans les villes ivoiriennes et particulier la ville d'Abidjan. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, cette ville aux grandes ambitions de développement gère au nécessaire les déchets engendrés par sa population grandissante, soit une quantité d'au moins 5000 tonnes par jour (CI, 2018, p 2).

Le problème que relève cette réflexion scientifique est de trouver un mécanisme pour faciliter la collecte de ces

déchets afin d'assainir cette grande ville. Confronté à l'avancée de la technologie qui actuellement propose des solutions idoines dans l'exercice de certaines activités dont la collecte de déchets ; cette étude a pour objectif de montrer la contribution de l'Intelligence artificielle dans la collecte des déchets dans la ville d'Abidjan. Il ressort de cette réflexion que l'intelligence artificielle est un outil favorable à la collecte des déchets urbains dans la ville d'Abidjan. La question principale liée à cette étude est la suivante : l'intelligence artificielle est-elle capable de répondre aux besoins de collecte de déchets dans la ville d'Abidjan? De cette question principale découlent les questions subsidiaires suivantes :

- Quel est l'état des lieux des entreprises de collecte de déchets dans la ville d'Abidjan ?
- Quelle est la contribution de l'intelligence artificielle dans la collecte de déchets dans la ville d'Abidjan ?
- Quels sont les défis et les solutions de contournements pour réussir la collecte intelligente de déchets dans la ville d'Abidjan ?

1- Méthodologie de l'étude

1-1- La situation géographique et les caractéristiques principales de la zone d'étude

Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est une métropole dynamique de plus de 6 millions d'habitants, répartie sur treize communes (Cf. carte 1 ci-dessous). Elle s'étend sur plus de 2100 km² le long de la lagune Ébrié et

joue un rôle central dans les domaines politiques, culturels, financiers et logistiques du pays. Des communes comme Plateau (centre des affaires), Cocody (commune résidentielle et universitaire), Yopougon (commune populaire et industrielle) et Treichville (commune commerciale) reflètent la diversité énergétique de ladite ville surnommée la perle des lagunes. Mais la vitalité urbaine s'accompagne d'un défi majeur qu'est la collecte et la gestion des déchets pour une population de 6 592 794 millions d'habitants (INS, 2021). La gestion des déchets en Côte d'Ivoire est un enjeu majeur dans le programme du gouvernement ivoirien. Il se traduit par la création d'un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dénommé « Agence Nationale de Gestion des Déchets » en abrégé (ANAGED) en Octobre 2017. Elle est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (MINHAS) et financé par le Ministère chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat (Koffi A., 2022, p 2). Pour faire face à cette situation, la ville a été subdivisée en trois zones de collecte en 2025. Chaque zone est confiée à un prestataire privé sous la supervision l'ANAGED. Ces différentes zones de collectes ont été scindées en trois secteurs ; le secteur 1 (Abobo, Anyama, Cocody, Plateau, Bingerville) est géré par ECOTI-SA. Les secteurs 2 et 3 sont confiés à ECO EBURNIE constitués des communes d'Attécoubé, d'Adjamé, de Songon, de Yopougon, de Koumassi, de Port-Bouët, de Treichville et de Marcory.

Carte 1 : Présentation de la zone d'étude

La figure 1 présente la ville d'Abidjan et ses différentes communes. C'est ville cosmopolite au sud de la Côte d'Ivoire. Elle se trouve entre les coordonnées géographiques Nord ($6^{\circ}55'09''$ N) et Sud ($6^{\circ}02'49''$ W). Cette localité est un district autonome constitué de 13 communes (Abobo, Adjamé, Anyama, Attécoubé, Bingerville, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Songon. Treichville et Yopougon). Elle est bordée par un plan d'eau dense constitué de la lagune Ébrié, de la mer et de l'océan Atlantique. Elle est aussi un carrefour de la culture Ouest-africain à cause du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) et de la gastronomie riche influencée par de nombreuses communautés étrangères et des innovations.

1-2- Matériels et méthodes

1-2-1 La collecte de données

Afin de bien cerner cette recherche et de mener de façon exhaustive les éléments constitutifs de notre

problématique, nous avons adopté une démarche méthodologique structurée autour de trois axes complémentaires : la recherche documentaire, la collecte des données de terrain et les enquêtes par questionnaire. Cette combinaison méthodologique a permis de croiser les sources, d'assurer la fiabilité des résultats et de renforcer la validité scientifique de l'étude.

1-2-2 La recherche documentaire

La première étape a consisté en une recherche documentaire approfondie. Celle-ci s'est appuyée sur des études académiques, des rapports institutionnels, des publications scientifiques et des ressources disponibles en ligne, portant à la fois sur l'intelligence artificielle et sur la gestion des déchets dans la ville d'Abidjan. Cette phase a permis de construire un cadre théorique solide, de situer notre travail dans le champ des recherches existantes et d'identifier les lacunes que notre étude se propose de combler. Elle a également fourni les bases conceptuelles nécessaires pour l'analyse ultérieure des données empiriques.

1-2-3- La recherche sur le terrain

La deuxième étape a consisté en une enquête de terrain menée sur une période de six mois (Octobre 2024 à Mars 2025) dans la ville d'Abidjan. Trois phases successives ont structuré cette démarche :

- Identification des entreprises de collecte de déchets présentes dans les différentes communes ;

- Géolocalisation de ces entreprises afin de disposer d'une cartographie précise de leur implantation ;
- Dépouillement des données recueillies lors des enquêtes.

Cette approche a permis de constater la diversité des types de déchets collectés et de mettre en évidence l'existence de services informatiques et de digitalisation au sein de ces entreprises. Toutefois, il est apparu que l'intelligence artificielle n'est pas encore intégrée comme outil opérationnel dans leurs pratiques de gestion.

1-2-4- Les enquêtes par questionnaire

En complément des observations de terrain, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des responsables des entreprises de collecte, sur la base de questionnaires élaborés en amont. Ces entretiens ont permis d'obtenir des informations précises sur les types de déchets collectés, les méthodes employées et l'éventuelle utilisation de la technologie innovante telle que l'intelligence artificielle. Cette étape a enrichi la compréhension des pratiques locales et a apporté une dimension qualitative essentielle à notre étude.

1-3- Le traitement des données

Le traitement des données a reposé sur un échantillonnage raisonné de 16 entreprises de collecte de déchets, réparties dans les principales communes d'Abidjan (Cocody, Yopougon, Marcory, Plateau, Abobo, Bingerville et Treichville). Les questionnaires administrés ont été dépouillés manuellement

afin de garantir la qualité et la cohérence des informations, puis intégrés dans une base de données traitée avec le logiciel Microsoft Excel. Ce traitement a permis de produire des tableaux statistiques et des représentations graphiques, facilitant l'analyse comparative et la mise en évidence des tendances.

2- Résultats et discussions

Les résultats montrent que la ville d'Abidjan compte un grand nombre d'entreprises de collectes de déchets qui sont susceptibles d'utiliser l'intelligence artificielle. L'on note des efforts d'amélioration dans cette activité. Néanmoins, elle reste confrontée à des insuffisances dans son exercice.

2-1 - Diagnostics des entreprises de collectes de déchets dans la ville d'Abidjan

La ville d'Abidjan enregistre plusieurs entreprises de collectes, de gestions et de transformations de déchets de tous genres. Cette étude a pour objectif spécifique de les identifier, de connaître leurs activités et de mettre en évidence les types de déchets qu'elles collectent et traitent. Quels moyens emploient-elles ? Est-ce de façon traditionnelle et/ou modernisée que fonctionnent ces entreprises ? Notre étude s'est intéressée à 16 entreprises qui exercent dans le domaine de la collecte et de la transformation des déchets urbains dans la ville d'Abidjan (Confère tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1 : Répartition des entreprises enquêtées selon les communes de la ville d'Abidjan

Communes	Désignation des entreprises	Nombre d'entreprises
Cocody	-GREEN COUNTRIES -SODEN, -ECOTISA GROUP, -VEOLIA SE Côte D'Ivoire, -ELEPHANT VERT	5
Abobo	-VITALAC, - CORYDAS CLEAN UP	2
Port-Bouët	-ALLGRO-CI	1
Treichville	-AF-CHEM SOFACO	1
Yopougon	-IVOGRAIN	1
Marcory	-LASSIRE DECHETS SERVICE, -RECYCLAGE-CI	2
Plateau	-SITRADE, -AGRIIS SEREINEMENT, -AGRO WEST AFRICA	3
Bingerville	-AFRICAGRI	1
Total	16	

Source : Nos enquêtes, Octobre 2024 à Mars 2025

Le tableau 1 présente la liste des entreprises de collecte et de traitement de déchets dans les différentes communes d'Abidjan. Ces entreprises sont établies dans la ville et ont constitué notre échantillonnage de base pour l'enquête de terrain.

Par ailleurs, il ressort que ces 16 établissements sont impliqués dans l'achat, la collecte, la transformation et la commercialisation des déchets. Elles sont qualifiées dans la collecte de différents types de déchets (Cf. figure 1). Par

ailleurs, une seule d'entre elle (Lassire Déchets Service) est spécialisée dans l'achat, la collecte et la transformation de déchets organiques à avec une proportion de 5,88%. Ce même pourcentage est attribué aux entreprises Green Countries et ECOTI-SA Group qui sont respectivement impliquées dans les déchets plastiques et les déchets de tout genre. L'on note deux entreprises (Lassire Déchets Service et Recyclage CI) qui sont engagées dans le traitement des déchets industriels ; soit 11,76% des entreprises enquêtées. Enfin, douze d'entre elles sont focalisées sur des services différents tels que la commercialisation des produits finis et/ou semi-finis provenant de la transformation des déchets ; soit 70,60%. Elles commercialisent des granulés bio-up classés par composition chimique, des biopesticides, des bio-engrais, des bio-composts et des biofertilisants. Nonobstant, aucune de ces entreprises de fabrique ne s'intéressent aux déchets solides.

Figure 1 : Répartition des entreprises en fonction des types de déchets

Source : Nos enquêtes, Octobre 2024 à Mars 2025

L'analyse révèle que les déchets collectés ne sont pas triés depuis leurs lieux de productions. L'on note que les ménages sont majoritairement les producteurs. Dans les points de dépôts d'ordures, l'on y trouve tous les types de déchets. Il est rare de trouver des points de collectes par typologie d'ordures à Abidjan notamment des bacs à ordures de types plastiques, de matières organiques ou de solides. En effet, toutes ces entreprises enquêtées ont pour projet de digitaliser leur service. La méconnaissance de ces entreprises sur le rôle du digital, l'insuffisance des ressources humaines et financières liés à son intégration et l'usage du digital dans leurs entreprises **ne facilite pas** la collecte des déchets générés par la forte densité de population abidjanaise. Ce point de vue peut être poussé plus loin si ces structures intègrent l'intelligence artificielle dans le processus de collecte des déchets dans la ville d'Abidjan. En conséquence, à partir de la mise à disposition d'applications ou de pages web, les ménages peuvent signifier les types de déchets qu'ils possèdent ou bien ils peuvent signaler à travers applications numériques les types de déchets à leurs portées. Ces entreprises mettent en place des dispositions pour recueillir ces déchets en échange de moyen pécuniaire. Pour que ces résultats aboutissent, il est nécessaire de procéder à des campagnes de sensibilisation des dites entreprises et des ménages de la ville d'Abidjan.

2-2- La contribution de l'intelligence artificielle dans la collecte de déchets dans la ville d'Abidjan

L'intelligence artificielle s'intègre de manière subtile dans le quotidien des ivoiriens. Elle joue un rôle important

dans la collecte et la gestion des déchets dans la ville d'Abidjan. Elle apporte des solutions novatrices face aux défis urbains de la capitale économique ivoirienne. En effet, la plupart des entreprises exercent la fonction de collecte, de gestion et de transformation de déchets, les solutions se perçoivent à plusieurs niveaux essentiels. D'abord, nous avons un processus de collecte intelligente qui cible les points de ramassage préalablement connus par les ménages et autres usagers producteurs de déchets. Du moment où plus de 90% de la population abidjanaise possède un téléphone et a accès à l'outil internet. De plus, l'ANAGED utilise des outils géomatiques et des données intelligentes pour planifier les tournées, construire des centres de transfert et suivre la performance des opérateurs comme ECOTI ou CLEAN EBURNIE. La startup COLIBA est aussi une illustration parfaite de ce mécanisme. Celle-ci utilise l'intelligence artificielle pour interconnecter les ménages aux collecteurs de déchets plastiques via des applications web, mobiles et même par un service de messagerie numérique. Ainsi, les utilisateurs recevront des points échangeables contre des biens de première nécessité (huileries, savonnerie, du riz, etc.). Cette disposition encourage le tri à la source. En outre, en termes de valorisation des déchets, la collecte intelligente et ciblée facilite leur tri et leur transformation afin de leur donner une valeur ajoutée. Elle favorise le maintien de la salubrité dans la ville et est une source d'emplois formels dans l'industrie des déchets urbains. Ce qui revient à dire que l'intégration de l'intelligence artificielle à Abidjan ne se limite pas à la technologie d'une gestion plus intelligente et

durable des déchets. Mais, elle devient un outil de transformation environnementale et socio-économique pour les entreprises.

2-3-Les défis de l'implication de l'intelligence artificielle dans la collecte de déchets dans la ville d'Abidjan

L'intelligence artificielle dans la collecte des déchets à Abidjan est prometteuse. Mais elle se heurte à plusieurs défis spécifiques qui freinent son déploiement à grande échelle. Ces défis se perçoivent à trois niveaux distincts que sont la technologie, la société et à l'échelon structurel. Premièrement les défis techniques se distinguent à travers des infrastructures numériques rudimentaires aux coûts élevés et une carence de personnel compétent. L'usage de l'intelligence artificielle dans le processus de collecte des déchets nécessite la mise en place de matériels comme des poubelles connectées, des plateformes de suivi et de tris automatisés qui demandent des investissements importants, souvent difficiles à mobiliser pour les collectivités locales, les entreprises et les startups émergentes. L'application de l'intelligence artificielle demande une main d'œuvre qualifiée et spécialisée (data scientists, et ingénieurs IA) pour le développement et la maintenance de systèmes intelligents. En Côte d'Ivoire, l'on en dispose de très peu. Nous remarquons un déséquilibre au niveau numérique entre les quartiers huppés bien équipés et les quartiers précaires. C'est-à-dire que certains quartiers dans les communes abidjanaises souffrent de connectivité fiable (voies de communications et la connexion internet), ce qui peut limiter

l'efficacité des capteurs, des applications mobiles ou des systèmes de géolocalisation nécessaires à une collecte intelligente de déchets.

En second lieu, la population abidjanaise méconnaît les outils de collecte intelligente de déchets. Cela trouve un sens dans le fait que celle-ci n'est pas assez sensibilisée et d'éduquée sur les innovations dans le domaine de la collecte de déchets et de l'intelligence artificielle. De sorte que l'adhésion de l'intelligence artificielle dans la collecte de déchets par la population abidjanaise reste faible et la chaîne de collecte devient incohérente. Pourtant, l'intelligence artificielle peut aider à les identifier et à les former. Mais cela demande un accompagnement humain et social très important. L'on constatera un taux de chômage et une augmentation de la pauvreté car la main d'œuvre affectée dans ce secteur peut perdre son emploi.

Au niveau structurel, il existe une coordination institutionnelle complexe qui s'explique par la multiplicité des acteurs publics (l'ANAGED et les municipalités) et des acteurs privés (ECOTI ou CLEAN EBURNIE). Cet inconfort peut entraîner des chevauchements et des lenteurs administratives dans la mise en œuvre de la collecte intelligente de déchets. Malgré ces défis, des initiatives locales montrent la possibilité de les surmonter avec une approche inclusive, progressive et adaptée au contexte de l'IA.

3-Discussions

3-1 -Etat des lieux de la collecte et de la gestion des déchets dans la ville d'Abidjan

Cette étude s'est effectuée à travers la ville d'Abidjan, l'une des plus grandes métropoles de l'Afrique de l'ouest qui enregistre une quantité de déchets d'au moins 5 000 tonnes/jour dans laquelle 3500 tonnes/jour de déchets sont déposés pour les services de collecte (Côte d'Ivoire, 2018, p 2). Selon la Loi-cadre N°. 96/766 du 3 Octobre 1996 portant Code de l'Environnement, les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux, résultant des activités des ménages ou d'un processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné ou qui menace ruine (Côte d'Ivoire, 1996, p 3). Ainsi, lors de la deuxième édition de la conférence sur la gestion durable des déchets en Afrique « Afriwaste 2021 » sur le thème « Science et technologie dans la transition vers l'économie circulaire » à l'Université Nangui Abrogoua (Abidjan, Côte d'Ivoire, 2021, p 2), Monsieur DOGBO Modeste Guy, conseiller du ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan a affirmé que: « Chaque abidjanais produit plus de 280 kilogramme d'ordures ménagères par an, ramené à toute la population, la quantité de déchets avoisine 1,4 millions de tonnes de déchets dont 16% de déchets sec (plastique, papier, textile, verre, métaux) et 68% de déchets organiques et 16% de matière inertes » (Journal du Tchad, 2021). Ces propos sont soutenus par N'Goran K. C. (1993, p 4) qui déclare ceci : « (...) l'augmentation de la population de ces dernières décennies à une incidence considérable sur le fonctionnement des

équipements et des services d'hygiène publique, notamment la collecte et l'élimination des déchets ménagers dans les dix¹ communes d'Abidjan ». En outre, Assou A. O. et Ouattara S. (2024, p 68), soutiennent que la gestion des déchets ménagers constitue un véritable défi pour les pays en développement car ils n'ont pas encore réussi à mettre en place des systèmes de collecte efficaces et durables, ce qui est le cas à Abidjan. Evidemment, Henry A. (2009, p 425) relate l'inégalité d'accès aux services publics urbains dans les pays en développement et, plus particulièrement, de la question de l'accès au service d'enlèvement des ordures ménagères à Abidjan. Subséquemment, N'Tamon E. A. (2020, p 45) a identifié les facteurs explicatifs de la persistance des pratiques à risques des ménages à travers les représentations socioculturelles des déchets et des risques sanitaires des ménages permettent d'expliquer la gestion des déchets dans le district autonome d'Abidjan. Aussi, à Abidjan, la pré-collecte constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la gestion des déchets ménagers. Elle consiste à sortir les déchets solides des ménages des quartiers non desservis par les véhicules municipaux de collecte, pour cause d'inaccessibilité des camions (Yao-Kouassi Q. C. et Gohourou F., 2018, p 5). Par ailleurs, dans beaucoup de pays africains, en particulier en Côte d'Ivoire avec la ville d'Abidjan, la protection de l'environnement, l'évacuation et l'élimination des déchets est un problème social très important qu'il faut gérer avec rationalité (Mvele-

¹Depuis 2001, la Ville d'Abidjan est érigée en District, défini comme une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle de l'Etat. Il est composé des 10 communes de l'ex-Ville et de 3 sous-préfectures : Bingerville, Anyama et Songon (A. Henry, 2009).

n'dango'oP.-C., 2007, p 227). Outre, les opportunités du développement de l'économie circulaire face à la gestion des ordures ménagères en Côte d'Ivoire, font ressortir que les ordures ménagères posent depuis des décennies de nombreux problèmes environnementaux et sanitaires. Elles sont devenues un casse-tête chinois pour les municipalités en Côte d'Ivoire, particulièrement celles du district d'Abidjan, car le combat d'une gestion efficace des ordures ménagères est loin d'être gagné (Gbocho O. D. et Ourega D. D., 2020, p 115). Au regard de ce qui précède, « La question touchant la gestion des déchets urbains, et par extension la planification et la gestion de l'environnement urbain, compte parmi les plus complexes auxquelles doivent répondre les gestionnaires urbains en raison de leurs effets sur la santé humaine et le développement durable » Attahi K. (1995, p 29) Véritablement, Abidjan connaît une dynamique d'expansion territoriale et une croissance démographique qui entraînent une production importante de déchets dont la collecte et la gestion restent à résoudre entièrement.

3-2- Des contributions de l'intelligence artificielle dans la collecte et la gestion des déchets

L'intelligence artificielle contribue à faciliter la collecte et la gestion des déchets de manière plus intelligente, durable et économique. Ainsi, l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans l'économie circulaire, en permettant une meilleure valorisation de ces ressources et une réduction significative de l'impact de celles-ci sur l'environnement. Tout d'abord, l'intelligence artificielle contribue à l'optimisation des itinéraires de collecte. En effet, grâce à des algorithmes

prédictifs, les trajets des camions peuvent être ajustés en fonction du volume de déchets et du trafic routier. En outre, le nouvel adressage des rues de la ville d'Abidjan facilite désormais la collecte des déchets.

Ensuite, l'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans le tri automatisé des déchets à travers des robots dotés de systèmes de vision artificielle. Ces robots identifient et séparent les matériaux recyclables avec une précision supérieure à celle du tri manuel. Aussi, elle permet la surveillance et la prédiction des volumes de déchets. Pour cela, des capteurs connectés, associés à des modèles prédictifs, anticipent les pics de production et ajustent les ressources en conséquence. Ainsi, selon Recytech AI et TriSmart (2025, p. 18), ces outils « transforment radicalement notre rapport aux déchets en combinant efficacité et durabilité ». Cette intégration de l'IA dans le recyclage contribue à la réduction des coûts de ramassage des déchets à améliorer l'efficacité des processus. En d'autres termes, elle permet de diminuer les dépenses liées au traitement des déchets produits.

3-3- Des défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle à un levier de durabilité urbaine à Abidjan

L'expérience ivoirienne du projet Digital Smart Trash (Coulibaly T., 2025, p. 2) illustre une innovation technologique appliquée directement à la gestion des déchets urbains. Les poubelles intelligentes permettent d'optimiser les itinéraires de collecte et de réduire les coûts, tout en favorisant le tri sélectif. De même, Gössling S. (2002, p. 287) souligne que les technologies intelligentes

contribuent à réduire les pressions écologiques, mais exigent une gouvernance forte. C'est dans ce sens que Hall C.M. (2005, p. 98) met en avant la nécessité d'intégrer l'innovation dans une stratégie urbaine inclusive, afin d'éviter la marginalisation sociale. Evidemment, Butler R.W. (1980, p. 6) rappelle que les systèmes urbains connaissent des cycles de croissance et de saturation, ce qui implique une adaptation constante des pratiques. Enfin, Ivars B.J.A. (2003, p. 45) montre que la planification urbaine doit anticiper les effets de l'urbanisation accélérée, ce qui est particulièrement pertinent pour Abidjan.

Ainsi, l'IA appliquée à la collecte des déchets apparaît comme un levier de durabilité urbaine, à condition d'être accompagnée par une gouvernance inclusive, une planification stratégique et une sensibilisation sociale. Sachant que la plupart des entreprises de collecte de déchets à Abidjan sont des structures privées qui fonctionnent avec des budgets réduits, l'institutionnalisation de celles-ci est compromettante. Aussi, la population abidjanaise mérite d'être sensibilisée sur l'usage des canaux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la collecte des déchets.

Ce constat montre que l'adoption de l'IA doit être accompagnée de politiques de formation et de communication. Cela peut se faire dès l'apprentissage à l'école, par des campagnes de sensibilisation, des formations qualifiantes, etc.

Conclusion

La ville d'Abidjan est une zone de grande production de déchets urbains qui nécessite des moyens plus techniques dans le processus de collecte des déchets. Aujourd'hui, l'avancée de la technologie à travers l'intelligence artificielle constitue un outil essentiel pour le ramassage des déchets. A cet effet, il convient de retenir que cette ville est composée de plusieurs entreprises dynamiques dans ce domaine. L'objectif général de cette étude a été de montrer la contribution de l'intelligence artificielle dans la collecte des déchets dans cette ville. Les principaux résultats ont porté sur un diagnostic des entreprises de collectes de déchets dans la ville d'Abidjan, la contribution de l'intelligence artificielle dans la collecte intelligente de déchets ainsi que les défis et les solutions de contournements de l'implication de l'intelligence artificielle dans cette collecte. En perspective, l'IA concourt à la collecte et la gestion des déchets en la rendant plus efficace, économique et respectueuse de l'environnement à Abidjan et pourquoi pas dans toute la Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

ASSOU Arthur Oscar et OUATTARA Seydou, 2024, « Gestion des déchets ménagers à Akandjé, un village lagunaire dans le district d'Abidjan », GEOTROPE N°01, pp 68-81.

ATTAHI Koffi, 1995, « Le problème des déchets à Abidjan et son fondement historique », BNETD, Abidjan, 29 p.

BENHAMOU Salima et JANIN Lionel, 2018, *Rapport : Intelligence artificielle et travail*, France Stratégie, 86 p.

BUTLER, Richard W, 1980, « The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources », *Canadian Geographer*, volume 24, numéro 1, pp 5-12.

COTE D'IVOIRE, 1996, *Loi-Cadre*, No. 96/766 du 3 Octobre 1996 Portant Code de l'Environnement, 20 p

COTE D'IVOIRE, 2018, *Abidjan*, 2 p.

COULIBALY Tenon, 2025, *Digital Smart Trash rend les poubelles ivoiriennes intelligentes*, RFI - L'Afrique en marche, pp. 1-4.

DOSSIER DE VEILLE, 2024, « L'intelligence artificielle, définitions et historique, Sécurité sociale », *Le Lab. de la sécurité sociale, l'innovation partagée*, 12 p.

GBOCHO Ohoueu Didier et OUREGA Dago Dibert, 2020, « L'économie circulaire : une opportunité face à la problématique de la gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan ? », *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, Numéro 36, pp103-117.

GÖSSLING Stefan, 2002, « Global Environmental Consequences of Tourism », *Global Environmental Change*, volume 12, numéro 4, pp 283-302.

Hall Colin Michael, 2005, « Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility », *Channel View Publications*, pp. 95-125.

HENRY Amandine, 2013, « Centralisation, décentralisation et accès aux services urbains : le cas de l'enlèvement des ordures ménagères à Abidjan », *Belgeo* [Online], 3-4 | 2009, Online erschienen am: 17 März 2013, abgerufen am 06 März 2025. URL:<http://journals.openedition.org/belgeo/7333>; D

OI: <https://doi.org/10.4000/belgeo.7333> consulté le 06 Mars 2025,

IVARS BAIDAL Josep A., 2003, « Tourism Planning in Spain: Evolution and Perspectives », *Annals of Tourism Research*, volume 30, numéro 2, pp 43-65.

JOURNAL DU TCHAD, <https://journaldut Chad.com> > a-abidjan-chaque-menage-..., consulté el 23 Mars 2025

KOFFI Aimé, 2022, « Contribution de la géomatique à la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire », Agence Nationale de Gestion des Déchets, Abidjan, 15 p.

McCARTHY John, 2007, « From here to human-level AI ». *Artificial Intelligence*, Volume 171, Numéro 18, pp 1174-1182 ; <https://doi.org/10.1016/j.artint.2007.10.009>

MVELE-N'DANGO'O Pierre-claver, 2007, « La gestion des ordures ménagères à Libreville et Abidjan », In: *Villes en parallèle*, n°40-41, *Villes du Gabon*, pp 226-241;doi : <https://doi.org/10.3406/vilpa.2007.1444>;https://www.pers ee.fr/doc/vilpa_0242-2794_2007_num_40_1_1444, consulté le 06 Mars 2025.

N'TAMON Ekissi Alexis, 2020, « Gestion des déchets ménagers dans les Communes d'Adjamé et de Bingerville dans le District Autonome d'Abidjan, Cote d'Ivoire », *European Scientific Journal*, Édition Volume 16, Numéro26, pp 35-50 ; Doi:10.19044/esj.2020.v16n26p35

URL:<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2020.v16n26p35>

NGORAN Kouassi Cyriaque, 1993, « Gestion des déchets ménagers dans la ville d' Abidjan », *Bulletin du CIEH* n°94, 10 p.

PASTRE Dominique, 2000, *Module : Intelligence artificielle, Maîtrise de Mathématiques*, Université Paris 5, 10 p.

RECYTECHAI et TRISMART, 2025, *Études de cas sur l'optimisation de la collecte des déchets par l'IA*. Journal Européen de l'Économie Circulaire, Volume 8, Numéro 1, pp 15-22.

YAO-KOUASSI Quonan Christian et GOHOUROU Florent, 2018, « L'influence de la précollecte des ordures ménagères sur la qualité de la salubrité dans le District d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) », *Déchets Sciences et Techniques* - N°76, pp 1-10.

YAO-KOUASSI Quonan Christian, GOHOUROU Florent et N'GUESSAN Kouassi Guillaume, 2017, « Collecte des déchets ménagers et croissance urbaine dans les communes de Cocody et Yopougon (District d'Abidjan, Côte d'Ivoire) », in *Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines*, Numéro 35, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, pp 131-140.

Webographie :

- <https://www.20minutes.fr/societe/4087079-20240419-intelligence-artificielle-poubelles-sous-haute-surveillance-ameliorer-tri-dechets>, Consulté le 26 Février 2025;
- <https://infomeo.com/fr/blog/optimiser-la-gestion-des-dechets-grace-a-l-intelligence-artificielle>), Consulté le 26 Février 2025;
- <https://tele2iot.com/fr/article/the-role-of-iot-in-smart-waste-management>, Consulté le 26 Février 2025.

Approche comparative de l'évangélisation catholique et protestante dans l'Ouest-Volta (1913-1942)

KONATÉ Essai

essaikonate@gmail.com

+226 76669684/71337043/78188053

Résumé

La présente étude comparative de l'apostolat de la Société des Missionnaires d'Afrique et de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire dans l'Ouest burkinabè cherche à cerner le processus de christianisation de cet espace. L'analyse des sources permet d'affirmer que chacune des missions visait la conversion des populations avec l'intention de former un clergé local capable à son tour de promouvoir une Église africaine et qu'à ce titre de grandes similitudes apparaissaient dans les pratiques apostoliques. Toutefois, les missionnaires américains déterminés à diffuser la doctrine évangélique dans un contexte colonial défavorable ont préféré se mettre à l'écart de toute interférence politique pour agir en milieu rural, alors que les Pères Blancs œuvraient stratégiquement à partir des centres urbains en exploitant les possibilités que leur offrait le système colonial. Face à la réalité du terrain, la capacité d'adaptation était si déterminante que les missionnaires ont dû définir à plusieurs reprises leur stratégie apostolique.

Mots-clés : mission, évangélisation, stratégie missionnaire, ouest burkinabè

Abstract

This comparative study of the apostolate of the Society of Missionaries of Africa and the Christian and Missionary Alliance in western Burkina Faso seeks to understand the process of Christianization in this region. The analysis of the sources allows us to state that each mission aimed at converting the population with the intention of training a local clergy

capable of promoting an African Church in turn, and that in this respect there were significant similarities in their apostolic practices. However, the American pastors, determined to spread the evangelical doctrine in an unfavorable colonial context, preferred to stay away from any political interference and work in rural areas, whereas the White Fathers strategically operated from urban centers, taking advantage of the opportunities offered by the colonial system. Faced with the reality on the ground, the ability to adapt was so crucial that the missionaries had to redefine their apostolic strategy several times.

Keywords: mission, evangelization, missionary strategy, western Burkina Faso

Introduction

Le Burkina Faso, et plus particulièrement sa partie occidentale appelée Ouest-Volta, est situé à la croisée de l'espace sahélien où musulmans, chrétiens et animistes vivent ensemble, entretiennent des rapports de bon voisinage, ou du moins empreints d'acceptation mutuelle. La christianisation de cette partie du pays fut faite par la Société des Missionnaires d'Afrique dont les missionnaires portaient l'appellation de Pères Blancs et l'Alliance Chrétienne et Missionnaire (ACM). Ces deux Sociétés missionnaires concurrentes évangélisaient les mêmes peuples avec le même but, celui de convertir les populations et de former un clergé local capable à son tour de promouvoir une Église africaine. De l'implantation des deux premières missions catholiques en pays bwa et san en 1913 à la suspension de l'apostolat protestant en 1942, l'histoire du christianisme dans l'Ouest-Volta fut très mouvementée. Quelle analyse faut-il faire du processus de christianisation conduite par les catholiques et les protestants dans cet espace ? Le comportement des missionnaires et les

stratégies apostoliques découlent dans une grande mesure de la philosophie que chaque société missionnaire a du monde. Quelle était donc celle qui guidait l'action missionnaire catholique et protestante ? Quelles furent les stratégies mises en œuvres par les missionnaires dans le contexte ouest-voltaïque de 1913 à 1942 ? Quels rapports les deux sociétés missionnaires entretinrent-elles dans la christianisation de cet espace ? Notre objectif est de comprendre par une approche comparative de l'évangélisation faite par les deux sociétés missionnaires l'ensemble du processus de christianisation dans l'Ouest-Volta. Bien entendu que ce processus intègre à la fois la pensée et les stratégies missionnaires ainsi que les vicissitudes en lien avec les circonstances et l'ambiance relationnelle qui exista entre les Pasteurs et les Pères Blancs puisqu'ils étaient des concurrents. D'ores et déjà, nous postulons que protestants et catholiques ont exercé un apostolat dont les approches présentaient des similitudes, ce qui les mettait sur un pied d'égalité en termes de possibilités apostoliques. Mais, il existait aussi des dissemblances qui fondaient la particularité de chaque société missionnaire. Notre démarche a consisté à faire une lecture croisée de travaux scientifiques, d'archives missionnaires et coloniales complétée par des sources orales. La comparaison des données recueillies avec d'autres travaux de recherche parallèles nous a permis de disposer d'angles d'analyse critique plus amples. Dans cette démarche, nous avons pris en compte à la fois les offres et les limites d'action imposées par l'administration coloniale française qui voulait faire du christianisme dans l'Ouest-Volta un outil de

gouvernance et de civilisation. En s'appuyant principalement sur l'analyse critique de notes tirées des archives et sur des sources orales, cet article fait d'abord le lien entre l'implantation missionnaire dans l'Ouest-Volta et la philosophie chrétienne, vision missionnaire. Il analyse, dans un second temps, dans une approche comparative les stratégies et les méthodes déployées par les Pères Blancs et les Pasteurs américains dans l'exercice de l'apostolat tout en mettant l'accent sur la concurrence qui en a découlée.

I. Philosophie chrétienne, vision missionnaire et christianisation de l'Ouest-Volta

La philosophie chrétienne agit comme un logiciel qui programme et guide les actions et les comportements des missionnaires en pays de mission. Chaque mission avait une représentation spirituelle, sociale et politique du monde qu'elle inculquait à ses missionnaires qui, à leur tour devaient adopter en conséquence l'attitude qui sied au contexte dans lequel s'exerçait l'apostolat.

I.1. Philosophie chrétienne et pensée missionnaire : cœur de l'action missionnaire

Jean Pirotte, Kenneth Latourette, Jean-François Zorn et Geoffroy de Turckheim sont entre autres des auteurs qui éclairent l'histoire du christianisme de manière générale. À propos de la christianisation de l'Afrique Occidentale française (AOF) en général et de la Haute-Volta en particulier, il est impossible de passer sous silence les travaux de Joseph Roger de Benoist, de Magloire Somé,

d'Épiphanie Casimir Sandwidé, de Jean Marie Bouron, Pierre Joseph Laurent et récemment d'Essai Konaté. Catholiques et protestants peuvent interpréter le monde différemment mais, la philosophie commune du christianisme reste la volonté de le changer pour le rendre meilleur. Du point de vue des croyances, le catholicisme et le protestantisme s'opposent principalement sur l'interprétation et l'autorité de la Bible, le rôle du Pape, de la Vierge Marie et des saints, ainsi que les questions qui tournent autour de l'au-delà, de la foi, du travail et des sacrements. Du point de vue de son organisation, à la différence du catholicisme qui se présente comme un mouvement hiérarchisé et coordonné depuis le Saint-Siège, le monde protestant, présente l'image d'un puzzle. Tous les chrétiens sont placés sur un pied d'égalité ce qui fait écrire Boileau que « tous les protestants sont papes, une Bible à la main »². En rejetant une structuration hiérarchisée dotée d'une autorité doctrinale suprême, le moindre différend doctrinal interne se transforme en schisme³. En se disputant âprement les uns contre les autres sur des questions doctrinales qui échappent le plus souvent à leurs fidèles, les réformateurs ont donné naissance à une kyrielle d'églises protestantes. De réforme en réforme, le paysage protestant se présente finalement comme un véritable puzzle difficile à cerner, un monde religieux hétérogène qui englobe une variété de courants⁴. Le XIX^e siècle, marqué chez les protestants d'Amérique par une

² Geoffroy de Turckheim, *Le protestantisme*, Paris, Eyrolles, 4^e tirage, 2014, p. 87.

³ *Ibid.*, p. 106.

⁴ Anne-Marie Reijnen, « Le protestantisme et son fondamentalisme », 2004, pp. 159-179, *OpenEdition*, [en ligne], <https://books.openedition.org/pu/sl/21987?lang=fr#ftn1>, consultée le 15/11/2022 à 17 h 05 mn.

ferveur religieuse qualifiée de réveil spirituel, favorisa l'éclosion d'un esprit fusionniste entre des églises en vue d'accomplir la mission.

En ce qui concerne la conception du monde idéal, ces deux courants chrétiens ont en commun l'ambition d'une terre habitée par des hommes régénérés par l'Évangile car pour eux, il n'y a que de tels hommes qui peuvent détenir la clé d'une société réellement nouvelle⁵. Pour y parvenir, l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut par le Christ, devait être prêché à tout être humain sans distinction de classe, de couleur et d'ethnie⁶. La Congrégation pour la Propagande de la Foi fondée en 1622 fut l'une des premières missions qui s'intéressa à la conversion des peuples de couleur notamment ceux du nouveau monde. À cette date, l'Afrique n'était pas encore l'objet de l'apostolat parce qu'elle serait damnée par la malédiction de Cham⁷. Puis, cette conception évolua entre le XVIII^e et XIX^e siècle de sorte que la chrétienté européenne voyait désormais les Africains comme étant des êtres malheureux vivant sous l'emprise du « diable » et ignorant l'amour et le salut de Dieu pour eux. Animés donc par la vision universelle de l'évangélisation, des missionnaires embarquèrent massivement pour les terres inconnues d'Afrique occidentale en vue d'y répandre la lumière de ce qui constituait pour eux « le vrai chemin vers Dieu ». C'est

⁵ ACM, *The Alliance Weekly*, Vol LXVI, n° 31, New York, 1^{er}/08/1931, p. 496.

⁶ Cette conception trouve ses fondements dans l'Évangile selon Saint Mathieu 28 :19-20.

⁷ S'appuyant sur une fausse interprétation faite en Europe depuis le XVII^e siècle de la Bible, notamment le livre de la Genèse 9 : 25, interprétation qui faisait des Africains des descendants de Cham, fils de la malédiction, les chrétiens Européens pensaient que les Africains étaient exclus du projet de salut divin.

pourquoi Kenneth Latourette qualifie le XIX^e siècle de grand siècle missionnaire⁸.

Charles Martial Allemand Lavigerie, affecté en 1867 comme évêque d'Alger et délégué de la préfecture apostolique du Sahara et du Soudan à partir du 6 août 1868 y fonda la Société des Missionnaires d'Afrique la même année. Voulant initialement répondre à un besoin de personnel dévoué pour un projet humanitaire au Sud de l'Algérie, il finit par envoyer des missionnaires à Laghouat au Sahara en 1872, au Kabylie en 1873 et vers le Soudan entre 1876 et 1881. Quant à l'Alliance Chrétienne et Missionnaire qui participa à la christianisation de l'Ouest-africain, c'était l'une des missions fusionnistes de tendance évangélique et piétiste fondée par le pasteur presbytérien Albert Benjamin Simpson entre 1887 et 1897. Fortement christocentrique, elle prêchait un évangile pratique autour quatre croyances : salut, sanctification, guérison divine et retour royal du Christ. Sa pensée missionnaire mit d'abord l'accent sur les marginaux des quartiers précaires de New York, puis les Noirs Américains et les Africains. La grande préoccupation qui légitimait le prosélytisme chrétien, catholique ou protestant, était sans doute la recherche des âmes et le missionnaire ne devait porter sur les sociétés africaines que ce regard du chercheur d'âmes.

Dans l'ensemble, la philosophie qui guide l'action missionnaire catholique et protestante évangélique était que les missionnaires venaient pour évangéliser, bâtir des Églises, remettre le pouvoir de les diriger aux Africains et s'en aller

⁸Kenneth Latourette, *A History of the Expansion of Christianity*, Tome 7, Advance through Storm, 5^e édition, Grand Rapids, Zondervan, 1976, p. 416 et 465.

ailleurs⁹. Le but était donc la création d'Églises locales desquelles devaient sortir des hommes et/ou des femmes capables d'assurer l'héritage spirituel. Pour y parvenir, les protestants anglo-saxons du Réveil, avaient la pensée d'un apostolat débarrassé de tout projet d'acculturation. Si pour eux l'évangélisation permettait d'aboutir à une chrétienté refaite¹⁰, de prime abord, ils ne souhaitaient s'intéresser qu'au volet spirituel. « La Bonne nouvelle n'est pas civilisation, mais salut à travers le sang versé de notre Seigneur Jésus Christ »¹¹ affirmait John Hall des Assemblées de Dieu. Selon cette conception partagée par l'ACM, « l'évangélisation ne doit pas prendre en compte les opérations de chirurgie sociale, ce qui signifierait une violence faite aux sociétés africaines »¹². L'idéologie fondatrice du projet missionnaire de l'ACM dans l'Ouest-Volta était donc que Dieu s'intéressait plutôt au cœur en lieu et place des pratiques extérieures qui pouvaient cacher bien d'apparence. D'ailleurs, le contexte colonial, qui faisait d'eux des étrangers, ne leur permettait pas d'envisager une mission civilisatrice. Certes, la conversion et la vie chrétienne imposaient à l'Africain des changements de comportement mais cela ne devrait pas

⁹ Jean-François Zorn, 2013, « Mission et colonisation : l'étonnant parallélisme des « cas » protestant et catholique aux XIX^e-XX^e siècles », *Outre-Mer Revue d'Histoire*, Tome 101, n° 380-381, p. 20, [en ligne], https://www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2013_num_100_380_5051, consultée le 17/11/2022 à 6 h 06 mn.

¹⁰ Jean Pirotte, « Les stratégies missionnaires du XIX^e au début du XX^e siècle. Une mise en perspective générale de l'intérêt pour des missions du grand nord canadien », *SCHEC, Études d'histoires religieuses*, n° 62, Université catholique de Louvain, 1996, p. 12-13.

¹¹ John Hall, 1940, « Things you want to know », *Pentecostal Evangel*, avril, Archives non classées.

¹² Magloire Somé, « La christianisation de la Haute Volta de 1900 à 1960 », in Hamidou Diallo et Moussa Willy Bantenga, *Le Burkina Faso passé et présent*, Ouagadougou, PUO, 2016, p. 294.

remettre en cause sa culture. Dans l'exercice de son apostolat, l'ACM s'attela donc à favoriser des changements intérieurs chez ses adeptes sans chercher à bouleverser les structures sociales autochtones. Ainsi, ses missionnaires ne s'en prenaient pas systématiquement aux coutumes comme objet de leur combat. Ils n'imposèrent pas non plus l'abandon de la polygamie comme condition d'une bonne vie chrétienne en témoignant le grand nombre de catéchistes qui y étaient restés polygames¹³. De la même manière, ils acceptèrent la dote et les prénoms africains. Par endroit, ils tolérèrent même les nouveaux convertis qui continuaient à se soumettre aux pratiques de l'animisme en estimant qu'ils les abandonneront volontairement à moyen terme¹⁴. Ce fut le cas à Bama en pays bobo, où un grand nombre de leurs adeptes continuaient à respecter les traditions en 1937¹⁵. Cela amena Magloire Somé à relever qu'« apparemment, suivant leurs conceptions doctrinales, les missionnaires évangéliques américains avaient, tout comme les Français, le même souci de respecter les coutumes africaines mais, tout semblait les opposer sur la question de la mission civilisatrice »¹⁶. Les missionnaires de l'ACM avaient reçu l'instruction de leurs missions mères de ne pas s'embarquer par le pouvoir en place mais, de rester concentrés sur leur mission apostolique. Pour

¹³ Entretiens avec Emmanuel Sangaré, 67 ans, pasteur retraité, ex-enseignant et directeur de l'école biblique de Poundou, Bobo-Dioulasso, 03/05/2023 et Nabo Pascal, pasteur retraité, Koumbia, 02/05/2023.

¹⁴ BADK, 276 RA 34, *Rapport annuel de de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*, 13. Confirmé par Sanou Sidiki, 85 ans, retraité, chef de canton de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso, 1^{er}/12/2019.

¹⁵ Diaire de Tounouma cité par Magloire Somé, 2016, « La christianisation de la Haute-Volta », *op. cit.*, p. 294.

¹⁶ Magloire Somé, 2006. « Les missionnaires protestants anglo-saxons face au nationalisme français dans la colonie de Haute-Volta de 1920 à 1939 ». in *Le fait missionnaire*. n°18, Sciences Sociales et Missions, juin, p. 75.

ce faire, les missionnaires évitaient toute collusion compromettante avec le pouvoir colonial. Ils se méfiaient même de la collaboration avec l'administration coloniale à laquelle ils ne recourraient que selon les impératifs de sa foi¹⁷. La volonté de prendre en compte les obstacles environnementaux à la foi chrétienne, amena les Pères Blancs à s'illustrer par leur intervention régulière dans la vie communautaire suscitant autant le mécontentement des défenseurs des traditions que la réaction de l'administration coloniale désireuse de faire respecter les coutumes locales. Le projet missionnaire catholique s'est voulu donc civilisateur par la diffusion non seulement de la culture française mais aussi par ses actions contre des pratiques coutumières considérées comme étant rétrogrades ou portant atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. C'est alors qu'au nom du principe de libération de la jeune fille, les Pères Blancs s'attaquaient frontalement aux coutumes au point de s'attirer la résistance des notables¹⁸. Les catholiques et les protestants avaient donc chacun une vision du monde et la pensée missionnaire qui en découlait guidait le comportement des missionnaires, comportement qu'il fallait adapter suivant le contexte.

I.2. Implantations missionnaires catholique et protestante dans l'Ouest-Volta

L'Ouest-Volta, auquel nous nous intéressons, est peuplé par une kyrielle de communautés socio-culturelles contrairement

¹⁷ Joseph-Roger de Benoist, *Église et pouvoir colonial au Soudan français : administrateurs et missionnaires dans la boucle du Niger (1885-1945)*, Paris, Karthala, 1987, p. 34-35.

¹⁸ Joseph Lorentz, « Le développement de la mission bobo fings », *Le Messager de Bobo-Dioulasso, Au pays des Bobo-Fings*, n° 16, Numéro spécial de Noël, 25/12/1936, p. 24.

au Moogo qui se présente comme un bloc monolithique. Cette diversité devait être prise en compte par les missionnaires dont le souci majeur était de s'adresser aux populations dans leurs langues. Au plan politique le contexte était, à l'instar de l'ensemble de l'Afrique occidentale, celui de la colonisation. Conquis entre 1896 et 1898, rattaché au territoire militaire du Haut-Sénégal et Niger puis intégré à la colonie de la Haute-Volta le 1^{er} mars 1919, l'Ouest-Volta correspond de nos jours aux régions de Bankui, du Gwiriko et de Tannounyan. Comme le constata Elie Allégret lors de son voyage d'étude en 1930¹⁹, le contexte était aussi celui de la mise en valeur des territoires occasionnant une sollicitation abusive des populations et un pillage de leurs ressources. Ce contexte était favorable aux missionnaires dont l'attitude philanthropique et le discours religieux donnaient de l'espoir. Mais au plan religieux, ils devaient s'intégrer dans des milieux où prédominait le culte ancestral à 87% et l'islam à 13%²⁰.

Le sujet de la christianisation de l'Ouest-Volta a été développé dans les travaux de recherche d'auteurs tels que Magloire Somé et Essai Konaté²¹. Il y ressort qu'elle s'inscrivait dans la logique de visions missionnaires savamment élaborées et mises en œuvre par des missionnaires convaincus de la justesse de leur engagement

¹⁹ Archives non classées, Elie Allégret, 1930, *Voyage d'exploration au Soudan français*, Biblio DEFACP, Paris, p. 9.

²⁰ ANS, 2G32-16, *Rapport politique et administratif de la Haute-Volta*, 1932.

²¹ Magloire Somé, *La christianisation de l'ouest-volta. Action missionnaire et réactions africaines, 1927-1960*, Paris, L'Harmattan, 2004, 516 p. Cet ouvrage est la version remaniée et publiée de sa thèse de doctorat. Essai Konaté, *L'évangélisation des peuples du Burkina Faso occidental par les missions protestantes de 1923 à 1991*, Université Joseph Ki-Zerbo, École Doctorale des Lettres, Sciences Humaines et Communication, Laboratoire des Systèmes Politiques, Économiques, Religieux et Culturels, 2024, 515 p.

pour le Christ. Pour les Pères Blancs, la christianisation de l'Ouest-Volta s'inscrivait dans la continuité de l'action missionnaire de Mgr Toulouse successeur du vicaire apostolique du Sahara et du Soudan, Mgr Hacquard en 1898. Elle est partie du Moogo, première terre d'accueil du christianisme en Haute-Volta. Mgr Lemaître envoya les Pères Thomas et Dubernet ouvrir respectivement les missions de Bondokuy chez les Bwaba le 29 mars 1913 et de Toma chez les Sanan le 31 mars 1913. Ces deux missions de la première heure devaient servir de foyer de diffusion de la « Bonne Nouvelle » devant convertir les Sanan, les Bwaba et les Marka du cercle de Dédougou. Mais, le faible intérêt des populations au message, la mobilisation des missionnaires pour la Grande Guerre et surtout la révolte du bani volta de novembre 1915 qui mirent à sac les installations missionnaires ont compromis cette vision jusqu'en 1927. En effet, si la Mission de Toma parvint à se montrer plus résiliente, le personnel de celle de Bondokuy par contre mit la clé sous le paillason.

Quant à l'Alliance Chrétienne et Missionnaire (ACM), son implantation dans l'Ouest-Volta s'inscrivait dans la vision globale de son fondateur Albert Benjamin Simpson, qui était d'apporter la lumière de l'Évangile dans le Soudan ténébreux. Le chef d'orchestre de la mise en œuvre de cette vision dans l'Afrique occidentale, Robert Sherman Roseberry estimait que l'évangélisation des peuples de la vallée du Niger était une œuvre à réaliser de toute urgence à partir de 1917. L'ACM dont la mise en œuvre du projet missionnaire en AOF fut retardé de 1890 à 1917²² profita du contexte favorable

²² Magloire Somé, *La christianisation de l'ouest-volta*, op. cit., 2004, p. 221.

d'après-guerre, acté par la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, pour progresser de la Sierra Leone jusqu'en Haute-Volta où le jeune couple missionnaire Paul et Mabel Freligh s'installa à Bobo-Dioulasso en 1923. Alors que les Pères Blancs peinaient ainsi à consolider la Mission Toma, les protestants firent ainsi leur entrée dans l'Ouest-Volta par le pays bobo. De là, les missionnaires de l'ACM s'attelèrent à diffuser le protestantisme non seulement aux Bobo dès 1923, mais aussi aux Bwaba et aux Marka à partir de 1925, aux Turka, Karaboro et Gouin en 1937.

Or, au niveau de la Société des Missionnaires d'Afrique, une réorganisation de l'apostolat en Afrique de l'Ouest aboutit à la division du vicariat apostolique du Sahara et du Soudan en 1921. De cette réorganisation, naquit la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso le 15 décembre 1927 regroupant des territoires pris sur les deux vicariats de Bamako et de Ouagadougou²³. Les Pères Esquerre, Nadal et Lesourd furent chargés de s'installer à Bobo-Dioulasso le 20 janvier 1928 dans le but d'évangéliser les peuples de l'Ouest-Volta. Ils fondèrent des postes de mission à Kouy au Sanpiè nord en 1927, à Mandiakuy au Nord du pays bwa en 1928, à Massala en 1929 et Ouakara en 1935 chez les Bwaba du cercle de Dédougou et à Niangoloko en 1942.

La décennie 1930 fut également celle d'une réorganisation de l'apostolat de l'ACM dans l'Ouest-Volta insufflant ainsi un nouveau dynamisme à l'évangélisation. Grâce aux missionnaires Richard Johanson de Santidougou, William

²³ « Jalon pour l'histoire du diocèse de Bobo-Dioulasso 1927-1977 », *Comme un grain de sénévé*, n° 1, Imprimerie de savane Bobo-Dioulasso, 1977, p. 4.

Breidinger de Dédougou et Marius Bonjour de Sanékuy, une vaste campagne d'expansion protestante dont l'ampleur et l'intensité furent reconnues par les Pères Blancs balaya l'Ouest-Volta entre 1930 et 1939. Tandis que la Mission de Santidougou supplantait celle de Bobo-Dioulasso en pays bobo, celle de Dédougou avait particulièrement du succès chez les Marka. À la faveur de leur rattachement au Soudan Français à partir de 1932, l'évangélisation des Bwaba de la zone de Tansila, Djibasso et Nouna releva des missionnaires de Sanékuy et N'Torosso au Soudan français. Catholiques et protestants ont donc intensifié leur apostolat dans l'Ouest-Volta à la même période entre 1930 et 1939. Chaque société missionnaire, conformément à sa vision, y déploya une batterie de stratégies et d'approches qui présentaient des similitudes et des dissemblances.

II. Mise en œuvre des stratégies et concurrence missionnaire dans l'Ouest-Volta

Le couple Salut-Église était au cœur même de toutes les stratégies missionnaires catholiques et protestantes, stratégie missionnaire étant entendue comme l'art de conduire les actions d'expansion sur le terrain. Ces stratégies furent mises en œuvre par différentes approches inspirées des méthodes de Saint Paul décrites dans les Actes des apôtres.

II.1. Les stratégies missionnaires catholiques et protestantes dans l'Ouest-Volta

Le Révérend Père Vincent, premier Maître des Novices, dans une lettre destinée à fournir des orientations au Directeur du premier noviciat en octobre 1868, rappelait les paroles de Mgr Lavigerie²⁴. Il y apparaît que le Cardinal Lavigerie dans sa stratégie missionnaire avait placé les missions au sommet de la pyramide des ministères de sa Société²⁵. Au cours des premières années d'implantation de la Société des Missionnaires d'Afrique, celui-ci fit du monde islamo-sahélien sa priorité. Il estimait que l'islam introduit par les Arabo-berbères au Sahel n'était qu'un phénomène superficiel qu'une action méthodique de ses missionnaires pouvait faire disparaître ou supplanter²⁶. Lavigerie pensait qu'avec le caractère esclavagiste de l'islam, les Africains, avec leur sens religieux, sauraient discerner rapidement la vraie religion qui n'était autre que le christianisme antiesclavagiste. Ce fut avec une telle vision optimiste de l'apostolat que Hacquart et ses compagnons d'œuvre débarquèrent au Soudan où ils fondèrent les deux premières missions respectivement à Ségou en pays Bambara le 1^{er} avril 1895 et à Tombouctou le 22 mai 1895²⁷. Mais, à l'épreuve de la réalité du terrain cette conception idéaliste de la mission au Soudan fut très vite remise en cause²⁸ car face à la résistance des musulmans du Sahel, Hacquart comprit que la force de l'islam y résidait moins dans son degré

²⁴ S.E. *Le Cardinal Lavigerie Instructions aux missionnaires*, Alger, Maison-Carrée, Imprimerie des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), 1939, p. 7-8.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Magloire Somé, *La christianisation de l'ouest*, op. cit., 2004, p. 18.

²⁷ BADK, 276 RA 5, *Rapport du vicariat apostolique du Soudan français*, 1905.

²⁸ Magloire Somé, *La christianisation de l'Ouest*, op. cit., 2004, p. 19.

d'enracinement que dans le sentiment religieux répulsif qu'il créait vis-à-vis des religions occidentales²⁹. Dès lors, le vicaire apostolique du Soudan, Hacquart orienta ses perspectives missionnaires vers l'Est où il trouva des milieux traditionnels plus favorables. À Koupèla, première mission du Moogo, après six années d'apostolat, les rapports lui donnaient raison car ils indiquaient que cette mission avait enregistré une cinquantaine de chrétiens dont 23 baptisés par Mgr Bazin en février 1907³⁰. Fort de cette expérience, les Missionnaires d'Afrique choisirent, par réalisme, de réorienter leurs efforts vers ces milieux traditionnels.

Le rapprochement avec la vision d'Albert Simpson révèle une similitude. En effet, celui-ci, en envoyant sa première équipe au Soudan, avait également pour stratégie de faire de la fondation des missions le centre névralgique de son apostolat. Il désirait fonder sa principale mission à Tombouctou et en faire un foyer de rayonnement du protestantisme au Soudan avec pour cible principale les musulmans³¹. Le mot d'ordre fut alors pour les pionniers envoyés par l'ACM en Afrique de l'Ouest, la Bande du Soudan : « Nous allons à Tombouctou »³². À partir de 1929, certains missionnaires de l'ACM, tels que Richard et John Johanson, après des années d'expérience sur le terrain, comprirent comme Hacquart que l'apostolat était plus prometteur dans les milieux traditionnels que dans les

²⁹ BADK, 276 RA 6, *Rapport du vicariat apostolique du Soudan français*, 1907.

³⁰ *Ibidem.*, p 62.

³¹ Robert Sherman Roseberry, *The Niger Vision*, New York, Christian Publication, 1934, p. 34.

³² *Ibidem.*

sociétés fortement islamisées³³. Ceux-ci avaient fait le constat que les milieux fortement islamisés opposaient de façon systématique un refus au message chrétien contrairement à ceux fortement animistes. Alors, Richard Johanson regrettait en 1930 le choix qu'avait jusqu'à cette date fait Robert Roseberry, le responsable ouest-africain de l'ACM commandant toute l'opération de la société depuis Kankan, de faire des milieux musulmans sa priorité. Ce choix induisait l'investissement de l'essentiel des ressources humaines et financières dans l'évangélisation des musulmans de la Guinée et du Soudan français pour de maigres résultats³⁴. Or, Roseberry même lorsqu'il ouvrait des postes dans les milieux animistes, entendait rester fidèle à la vision du fondateur de sa mission, celle consistant à faire de la conversion des peuples islamisés du Soudan sa priorité. La conséquence logique de la vision roseberrienne fut le faible intérêt accordé au champ missionnaire de l'Ouest-Volta, en témoigne le nombre de missionnaires qui y fut affectés. De 1923 à 1927, quatre personnes avaient la charge d'explorer l'Ouest-Volta à pieds ou à bicyclette, de s'occuper de l'évangélisation, d'encadrer autant qu'ils le pouvaient les néophytes et de faire face à tous les autres défis liés à l'activité missionnaire. Il arrivait même que des stations missionnaires protestantes de l'Ouest de la Haute-Volta se retrouvent sans personnel comme ce fut le cas pour le poste de Bobo-Dioulasso de 1928 à 1929. En 1936, la

³³ Milton et Nancy Pierce, *Les triomphes, épreuves, tapages et futilités de l'histoire. Soixante-quinze années du Ministère de l'Alliance au Burkina Faso*, mars, ACM, Bobo-Dioulasso, 1997, p. 63.

³⁴ Essai Konaté, 2024, *L'évangélisation des peuples du Burkina Faso occidental...*, op. cit., p. 216-217.

situation évolua très peu puisque sur 77 missionnaires de l'ACM exerçant en AOF, 58% était affecté en Guinée, 26% au Soudan français et seulement 8% (soit six missionnaires) dans l'ensemble de l'Ouest-Volta³⁵. Certains missionnaires basés au Soudan français considéré comme champ principal, se contentaient de faire des séjours intermittents de 3 à 36 mois dans l'Ouest-Volta. Depuis le Soudan français, le même pasteur pouvait être destiné à trois ou quatre peuples en Haute-Volta et « le temps de faire le tour suffisait pour que les convertis rétrogradent dans leur foi »³⁶. Même si à la faveur du contexte colonial qui rendait les peuples plus ouverts au protestantisme, les missionnaires de l'ACM avaient fait des adeptes dans de nombreux villages, ceux-ci ne se réunissaient que lorsque le Pasteur américain leur rendait visite. Il était donc impossible d'assurer une instruction religieuse régulière au profit des néophytes conformément à la doctrine protestante. Les Pères Blancs qui avaient souvenance de la débâcle de Tombouctou ne manquaient d'ailleurs pas de raisons pour se moquer de cette vision roseberrienne. Du reste, c'est ce que l'on peut comprendre des propos du Préfet apostolique de Bobo-Dioulasso en 1933 : « Ils commettent une erreur tactique manifeste en s'adressant aux centres islamisés, et en négligeant le fétichisme : tant mieux pour nous ! »³⁷

Dans la mise en œuvre de leur stratégie missionnaire, il apparait donc que Catholiques et Protestants firent de la

³⁵ Bobo-Dioulasso, ACM, Archives non classées, *Nouvelles trimestrielles d'AOF*, 22/04/1936, p. 13.

³⁶ Koudougou Yaméogo, *Essai sur l'implantation du mouvement protestant au Burkina*, op. cit., 1985, p. 23

³⁷ BADK, 276 RA 32, *Rapport annuel de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*, 1933.

fondation des postes missionnaires de précieux moyens de diffusion du christianisme parmi les peuples africains considérés comme des « brebis perdues de la maison d'Israël » auxquels le divin Maître envoyait les missionnaires. Mais, les catholiques ont préféré faire des choix réalistes en capitalisant l'expérience du terrain. Ainsi, ils ont réussi mieux leur apostolat que les protestants qui, eux sont restés idéalistes et convaincus que par la prière et la persévérance, ils réussiraient même là où les populations montraient de la résistance systématique.

Chez les Pères Blancs, la fondation d'une mission exigeait la présence d'au moins trois missionnaires, tous célibataires, dont l'un jouait le rôle de supérieur et curé de la mission³⁸ tandis que l'ACM confiait toujours la responsabilité d'une mission à un couple. Mais du point de vue tactique, le succès de leur mission dans le contexte d'exploitation coloniale, nécessitait que le missionnaire, qu'il soit catholique ou protestant évangélique, entre en contact avec les populations par une approche philanthropique. Pour accélérer leur insertion sociale, les missionnaires s'attelaient dès leur arrivée, à montrer la différence entre les religieux et le colonisateur. Pour ce faire, contrairement aux administrateurs coloniaux dont l'approche fut brutale et dominatrice, ils ont préféré développer de bons rapports humains. L'approche privilégiée fut celle dite « tribale » c'est-à-dire l'évangélisation de groupes socio-ethniques³⁹. La première mission implantée au sein d'un groupe ethnique

³⁸ *Ibidem.*, p. 11.

³⁹ Marius Bonjour, *Une grande aventure au Nord et au Sud du Sahara et dans la Boucle du Niger racontée par Marius Bonjour à ses petits-enfants Franck, Murielle et Charles*, Presses de l'ICHTHUS, Calvisson (Gard), 1984, p. 95.

avait en principe pour vocation de gagner l'ensemble de l'ethnie concernée au Christ. La méthode consistait à faire une série d'exploration et de prospection destinée à identifier le foyer propice à la diffusion de christianisme, puis à se mettre progressivement en relation avec les populations en se présentant à elles comme des hommes de prière et des médecins désireux d'apporter de l'aide et non le changement religieux⁴⁰. Cette méthode avait l'avantage de susciter rapidement le respect et la confiance des populations envers les missionnaires, toute chose qui favorise l'installation missionnaire. Nous savons avec le Père Emmanuel de Montjoye que la conversion de Keletigui Sanon au protestantisme en 1925 avait été facilitée par l'amitié que le missionnaire Paul Freligh avait réussi à entretenir avec lui⁴¹. En effet, face à son handicap visuel et ses conditions de vie difficiles, le missionnaire lui accorda du réconfort moral et de l'assistance allant jusqu'à l'initier à l'écriture en braille, toute chose qui l'aida à surmonter son handicap⁴². Des exemples d'approches similaires sont récurrents dans les sources missionnaires. Les femmes missionnaires jouèrent particulièrement un rôle indéniable dans l'assistance médicale, faisant des missions des vrais supplétifs à une insuffisance générale d'infrastructures sanitaires. À l'ACM, Leah Johanson accordait ainsi une assistance médicale qui, malgré son caractère rudimentaire et officieux, fut très appréciée par les Bobo. L'ACM s'illustra particulièrement dans la distribution de cadeaux comme stratégie apostolique

⁴⁰ S.E. *Le Cardinal Lavigerie Instructions aux missionnaires*, op. cit., p. 9.

⁴¹ Emmanuel de Montjoye, *L'Évangile en pays Bobo*, Haute-Volta, Bobo-Dioulasso, Pub. de la Savane, 1980, p. 37.

⁴² *Ibidem*.

au point que cela suscitait des interrogations sur les sources de leur financement.

Chez les catholiques, Casimir Sandwidé⁴³ relève également de nombreux cas de services rendus qui servirent de facteur déclencheur de l'apostolat. Dans la région de Niangoloko, où le catholicisme fit son entrée en 1942 (donc après le protestantisme qui y était dès 1937), les Pères commencèrent également à offrir des soins de santé aux populations. En vue de soulager leur peine, ils créèrent des coopératives d'achat et de vente de céréales à des coûts sociaux au bénéfice des populations de Orodara et de Konadougou. En outre, pour attirer les jeunes, ils n'hésitèrent pas à recourir à l'expression artistique et culturelle locale, comme faire jouer le balafon tant prisé dans ce milieu lors des fêtes chrétiennes. Les Pères Blancs ont également créé des centres de formation à différents métiers dont la formation en menuiserie et en mécanique à Bobo-Dioulasso ainsi que le centre de refuge de jeunes filles victimes de mariage forcé à Tounouma⁴⁴. Mieux que les protestants, les Pères Blancs prenaient systématiquement fait et cause pour leurs adeptes lorsqu'ils étaient opprimés. De prime abord, toutes ces actions humanitaires traduisaient une volonté à démontrer ainsi l'amour du Christ et à diffuser en pays de mission le bon parfum du christianisme. Cette même volonté conduisit progressivement les missions à créer des orphelinats, des catéchuménats, des centres d'accueil (refuges), des dispensaires et des structures d'alphabétisation et/ou

⁴³ Épiphanie Casimir Sandwidé, *L'implantation du christianisme dans l'actuel diocèse de Bobo-Dioulasso : 1927-1978*, Mémoire de maîtrise, UO, INSHUS/INSULLA, Histoire et Archéologie, 1989-1990, p. 36.

⁴⁴ *Ibidem*.

d'éducation en vue d'améliorer les conditions de vies des populations. Toutefois, le but final de toutes ces initiatives était qu'elles créent un terreau fertile dans lequel l'Évangile comme une bonne graine semée pouvait mieux germer et croître.

Dans leur approche, les Pères Blancs étaient encouragés à mettre en œuvre partout où ils le pouvaient la « stratégie de conversion par le sommet ». Il s'agissait de gagner l'esprit des chefs en vue d'obtenir une adhésion massive des populations⁴⁵. Dans l'Ouest-Volta, le Père Jean Martin s'illustra particulièrement dans cette approche aux près des chefs de Baguera, de Dakoro, de Konadougou, de Kankalaba et Sobara. Toutefois, au regard de l'inexistence de structure politique hiérarchisée chez les peuples de l'Ouest-Volta cette stratégie de conversion connue peu de succès. L'observation attentive des rapports des Pères Blancs donne à croire qu'ils appliquaient un principe du grand nombre d'appelés pour peu d'élus⁴⁶. Certes, l'une des caractéristiques de la Société des Missionnaires d'Afrique consistait à assurer une formation religieuse rigoureuse en s'adaptant continuellement au contexte, mais les Pères Blancs préféraient attirer d'abord les populations et assurer ensuite l'enseignement qui pouvait aboutir à la conversion. Ils mesuraient donc l'efficacité de l'apostolat par le nombre de fidèles, de catéchumènes, de baptêmes administrés, etc. L'instauration d'étapes pour aboutir au baptême ou au mariage chrétien fut l'un des mécanismes mis en place pour favoriser l'enracinement des adeptes dans la foi catholique.

⁴⁵ Joseph-Roger de Benoist, *Église et pouvoir colonial au Soudan français. Administrateurs et missionnaires dans la boucle du Niger (1885-1945)*, Paris, Karthala, 1987, p. 36.

⁴⁶ Mathieu 22 : 14 qui stipule qu'« il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ».

À contrario, les missionnaires protestants préféraient introduire l'apostolat par l'approche qualitative. Pour eux, la foi étant un engagement socio-affectif sur la base d'une relation entre un individu et le Christ, les manifestations extérieures devraient être secondaires du fait qu'elles peuvent cacher bien d'apparences. C'est ainsi que les préfets ou vicaires apostoliques mettaient en relief les statistiques dans leurs différents rapports, les chefs de missions de l'ACM y prêtaient peu d'attention, en témoigne la rareté des données chiffrées de conversions dans leurs rapports. Insistant plutôt sur la qualité de l'engagement de leurs adeptes, ils entendaient appliquer à leur manière le principe selon lequel « le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans un champ : c'est la plus petite des semences ; mais quand il a poussé, est plus grand que les légumes et devient un arbre »⁴⁷. Tout partait du discours d'évangélisation que l'individu devrait écouter et comprendre avant de s'engager à devenir protestant⁴⁸. Les adhérents étaient ensuite intégrés à un programme d'enseignement dont la finalité était d'affermir leur foi dans l'espoir qu'un petit groupe de fervents croyants soit formé pour participer activement au rayonnement de la foi évangélique. Cette tactique de la *tache d'huile*⁴⁹ permettait de faire naître dans des villages stratégiques de petits noyaux de néophytes convaincus et animés du désir de

⁴⁷ *La Bible*, Société Biblique de Genève, 2007, Mathieu 13 : 31-32.

⁴⁸ Marius Bonjour, *Une grande aventure au Nord et au Sud du Sahara*, op. cit., 1984, p. 109.

⁴⁹ Expression empruntée à Maxime Emanuel Zamané, *Le christianisme en pays san : (1913-1973)*, Mémoire de maîtrise, U.O., I.N.S.-HLLS, Histoire et Archéologie, 1990, p. 89. Confirmé par lettre de Milton Pierce, 91 ans, Missionnaire de l'ACM à Santidougou de 1959 à 1998, à l'auteur du 18/12/2019 par courriel.

propager leur foi aussi loin que possible⁵⁰. Comme de petites graines semées dans des terres fertilisées et arrosées par l'enseignement et la communion chrétienne, de ces noyaux naissaient et se développaient des communautés chrétiennes dont les catéchistes prenaient la charge dans les localités. En ce qui concernait l'instruction religieuse, l'objectif commun était pour les Pères Blancs et les Pasteurs de conduire les adeptes à un degré de caractérisation nécessaire à une dévotion pour la cause du Christ⁵¹. Bien entendu que les protestants et les catholiques étaient tous convaincus de détenir la Vérité et chacun inculquait à ses fidèles sa version de cette Vérité. Le programme d'instruction religieuse de la Société des Missionnaires d'Afrique était assuré à travers le catéchuménat et l'école tandis que l'ACM assurait le sien par l'école du dimanche et l'alphabétisation en langue locale. Mission étrangère en terre française, sans possibilités d'entretenir de bonnes relations diplomatiques avec l'administration coloniale, l'ACM avait peu de possibilités en matière de création d'école du fait des contraintes administratives. D'ailleurs, par crainte qu'après leur scolarité les jeunes aient plutôt une préférence pour le fonctionariat que pour le sacerdoce religieux, celle-ci n'en avait même pas fait sa priorité. Elle préférait alphabétiser, instruire et éduquer au protestantisme les masses rurales, notamment les enfants, les femmes, les laissés pour compte, les indigents et les malades.

⁵⁰ Bobo-Dioulasso, ACM, Archives non classées, *Rapport annuel du secrétariat du département étranger Alfred C. Snead*, Nyack, New York, 1921.

⁵¹ Entretien avec Anselme Titiana Sanou, 82 ans, Archevêque émérite, homme de culture et docteur en théologie chrétienne, Bobo-Dioulasso le 29/11/2019 et lettre de Milton Pierce, 91 ans, Missionnaire de l'ACM à Santidougou de 1959 à 1998, à l'auteur du 18/12/2019 par courriel.

Le talon d'Achille du protestantisme dans l'Ouest-Volta fut l'inconstance et l'irrégularité de son apostolat, ce qui en faisait une pépinière pour l'apostolat méthodique et régulier des Pères Blancs. Par l'école et la catéchèse, ces derniers formaient l'élite en ville afin d'en faire des relais, voir des auxiliaires non pas seulement de l'administration coloniale mais aussi de l'apostolat. Ils tiraient parti de leur nationalité majoritairement française et la plupart du temps des bons rapports qu'ils entretenaient avec l'administration coloniale pour exercer une forte influence sur les mentalités africaines.

Il apparait donc que les stratégies apostoliques découlaient de la pensée missionnaire et que catholiques et protestants ont mis en œuvre des stratégies qui avaient en commun la fondation des missions comme moyen d'expansion, l'approche philanthropique comme facteur d'insertion, la volonté d'assurer une instruction religieuse profonde comme moyen de garantir la diffusion d'un christianisme solidement ancré dans le contexte. Toutefois, de nombreuses dissemblances trouvant leur fondement dans la conception missionnaire et la manière dont chaque mission s'adaptait au contexte, apparaissent sur le terrain. Les divergences doctrinales qui opposaient les deux courants chrétiens et le sentiment national français qui animait les Pères Blancs ont favorisé une compétition religieuse dans l'Ouest-Volta.

II.2. Concurrence missionnaire autour des âmes (1932-1942)

Les rapports qui ont découlé de la mise en œuvre pratique des stratégies apostoliques dans l'Ouest-Volta ont été

abordés par les travaux d'Épiphanie Casimir Sandwidé⁵², de Magloire Somé⁵³ et d'Essai Konaté⁵⁴. Il en ressort que protestants et catholiques désiraient au nom de leur volonté d'exercer un monopole apostolique s'exclure réciproquement du champ missionnaire Ouest-Voltaïque. Épiphanie Casimir Sandwidé estime que ces rapports se résumaient plutôt à « un fait ponctuel de jalousie et de compétition éphémère »⁵⁵ entre les deux entités religieuses.

Cette affirmation prise dans l'absolu est discutable à la lumière des faits⁵⁶. En effet, bien que l'activité des Pasteurs américains ne soit pas a priori un danger pour le catholicisme romain, il n'en demeurerait pas moins que les Pères Blancs la prenaient très au sérieux dès 1930. Ce que les Pères Blancs redoutaient le plus était surtout la politique d'occupation de l'espace des protestants. Ces derniers avaient pour stratégie d'occupation de l'espace les fondations de stations missionnaires dans des centres stratégiques, stations chargées de rayonner sur les villages d'un certain rayon de distance. Au besoin, des succursales étaient créées dans de grandes agglomérations pour soutenir l'influence des stations mères⁵⁷. Cette stratégie protestante plus ou moins identique à celle des Pères Blancs semblait être plus

⁵² Épiphanie Casimir Sandwidé, 1999, *Histoire de l'église au Burkina Faso, traditio, receptio et re-expressio : 1899-1979*, Rome, Université grégorienne/ Propagando Fide.

⁵³ Magloire Somé, 2006, « Les missionnaires protestants anglo-saxons face au nationalisme français dans la colonie de Haute-Volta de 1920 à 1939 ». in *Le fait missionnaire*. n°18, Sciences Sociales et Missions, juin, pp. 73-108.

⁵⁴ Essai Konaté, 2024, « Prosélytisme protestant au Burkina occidental de 1932 à 1947 : concurrence religieuse sans guerre », in AGBEFLÉ Koffi Ganyo, (dir), *Les Cahiers de l'ACAREF*, T 2, vol. 6, N° 15, Lomé, pp. 27-45.

⁵⁵ Épiphanie Casimir Sandwidé, 1999, *Histoire de l'église au Burkina Faso*, op. cit., p. 420.

⁵⁶ Voir Essai Konaté, 2024, « Prosélytisme protestant au Burkina occidental ... », op. cit., p. 36-39.

⁵⁷ Magloire Somé, 2006, « Les missionnaires protestants anglo-saxons », op. cit., p. 90.

efficace au cours des années 1930 si l'on s'en tient aux rapports de leurs concurrents. C'est alors que les préfets apostoliques de Bobo-Dioulasso, Césaire Esquerre en 1932 puis Marcel Paternot en 1935, s'inquiétaient du fait que le protestantisme était présent dans tous les grands centres du cercle de Bobo-Dioulasso pendant que le catholicisme n'y était pas⁵⁸.

Ils s'inquiétaient aussi de la sympathie que le protestantisme suscitait auprès des populations du fait qu'il s'en prenait moins aux coutumes et aux traditions⁵⁹. Le souci des missionnaires américains était de respecter autant que possible les institutions africaines et pour ce faire, ils ne combattaient pas de façon frontale le mariage africain, toléraient la polygamie⁶⁰ et n'exigeaient pas le rejet systématique des pratiques coutumières⁶¹. Outre le souci de respecter les lois du milieu africain, les missionnaires de l'ACM montraient de la déférence à l'égard des autorités traditionnelles, mais, plus encore, ils déployaient d'importants moyens pour apporter des aides financières, des vêtements et des vivres aux populations durant les années de crises. Les multiples inquiétudes avérées ont conduit les Pères Blancs à déployer une batterie de mesures destinées à contenir la présence américaine de cet espace colonial français.

⁵⁸ BADK, 276 RA 33, 1932, *Rapports annuels* n° 27 de la Société missionnaires d'Afrique, Préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso, Maison Carré, Alger, p. 399-400 et BADK, 276 RA 34, 1935, *Rapports annuels Société missionnaires d'Afrique*, n° 30, Préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso, Maison Carré, Alger, p. 236.

⁵⁹ Magloire Somé, 2016, « La christianisation de la Haute-Volta », *op. cit.*, p. 294.

⁶⁰ De l'avis de nos enquêtés un grand nombre de catéchistes de la période missionnaire était des polygames.

⁶¹ Diaire de Tounouma cité par Magloire Somé, 2016, « La christianisation de la Haute-Volta », *op. cit.*, p. 294.

Le croisement des sources indique que de 1932 à 1939 la concurrence fut permanente entre les deux entités chrétiennes⁶². D'une part, les rapports de la Préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso évoquaient régulièrement l'intensification de l'apostolat protestant et d'autre part, l'observation parallèle des dates d'implantation, révèle que l'occupation d'un centre par les protestants était suivie quelques mois ou années plus tard par une présence catholique. Cet esprit de compétition donna lieu à une véritable course au clocher entre les deux missions. En 1934, Paternot reconnut que des villages étaient « même divisés moitié catholiques, moitié protestants »⁶³ et Groshenry admit trois ans plus tard que dans cette concurrence autour de l'occupation de l'espace, « souvent, catholiques et protestants se rencontraient au tournant d'une piste »⁶⁴.

Il sied de relever que la concurrence apostolique ne se limitait pas au seul espace ouest-voltaïque. Au Moogo, la compétition prit également, par moment, la forme de rivalité ouverte dans laquelle les catholiques usaient de tous les moyens pour supplanter leurs adversaires protestants. À ce sujet, ces propos de Joanny Thévenoud, vicaire apostolique de Ouagadougou en 1932 sont illustratifs : « Il leur est arrivé d'aller où nous n'allions pas, mais, dès que nous l'avons su nous sommes allés leur disputer la place et toujours avec

⁶² Essai KONATÉ, 2024, « Prosélytisme protestant au Burkina occidental de 1932 à 1947 : concurrence religieuse sans guerre », in AGBEFLÉ Koffi Ganyo, (dir), *Les Cahiers de l'ACAREF*, T 2, vol. 6, N° 15, Lomé, pp. 27-45.

⁶³ BADK, 276 RA 33, *Rapport annuel de de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*, 1934.

⁶⁴ Louis Groshenry, *De Bobo, le pays des fétiches*, Algérie, Maison-Carrée R.M.M.A., 1937, p. 27.

avantage »⁶⁵. Le diaire de Tounouma du 4 novembre 1933 mentionna également : « nous apprenons la prise de Bama par les Américains. [...] À la moindre occasion nous entrerons en scène, ce qui ne peut tarder »⁶⁶.

Ces différents propos font penser que partout où les missionnaires catholiques ne jugeaient pas nécessaire d'empêcher l'implantation protestante ou n'y parvenaient pas, ils s'installaient généralement à proximité afin d'exercer des activités d'influence contre le protestantisme. Dans ce cas, l'action catholique consistait essentiellement à démobiliser les fidèles protestants à son profit, ce malgré les recommandations du cardinal Lavigerie, qui les invitait à ne pas s'installer là où exerçaient déjà les protestants⁶⁷.

Le principe était que la mission qui parvenait à prendre contact le premier avec un village devenait le maître des lieux pour convertir ses populations à sa doctrine⁶⁸. Néanmoins, les mouvements de conversion n'étaient jamais constants, car de façon circonstancielle les transferts de fidèles se produisaient dans un sens ou l'autre. Les protestants parvenaient également à détourner des catéchumènes catholiques, par endroit. Ce fut le cas à Dogona, en pays bobo, où sept jeunes catéchumènes catholiques firent défection au profit du protestantisme en 1932 et de jeunes Bwaba mécontents du catholicisme à cause de son ingérence dans les affaires coutumières en janvier

⁶⁵ BADK, 276 RA 30, 1932, *Rapport annuel de Mgr Thévenoud*, Vicariat apostolique Ouagadougou.

⁶⁶ Diaire de Tounouma du 4 novembre 1933, cité par Magloire Somé, « Les missionnaires protestants américains face au nationalisme français, *op. cit.*, 2006, p. 93.

⁶⁷ Magloire Somé, 2004, *La christianisation de l'ouest-volta*. *op. cit.* 2004, p. 53.

⁶⁸ *Ibidem*.

1937 en firent autant⁶⁹. Georges Mabile note que les Pères Blancs donnaient des consignes strictes à leurs ouailles d'éviter, à tout prix, les discussions théologiques avec les Bobo et Bwaba protestants au risque qu'ils soient intoxiqués⁷⁰. Il faut donc admettre que même s'ils ne partaient pas à la poursuite des stations missionnaires catholiques, les missionnaires protestants ne voulaient pas non plus voir le succès des Pères Blancs, puisque le succès du catholicisme constituait un échec pour eux ou un facteur d'échec. En pays bobo, leurs néophytes devenaient même intolérants vis-à-vis du catholicisme au point que les heurts étaient fréquents entre eux et les adeptes catholiques puisque les protestants insultaient souvent ces derniers qui, eux, répondaient par des coups⁷¹. À la lumière des travaux de Magloire Somé, nous pouvons admettre que des néophytes protestants fanatisés devenaient même violents par moment vis-à-vis du catholicisme, car celui-ci révèle qu'en décembre 1932, un des néophytes protestant du nom de Dafora n'hésita pas à molester et à incarcérer sa fiancée lorsque celle-ci s'obstina à devenir catholique contre son gré⁷².

Soutenir l'idée selon laquelle les rapports se sont résumés à des faits ponctuels de jalousie et de compétition éphémère, semble être minimaliste. Cet avis d'Épiphanie Casimir Sandwidé ne manque toutefois pas de fondement. En effet,

⁶⁹ Magloire Somé, 2026, « Les missions américaines face au nationalisme français », *op. cit.* 2006, p. 96.

⁷⁰ Georges Mabile, 1947, *L'appel du Soudanais*, *op. cit.*, p. 41.

⁷¹ Joseph-Roger de Benoist, *Église et pouvoir coloniale au Soudan français*, *op. cit.*, 1987, p. 497.

⁷² *Ibidem.*, p. 101.

le vicaire apostolique de Ouagadougou, Johanny Thévenoud⁷³ grâce à sa connaissance du pays, surtout des populations et à son prestige personnel avait réussi à s'imposer comme une personnalité incontournable pour l'administration coloniale⁷⁴. À ce titre, il exerçait une certaine influence qui donnait aux Pères Blancs un avantage sur les missionnaires américains. Les sources indiquent justement que les disciples de Simpson ne cessaient d'insinuer des complots inspirés par les premiers en vue d'évincer le protestantisme des localités de l'Ouest-Volta⁷⁵. Mabile note qu'après que Jacques, un catéchiste protestant de la station de Sanekuy fut interdit d'exercer dans sa localité ses activités religieuses, les Pères Blancs visitaient les villages les plus reculés, en tentant de persuader les adeptes protestants que la foi réformée est un mensonge d'importation et que l'Église catholique, la vraie Église française, ne tardera pas à triompher⁷⁶. « Partout, ils s'enorgueillissaient d'avoir réussi à débarrasser le pays de Jacques »⁷⁷ conclut-il.

Les accusations missionnaires américaines se fondaient sur le fait que l'administration coloniale restait elle-même silencieuse sur les multiples provocations des Pères Blancs,

⁷³ Présent en terre Voltaïque dès 1903, il fut nommé premier vicaire apostolique de Ouagadougou en 1921 et occupa cette fonction jusqu'à sa mort le 16 septembre 1949. Avec ses 46 ans de présence en Haute-Volta dont 28 ans comme vicaire apostolique de Ouagadougou, Mgr Thévenoud est considéré comme l'un des principaux acteurs de la fondation de l'Église catholique voltaïque.

⁷⁴ Lettre d'adieu d'Édouard Hesling cité par Joseph-Roger de Benoist, *Église et pouvoir coloniale au Soudan français : administrateurs et missionnaires dans la boucle du Niger (1885-1945)*, Paris, Karthala, 1987, p. 314

⁷⁵ Somé Magloire, 2006, « Les missionnaires protestants anglo-saxons face au nationalisme français dans la colonie de Haute-Volta de 1920 à 1939 ». in *Le fait missionnaire*. n°18, Sciences Sociales et Missions, juin, p. 93.

⁷⁶ Georges Mabile, 1947, *L'appel du Soudanais*, op. cit., p. 41.

⁷⁷ *Ibidem*.

qui pouvaient aller jusqu'à disputer des positions protestantes alors que l'inverse était interdit⁷⁸. Ainsi, il faut admettre que le rapport de force du terrain était plutôt favorable au catholicisme. Avec un tel rapport de force catholique, les protestants perdaient généralement leur position au profit des Pères Blancs au point que ceux-ci étaient convaincus que le protestantisme ne pouvait nullement prospérer dans l'Ouest-Volta. Les maigres résultats de l'apostolat protestant des années 1920, corroboraient cette conviction catholique jusqu'à ce que le protestantisme, contre toute attente, connaisse un sursaut au cours des années 1930.

Malgré le rapport de force des catholiques, les protestants qui n'entendaient pas se faire évincer du champ apostolique Ouest-Voltaïque, se montraient téméraires dans leur zèle. Toutefois, de façon générale, les missionnaires protestants, conscients du contexte colonial qui leur était défavorable, évitaient autant que possible les affrontements religieux en occupant de préférence les localités d'où les Pères Blancs étaient absents⁷⁹. Mais, cette politique d'évitement des Pasteurs américains ne suffisait pas pour que les Pères Blancs leur laisse le libre champ puisque l'ambition était de les évincer. Les deux protagonistes étaient donc engagés dans une véritable compétition dont le champ d'application était l'occupation de l'espace et la conversion des populations.

⁷⁸ *Ibid.* Conforté par Sanou Sidiki, 85 ans, retraité, chef de canton de Bobo-Dioulasso, Bobo-Dioulasso, 1^{er}/12/2019.

⁷⁹ BADK, 276 RA 32, 1933, *Rapport annuel de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso.*

Conclusion

Le christianisme agit selon une philosophie bâtie autour d'une conception du Christ-Dieu venu en humain pour sauver et restaurer un monde idéal. Ce monde idéal, est une Terre habitée par des hommes régénérés, vivant en symbiose avec le plan de leur créateur. L'expansion de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut par le Christ est donc un impératif qui s'inscrit dans cette conception que partagent les catholiques et les protestants. Mais, du point de vue de leur fonctionnement et de leur théologie, bien de différences opposent ces deux courants. Parti de la protestation de Martin Luther le 31 octobre 1517, le protestantisme s'érige comme un courant réformateur d'une Église mère prisonnière de ses propres institutions ecclésiastiques qui ne sont que des traditions humaines entretenues pendant des siècles. Sans échapper lui-même au traditionalisme qu'il dénonce, le protestantisme cherche à mettre au centre de sa vie religieuse cinq principes que sont *sola gratia*, *sola fide*, *sola scriptura*, *sola christus* et *sola Deo gloria* (par la grâce seule, par la foi seule, par l'Écriture seule, par Jésus-Christ seul et à Dieu seul la gloire). Les évangéliques qui se démarquent par l'insistance sur l'expérience individuelle du *conversionisme* (nouvelle naissance), le *biblicisme*, le *christocentrisme* (place centrale de la croix) et l'activisme en faveur de l'expansion de l'Évangile ont fait de la Haute-Volta leur cible apostolique tout comme les catholiques. L'Ouest-Volta fut donc le centre de fortes concurrences religieuses entre l'Alliance Chrétienne et Missionnaire (une mission évangélique) et la Société des Missionnaires d'Afrique (mission catholique) de

1923 à 1942. Présente dès 1913, les Pères Blancs avaient de la peine à y connaître un apostolat fructueux. Lorsque l'ACM s'est installée à Bobo-Dioulasso en 1923, elle espérait trouver dans cette partie de la Haute-Volta sa terre promise. Or, la hiérarchie catholique en créant la Préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso en 1927 entendait elle aussi exercer un monopole apostolique dans ce même espace. Les apostolats catholique et protestant présentaient de grandes similitudes allant de la vision du monde, jusqu'à la stratégie et aux méthodes missionnaires, ce qui les mettaient sur un pied d'égalité en terme de possibilités apostoliques. Néanmoins, les divergences doctrinales qui les opposaient et surtout les approches particulières qu'ils avaient chacune sur le terrain ne permit pas aux deux entités religieuses d'agir en synergie d'action pour le salut des âmes. Les rapports entre les disciples de Simpson et ceux de Lavigerie ont évolué de l'indifférence à la concurrence, voire à la rivalité. Néanmoins, l'irrégularité de l'apostolat protestant couplée à la nationalité américaine des missionnaires protestants a profité au catholicisme. Si pour les Pasteurs américains les armes de la victoire étaient la prière et la puissance que libère la foi en Dieu, il n'en demeure pas moins que le sentiment de fierté que créait l'appartenance à une religion favorisait des heurts qui s'exprimaient parfois par des actes isolés de violence. Tout compte fait, malgré leur zèle, le protestantisme s'est retrouvé encore plus marginalisé à partir de 1942, car la suspension de l'apostolat des missionnaires protestants laissa le terrain aux catholiques qui en profitèrent pour asseoir leur influence sur les populations.

Sources et bibliographies

Sources orales

N°	Nom et prénom(s)	Âge	Sexe	Profession/ Statut	Raison sociale	Date d'entretien
1	Milton Pierce	91	M	Missionnaire retraité	Missionnaire de l'ACM à Santidougou (1959-1998)	18/12/2019 par courriel
2	Nabo Noyè Pascal	76	M	Pasteur retraité	Membre de l'équipe d'évangélisation EAC/BF	Koumbia, 02/05/2023
3	Sangaré Emmanuel	67	M	Pasteur retraité	Ex-directeur de l'École Biblique de Poundou	Bobo-Dosso, 3/05/2023
4	Sanou Anselme Titiana	82	M	Archevêque émérite	Homme de culture et Dr en théologie chrétienne	Bobo-Dosso, 29/11/2019
5	Sanou Sidiki	85		Retraité	Chef de canton de Bobo-Dioulasso	Bobo-Dosso, 1 ^{er} /12/2019

Sources écrites et bibliographie

Archives Nationales du Sénégal, 2G32-16, 1932. *Rapport politique et administratif de la HV*

Archives non classées, ACM, 1921. *Rapport annuel du secrétariat du département étranger Alfred C. Snead*, Nyack, New York

Archives non classées, ALLÉGRET Elie, 1930. *Voyage d'exploration d'Elie Allégret au Soudan français*, DEFACP, Paris

Archives non classées, Hall John, 1940. « Things you want to know », *Pentecostal Evangel*, avril

Bibliothèque Alfred Diban de Koudougou (BADK), 276 RA 27. 1928. *Rapport annuel de de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*

- BADK, 276 RA 32, 1933. *Rapport annuel de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*
- BADK, 276 RA 33, 1934. *Rapport annuel de de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*
- BADK, 276 RA 34, 1935. *Rapport annuel de de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso*
- BADK, 276 RA 5, 1905. *Rapport du vicariat apostolique du Soudan français*
- BADK, 276 RA 6, 1907. *Rapport du vicariat apostolique du Soudan français*
- BADK, 276RA30, 1932. *Rapport annuel de Mgr Thévenoud, Vicariat apostolique Ouagadougou*
- BONJOUR Marius, 1984. *Une grande aventure au Nord et au Sud du Sahara et dans la Boucle du Niger racontée par Marius Bonjour à ses petits-enfants Franck, Murielle et Charles, Presses de l'ICHTHUS, Calvisson (Gard)*
- Cardinal LAVIGERIE, 1939, *Instructions aux missionnaires, Maison-Carrée, Imprimerie des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), Alger*
- Comme un grain de sénévé, n° 1, Imprimerie de savane Bobo-Dioulasso, 1977*
- DE BENOIST Joseph-Roger, 1987. *Église et pouvoir colonial au Soudan français : administrateurs et missionnaires dans la boucle du Niger (1885-1945), Karthala, Paris*
- DE MONTJOYE Emmanuel, 1980. *L'Évangile en pays Bobo, Pub. de la Savane, Bobo-Dioulasso.*
- GROSHENRY Louis, 1937. *De Bobo, le pays des fétiches, Maison-Carrée RMMA, Alger*
- KONATÉ Essai, 2024. « Prosélytisme protestant au Burkina occidental de 1932 à 1947 : concurrence religieuse sans

guerre », in Koffi Ganyo Agbeflé, *Les Cahiers de l'ACAREF*, vol. 6, n° 15, avril, pp. 27-45

KONATÉ Essai, 2024. *L'évangélisation des peuples du Burkina Faso occidental par les missions protestantes de 1923 à 1991*, Université Joseph Ki-Zerbo, ED-LSHCO, SYPERC, Ouagadougou

LORENTZ Joseph, 1936. « Le développement de la mission bobo fing », in *Le Messager de Bobo-Dioulasso, Au pays des Bobo-Fings*, n° 16, Numéro spécial de Noël, 25/12

PIERCE Milton et Nancy, 1997. *Les triomphes, épreuves, tapages et futilités de l'histoire. Soixante-quinze années du Ministère de l'Alliance au Burkina Faso*, mars, ACM, Bobo-Dioulasso

ROSEBERRY Robert Sherman, 1934. *The Niger Vision*, Christian Pub. inc., Harrisburg P.A.

SANDWIDÉ Epiphane Casimir, 1989-1990. *L'implantation du christianisme dans l'actuel diocèse de Bobo-Dioulasso : 1927-1978*, Mémoire de maîtrise, INSHUS/INSULLA, Département d'Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou

SANDWIDÉ Epiphane Casimir, 1999. *Histoire de l'église au Burkina Faso, traditio, receptio et re-expressio : 1899-1979*, Université grégorienne/ Propagando Fide, Rome

SOMÉ Magloire, 2004. *La christianisation de l'ouest-volta. Action missionnaire et réactions africaines, 1927-1960*, L'Harmattan, Paris

SOMÉ Magloire, 2006. « Les missionnaires protestants anglo-saxons face au nationalisme français dans la colonie de Haute-Volta de 1920 à 1939 ». in *Le fait missionnaire*. n°18, Sciences Sociales et Missions, juin, pp. 73-108

SOMÉ Magloire, 2016, « La christianisation de la Haute Volta de 1900 à 1960 », in Diallo Hamidou et Bantenga Moussa, *Le Burkina Faso passé et présent*, PU, Ouagadougou, pp. 273-307

YAMEOGO Koudougou, 1985. *Essai sur l'implantation du mouvement protestant au Burkina : évolution et impact des Assemblées de Dieu à Ouagadougou de 1921 à 1971*, Mémoire de Maîtrise, U.O, E.S.L-S.H., Département d'Histoire et d'Archéologie, Ouagadougou

ZAMANÉ Maxime Emmanuel, 1990. *Le christianisme en paysan : (1913-1973)*, Mémoire de Maîtrise, I.N.S-HLLS, Département d'Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou

Impact économique du terrorisme et du blanchissement d'argent sur le sahel et surtout du Niger.

MAHAMADOU Zakari

Docteur Lieutenant

00227 96 98 71 04

Résumé :

L'impact du terrorisme et du blanchiment d'argent est au cœur de presque toutes les activités criminelles qui représentent aujourd'hui une menace pour la paix dans le monde, aussi bien en termes de sécurité intérieure que de la stabilité économique, financière et même politique des Etats. Notre étude s'intéresse tout particulièrement au Niger.

En effet, Le Niger est un pays sahélien avec une population estimée à 28,8 millions d'habitants en 2026 pour une superficie de 1.267.000 km², faisant de lui le 22ème pays le plus vaste du monde et le 6ème à l'échelle continentale. Pays enclavé, il partage ses frontières d'une longueur d'environ 5697 km, avec sept (07) pays, à savoir le Nigeria, le Tchad, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Libye. L'immensité et la grande porosité de ses frontières en fait le terrain propice à toutes sortes de trafic, du terrorisme et du blanchiment d'argent.

Aujourd'hui, le Niger connaît une recrudescence des actes terroristes perpétrés par des groupes criminels dont le financement pourrait provenir des divers trafics illicites (armes, drogues), des rançons mais aussi à travers l'utilisation abusive de certains organismes à but non lucratif. A l'instar de la communauté internationale, le Niger s'est doté d'un dispositif juridique et institutionnel pour lutter efficacement contre ces phénomènes, en adoptant notamment une loi relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en créant des structures en charge de la prévention et de la lutte contre les fléaux. Ce dispositif de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du terrorisme comprend un volet préventif constitué par les personnes assujetties, d'un volet répressif constitué par les autorités de poursuite et de répression et la CENTIF qui se trouve au cœur de ce dispositif. Le Niger a fait des progrès incessants et des multiples efforts soutenus en

matière de LBC/FT. Cependant, face aux exigences et aux enjeux désormais cruciaux des standards internationaux et de la nouvelle méthodologie d'évaluation du Groupe d'Action Financière (GAFI) liées non seulement à la recherche de la conformité technique mais également et surtout à l'efficacité du dispositif de LBC/FT, les défis à relever par le Niger sont énormes et pressants.

Summary :

The impact of terrorism and money laundering lies at the heart of almost all criminal activities that today pose a threat to world peace, both in terms of internal security and the economic, financial, and even political stability of states. Our study focuses particularly on Niger.

Indeed, Niger is a Sahelian country with an estimated population of 19.8 million inhabitants and an area of 1,267,000 km², making it the 22nd largest country in the world and the 6th largest on the African continent. A landlocked country, it shares borders, totaling approximately 5,697 km in length, with seven (7) countries: Nigeria, Chad, Algeria, Mali, Burkina Faso, Benin, and Libya. The vastness and porous nature of its borders make it fertile ground for all kinds of trafficking, terrorism, and money laundering.

Today, Niger is experiencing a resurgence of terrorist acts perpetrated by criminal groups whose funding may stem from various illicit activities (weapons, drugs), ransoms, and also through the misuse of certain non-profit organizations. Like the international community, Niger has established a legal and institutional framework to effectively combat these phenomena, notably by adopting a law on combating money laundering and terrorist financing and by creating structures responsible for preventing and combating these scourges. This framework for combating money laundering and terrorist financing includes a preventive component comprised of obligated parties, and a repressive component comprised of prosecuting and enforcement authorities and the CENTIF (National Financial Intelligence Unit), which is at the heart of this framework. Niger has made continuous progress and sustained efforts in the area of AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing). However, faced with the now crucial requirements and challenges of international standards and the new evaluation methodology

of the Financial Action Task Force (FATF) linked not only to the search for technical compliance but also and above all to the effectiveness of the AML/CFT system, the challenges facing Niger are enormous and pressing.

I. Introduction et contexte

Le Sahel en Afrique est une bande géographique qui s'étend d'Ouest en Est marquant la transition entre le désert du Sahara au nord et les savanes soudaniennes au sud. Cette région est caractérisée par un climat semi-aride, avec des défis liés à la sécheresse, à la sécurité alimentaire mais disposant d'un sous-sol immensément riche en pétrole, Uranium, Or, Phosphate etc... très favorable au développement socio-économique.

Lorsque nous parlons du Sahel, il y a six pays centraux : le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Parmi ces six pays, cinq se sont rangés derrière une même bannière, le G5 Sahel, pour conduire la lutte anti-terroriste et le blanchiment de l'Argent dans la région (à l'exception du Sénégal, qui n'en fait pas partie). Cette région riche en ressources minières attire des convoitises internationales, dans un contexte où certains acteurs externes sont suspectés de participer indirectement à la déstabilisation par le biais de financements opaques. Le terrorisme est l'emploi de la violence et de la terreur, souvent de manière disproportionnée, par des groupes organisés à des fins politiques, idéologiques ou religieuses. Il vise à intimider gravement une population, à déstabiliser des structures fondamentales d'un État ou d'une organisation, ou à contraindre indûment un pouvoir à accomplir un acte. Les

actes peuvent inclure des attentats, des prises d'otages et d'autres violences.

Le blanchiment d'argent constitue l'une des causes fondamentales de l'appauvrissement des pays du sahel et surtout du Niger tant qu'il contribue au financement des terroristes. Le financement du terrorisme, quant à lui, a des origines diversifiées avec des conséquences multiples au Niger.

De nos jours, il est nécessaire pour le Niger de densifier ses forces dans la lutte contre le terrorisme qui se manifeste par des attaques : dans la zone des trois frontières, dans les petites communes et villages de Tillabéry, même à Niamey par l'attaque de l'aéroport faisant des victimes innocentes. Dans toutes les régions du Niger, on enregistre des attaques terroristes se réclamant d'un bord religieux, Djihadiste, alors que les vrais auteurs, les pays du nord, qui organisent et perpétuent ces actes de violences sont dans l'ombre et poursuivent leurs intérêts dévoilés ou non qui troublent les politiques de gestion et d'exploitation des ressources minières du pays. La phase du terrorisme et du blanchiment d'argent au Niger n'est plus cachée, qu'il faille procéder uniquement à la dénonciation, mais il est nécessaire que l'Etat mette en application des stratégies d'attaque ou de réaction pour lutter et éradiquer ces phénomènes qui engendrent des conséquences insurmontables dans tous les domaines et bloquent le développement en semant les incompréhensions et les doutes entre le gouvernement et les populations. La problématique qui se dégage de notre réflexion sur les paramètres du terrorisme et du blanchiment d'argent nous amène à émettre une question principale à savoir : quel sont

les impacts ou les conséquences causées par le terrorisme et le blanchiment d'argent sur les pays du sahel et surtout du Niger ? Autrement dit : qu'est-ce que le terrorisme et le blanchiment d'argent apportent comme nuisance à l'économie des pays du Sahel et surtout du Niger? A partir de cette question principale, on peut déduire des questions secondaires comme suit : quelle est l'origine du blanchiment d'argent et du terrorisme au Sahel et surtout au Niger? Autrement dit : qui finance le terrorisme au Sahel et surtout au Niger? Quelles sont les résolutions et actions prises dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent ?

Cette problématique nous amène à réfléchir sur les conséquences multiples socio-économiques, politiques et surtout sur le développement en général de ces pays et en particulier du Niger. Mais avant, il est important de retracer l'historique par le cadre juridique qui oriente notre étude vers les travaux et mesures déjà entrepris.

II. Historique et cadre juridique

Depuis des années, le Niger a adopté des mesures élaborées par des organisations juridiques et des structures internationales sur les résolutions des problèmes occasionnés par le terrorisme et blanchiment d'argent telles que : -la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme; -la convention des Nations Unies contre la Corruption (2003);- convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) (2000); -le blanchiment de capitaux fondé sur les

transactions commerciales GAFI/Egmont: Tendances et développements, 2020;- la Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;- la Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA ;- le rapport GTI 2025. Indice mondial du terrorisme. Institut pour l'économie et la paix ;- le GIABA & FATF (2024). Rapport sur le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest ;- le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (2024). Contrôle des ressources illicites et insécurité au Sahel.

Tout ce cadre juridique permet de comprendre que jusqu'à présent le gouvernement nigérien n'a pas baissé les bras dans la recherche des solutions durables aux impacts négatifs du terrorisme et blanchiment d'argent. Malgré le courage auréolé du gouvernement nigérien en relation avec les autres pays de l'AES, le terrorisme et le blanchiment d'argent continuent de l'infliger des impacts négatifs remarquables surtout dans les domaines agricoles, de l'élevage et de l'exploitation des mines

La Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme définit, dans son article 2.1 (b), un acte terroriste comme « tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation

internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».

Le Conseil de sécurité des Nations unies, dans une résolution d'octobre 2004 (résolution 1566), précise cette définition en affirmant que : « les actes terroristes sont considérés comme des actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire».

Le Conseil de sécurité rappelle que de tels actes « ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire ». L'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé cette définition en janvier 2006 (résolution 60/43), définissant les actes de terrorisme comme des « actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l'ensemble d'une population, un groupe de population ou certaines personnes à des fins politiques ». Dans l'article 1er; « [...] sont considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels suivants [...] qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de :

- gravement intimider une population ou
 - contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou
 - gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale ;
1. les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort ;
 2. les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ;
 3. l'enlèvement ou la prise d'otage ;
 4. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;
 5. la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;
 6. la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement ;

7. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
8. la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
9. la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points ci-dessus. »

Les neuf points constituent des indicateurs qui sont relevés dans les actes terroristes dans les pays du sahel et qui entravent profondément leur développement économique. Le blanchiment d'argent constitue lui aussi l'une des causes fondamentales de l'appauvrissement des pays du sahel tant qu'il contribue au financement des terroristes.

Étymologiquement, l'expression « blanchiment d'argent » vient du fait que l'argent acquis illégalement soit appelé finance noire et provienne souvent de trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains ou d'autres activités mafieuses ou illégales. Le « blanchiment » permet à cet argent de sembler « propre », c'est-à-dire de prendre une apparence légale. Selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment d'argent sale est estimé à 1 600 milliards de dollars dans le monde en 2009, soit 2,7 % du PIB mondial[réf. souhaitée]. Ces chiffres doivent être relativisés car l'émergence des cryptomonnaies complexifie la traçabilité du blanchiment d'argent.

Cette technique de la criminalité financière permet d'utiliser des revenus illégaux sans être inquiété par les autorités. La nécessité du blanchiment est donc liée à une infraction sous-jacente, à savoir une activité dont le revenu est illicite ou a échappé à l'administration fiscale. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière intergouvernemental et dans le code de procédure pénale de la plupart des pays. L'inverse du blanchiment d'argent est le noircissement d'argent.

Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine illégale de fonds pour leur donner une apparence légitime, les faisant passer pour issus de sources honnêtes. C'est une étape cruciale pour les criminels afin de pouvoir utiliser leur argent sans attirer l'attention des autorités. Le processus implique généralement trois étapes : le placement des fonds, l'empilement (ou "lavage" des fonds) pour en masquer l'origine, et l'intégration de ces fonds dans l'économie légale.

Que ce soit le terrorisme ou le blanchiment d'argent, les deux expressions représentent une menace évidente à cause des conséquences redoutables qu'elles engendrent dans les pays du sahel et surtout du Niger.

III.L'origine du blanchiment d'argent et du terrorisme

L'origine du blanchiment d'argent est associée aux activités de la mafia américaine dans les années 1920-1930, qui utilisait des laveries automatiques pour légitimer leurs gains illicites. Le financement du terrorisme, quant à lui, n'a pas une origine unique, car il s'agit de l'utilisation de fonds

(souvent blanchis) pour des activités terroristes, et est intrinsèquement lié au blanchiment d'argent car les deux utilisent des mécanismes financiers similaires pour dissimuler l'origine et la destination des fonds.

Le terrorisme et le blanchiment d'argent en Afrique trouvent leurs racines dans la pauvreté, l'instabilité politique, la corruption et les économies informelles dominantes, créant un terrain fertile pour le financement illicite. Les groupes terroristes exploitent ces vulnérabilités, notamment en Afrique de l'Ouest, par la contrebande, le trafic de drogue et le détournement de fonds via des réseaux informels.

-Instabilité et Conflits : La faiblesse des institutions publiques, la mauvaise gouvernance, les conflits ethniques et la violence communautaire favorisent l'émergence de groupes extrémistes.

-Facteurs Socio-économiques : La pauvreté, le chômage élevé, le sous-emploi des jeunes et le manque d'éducation sont des moteurs principaux, rendant les populations vulnérables au recrutement.

-Extrémisme Idéologique : L'expansion de mouvements radicaux qui instrumentalisent des griefs locaux.

III.1. Origines et Méthodes du Blanchiment d'Argent

L'origine de nos recherches reste très prudente et discrète à cause du phénomène terroriste et du blanchiment d'argent qui caractérise ces moments dans tout le sahel et surtout au Niger. C'est pourquoi pour réaliser cette étude qui interpelle ici, les gouvernants des pays sahéliens et surtout du Niger,

nous avons choisi de récolter les rapports des études et les documents qui parlent du terrorisme et blanchiment d'argent et plus de nos enquêtes auprès des personnes dans l'anonymat. Ainsi, cela évite de citer et de recenser des personnes qui peuvent être poursuivies ou victimes innocentes des hommes malveillants et corrompus. Selon le rapport des Nations Unies de 2022: le blanchiment d'argent en Afrique est intrinsèquement lié à la corruption et à l'économie informelle (qui représente 60-70% du PIB dans certaines régions). Les méthodes utilisées se manifestent dans la gestion des finances publiques des pays africains de plusieurs manières :

- **Contrebande et Trafics** : Le trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains, de ressources naturelles (or, pétrole) et de biens culturels permet de générer des fonds illicites.
- **Réseaux Informels** : Utilisation intensive du secteur financier non réglementé pour transférer et dissimuler de l'argent.
- **Détournement d'Aide** : Utilisation abusive d'ONG, de dons et de financements participatifs.

Dans tout cela, nous n'oublions pas de signaler qu'il existe un trait union entre toutes les méthodes utilisées par la logique de la corruption passive et active dans tous les pays où on note un taux élevé de contrebande et trafics, de détournement d'aide, de réseaux informels, de délinquance financière, de vols et d'autres méthodes plus complexes.

III.2. Le terrorisme au Sahel

Le terrorisme au Sahel est né de la déstabilisation libyenne (2011), de crises de gouvernance et de la pauvreté, se finance via un vaste réseau de blanchiment d'argent issu de trafics (drogue, armes, êtres humains), de l'exploitation artisanale de l'or, de la contrebande et d'enlèvements. La porosité des frontières, la corruption et l'économie informelle en espèces facilitent ces activités criminelles.

-Facteurs Favorisants :

- **Déstabilisation régionale** : La crise libyenne a entraîné une prolifération d'armes et la circulation de groupes armés, favorisant l'insécurité.
- **Crises de gouvernance** : Faiblesse de l'État, corruption systémique, justice inefficace et marginalisation de certaines communautés, notamment les jeunes, créent un terrain fertile pour la radicalisation.
- **Facteurs Socio-économiques** : La pauvreté généralisée, le chômage des jeunes et l'effondrement de l'économie pastorale traditionnelle poussent vers des activités criminelles.
- **Conflits intercommunautaires** : Les tensions locales sont exploitées par des groupes terroristes pour recruter.

III.3. Financement et Blanchiment d'Argent :

- **Économies illicites** : Les groupes terroristes (comme le JNIM ou l'IS-Sahel) se financent par le trafic de drogue (cocaïne, résine de cannabis),

d'armes, d'êtres humains et le pillage de ressources naturelles, notamment l'or.

- **Taxes et extorsion** : Ils imposent des taxes sur les itinéraires de contrebande et extorquent les populations locales en échange d'une "sécurité".
- **Mécanismes de blanchiment** : L'économie informelle basée sur l'argent liquide, l'achat d'or, le commerce de bétail et le transfert de fonds via des passeurs (hawala) compliquent la détection des transactions suspectes.
- **Faiblesses institutionnelles** : Les cellules de renseignement financier (CRF) manquent souvent de moyens pour lutter efficacement contre ces flux financiers illicites.
- Les groupes armés brouillent ainsi la frontière entre motivations idéologiques et lucratives, transformant le terrorisme en un véritable "business".

III.4. Origines et facteurs clés du blanchiment d'argent et du terrorisme au Niger

Le Niger est un pays sahélien avec une population estimée à 19,8 millions d'habitants pour une superficie de 1.267.000 km², faisant de lui le 22ème pays le plus vaste du monde et le 6ème à l'échelle continentale. Pays enclavé, il partage ses frontières d'une longueur d'environ 5697 km, avec sept (07) pays, à savoir le Nigeria, le Tchad, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et la Libye.

L'immensité et la grande porosité de ses frontières en fait le terrain propice à toutes sortes de trafic. Il est, d'ailleurs, considéré comme partie des pays dit du champ en raison des

menaces terroristes ou autres infractions graves du domaine du crime organisé qui planent sur son territoire notamment la traite des personnes, le trafic illicite des migrants, des drogues de toutes natures, d'armes à feu et de munitions ainsi que d'espèces protégées. Le blanchiment d'argent et le terrorisme sont intrinsèquement liés, alimentés par la corruption, la pauvreté, l'insécurité frontalière (Mali/Libye) et une économie informelle dominante. Ces activités criminelles, exacerbées par la contrebande et le trafic d'êtres humains, financent des groupes terroristes, particulièrement dans le Liptako-Gourma. Ainsi, on relève souvent :

-Corruption et économie informelle : Une forte proportion d'activités économiques informelles (60-70% du PIB) et la corruption facilitent la réinsertion de l'argent illicite dans le circuit légitime.

-Financement du terrorisme : Les fonds issus d'activités criminelles (trafics, rançons) financent directement les groupes terroristes qui opèrent dans la zone du Liptako-Gourma et le bassin du Lac Tchad.

-Vulnérabilité socio-économique : La pauvreté, le chômage des jeunes et la faible gouvernance sont exploités par les groupes terroristes pour recruter.

L'exercice d'évaluation des risques a relevé au sujet de la menace réelle (infractions sous-jacentes les plus observées) : la corruption, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes à feu, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, la fraude fiscale, le recel et le détournement de biens ou deniers publics.

Au Niger, les groupes terroristes diversifient leurs sources de financement, notamment par l'exploitation illicite des ressources minières et le prélèvement de taxes illégales sur les circuits économiques locaux.

La corruption, le trafic illicite de la drogue, le trafic illicite d'armes et la fraude fiscale constituent les menaces élevées.

Pour comprendre l'origine du terrorisme et du blanchiment d'argent, il est nécessaire de comprendre le lien qui lie ces deux expressions sur le plan pratique.

IV. Quel est le lien entre blanchiment d'argent et financement du terrorisme ?

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont au cœur des préoccupations des autorités financières mondiales. Alors que le blanchiment transforme des fonds illicites en argent « propre », le financement du terrorisme mobilise des ressources pour soutenir les activités terroristes. Malgré leurs objectifs distincts, ces deux phénomènes criminels exploitent les mêmes failles des systèmes financiers pour masquer l'origine et la destination des fonds et éviter de se faire repérer. Techniques utilisées, rôle des cryptomonnaies, réglementations... On fait le point sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et les enjeux de cette criminalité financière de plus en plus sophistiqués.

IV.1. Comprendre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent, c'est le processus qui consiste à donner une apparence légitime à des fonds qui proviennent, en réalité, d'activités illicites (proxénétisme, drogue, trafic

d'armes...). On parle de « blanchiment » de manière imagée : les criminels cherchent à transformer de l'argent « sale » (issu du crime) en argent « propre », réutilisable dans le circuit financier légal sans risque de détection par les autorités. □ Variées et de plus en plus sophistiquées, les méthodes de blanchiment impliquent généralement 3 étapes :

- Le placement : l'argent sale est injecté dans le système financier.
- La superposition : les fonds sont déplacés, transformés, et/ou mélangés à d'autres (d'origine licite, notamment) pour brouiller les pistes et noyer ces sommes dans des transactions tout à fait légales.
- L'intégration : l'argent blanchi est réintroduit dans l'économie sous une forme légitime et peut être librement utilisé par les criminels.

IV.2. Comprendre le financement du terrorisme

Le financement du terrorisme est le fait de fournir, collecter ou gérer, de manière intentionnelle, des fonds destinés à être utilisés dans le cadre d'activités terroristes. Ce soutien financier peut prendre de très nombreuses formes et provenir de sources légales ou illégales. La plupart du temps, les revenus générés sont d'origine criminelle (trafic de stupéfiants, enlèvement contre rançon, traite d'êtres humains...). Mais ils peuvent aussi provenir d'activités tout à fait légales, par exemple :

- Organisations caritatives à but non lucratif : certaines associations peuvent être infiltrées ou contrôlées par des groupes terroristes. Sous couvert

de soutenir des causes humanitaires ou sociales, des fonds sont collectés, mais en réalité une partie ou la totalité de cet argent est détourné pour financer des activités terroristes.

- Dons et financement participatif : les groupes terroristes utilisent souvent les réseaux sociaux et les plateformes de financement participatif pour lancer des campagnes de collecte de fonds. Ces campagnes sont parfois déguisées en appels à des causes humanitaires, attirant donc aussi des contributions de personnes bien intentionnées qui ne se doutent pas forcément de la véritable destination de leur argent. À l'inverse, les dons privés sont généralement collectés de manière discrète, sans appels publics ni remise d'accusé de réception pour les fonds versés au groupe, rendant d'autant plus difficile leur détection par les autorités.
- Investissement : l'argent provenant d'activités légales (ou blanchi) peut être investi dans différents placements (actions, obligations, biens immobiliers...) et générer des rendements qui serviront au financement du terrorisme.
- Entreprises légitimes : les groupes terroristes peuvent créer ou exploiter des entreprises (restauration, construction, immobilier...) pour produire des revenus licites, ensuite réinjectés dans leurs opérations criminelles.

Qu'ils proviennent d'activités légales, ou non, les fonds récoltés sont ensuite déplacés généralement par des

systèmes informels, à travers un réseau d'individus, en dehors de tout cadre réglementaire (comme la hawala, très utilisée en Afrique et au Moyen-Orient). Ce mécanisme permet d'envoyer de l'argent très rapidement partout dans le monde à moindre coût, et surtout, sans trop de risque de traçabilité (les transactions n'étant jamais enregistrées).

IV.3. Pourquoi on associe la lutte contre le blanchiment à celle du financement du terrorisme ?

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont étroitement liés, car ils utilisent des mécanismes financiers similaires. Dans les deux cas, les criminels cherchent à dissimuler leurs activités et à masquer l'origine et la destination des fonds pour éviter d'attirer l'attention des autorités. Les terroristes utilisent ainsi des systèmes financiers complexes et des méthodes de blanchiment (sociétés-écrans, transactions en espèces, cryptomonnaies...) pour brouiller les pistes, préserver leur anonymat et limiter les risques de détection. ☺ ➡ ☐ Cela leur permet de transférer des fonds sans difficulté au-delà des frontières et financer l'ensemble de leur organisation :

- Attaques terroristes;
- Propagande et recrutement de nouveaux membres ;
- Achat des armes et du matériel destinés aux opérations ;
- Formations et camps d'entraînement ;
- Rémunération des membres et de leur famille, etc...

IV.4. Le rôle prépondérant des cryptomonnaies

Très prisées des organisations criminelles, les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et pour cause, les caractéristiques de ce type d'actifs financiers offrent un anonymat et une liberté d'action quasi totale pour ses utilisateurs :

- **Anonymat**

Les transactions en monnaie virtuelle peuvent être réalisées de manière quasi anonyme. L'identité des personnes derrière les adresses de portefeuilles virtuels n'est jamais révélée, rendant très difficile la traçabilité des fonds.

- **Mobilité transfrontalière**

Les cryptomonnaies permettent de transférer de l'argent rapidement partout dans le monde à moindre coût, sans être soumis aux restrictions des systèmes bancaires traditionnels. Les criminels peuvent ainsi déplacer des fonds plus facilement et les dissimuler dans des pays où les réglementations sont moins strictes.

- **Décentralisation**

Contrairement aux monnaies classiques, les transactions en cryptomonnaies s'effectuent entre pairs, sans intervention d'une autorité centrale de contrôle (comme une banque). La surveillance et l'interception de mouvements financiers illégaux sont donc bien plus complexes pour les autorités.

- **Dark web**

Le dark web est une partie cachée d'internet accessible uniquement via des navigateurs spécifiques (comme Tor) qui masquent l'adresse IP des utilisateurs et offrent ainsi une solide confidentialité. Sur cet espace, des marchés illicites permettent d'acheter et vendre des biens et services illégaux, le plus souvent via l'utilisation de cryptomonnaies comme moyen de paiement. Cette combinaison d'anonymat et de décentralisation offre aux criminels une plateforme idéale pour blanchir de l'argent et financer des activités terroristes.

V. Mécanismes du blanchiment d'Argent

- **L'évasion des capitaux:**

Le crime organisé : les trafics de drogues, d'armes, de fausse monnaie, l'exploitation des êtres humains (prostitution, travail clandestin, filières d'immigration illégale), le détournement de biens publics et les escroqueries.

Les investisseurs soutenus par le système financier d'un pays, recourent à l'expatriation frauduleuse de leurs capitaux vers des marchés « offshore ».

- **La fraude fiscale et l'évasion fiscale:**

-La fraude fiscale consiste à falsifier la déclaration des revenus, afin de ne pas acquitter ses impôts.

-L'évasion fiscale consiste à diminuer légalement le poids de l'impôt en manipulant les dispositions de la législation. Ainsi, selon le Groupe d'Action Financière (GAFI), le processus de

blanchiment se compose de trois étapes : le placement, l'empilage et l'intégration.

.Le placement

Prélavage ou Immersion ou encore écoulement :

La technique qui permet de se débarrasser des grandes sommes d'argent en numéraire à travers les dépôts ou les achats d'instruments monétaires dans des établissements financiers, l'investissement dans des secteurs brassant beaucoup de liquidités (casinos, métaux précieux.., etc.) ou l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers.

.Le shtroumphage

-Technique de la fourmi

L'une des techniques de placement les plus courantes qui permet d'utiliser les outils du système bancaire pour les opérations de placement des capitaux illégaux ainsi que leur transfert à l'étranger, grâce au fractionnement ou la structuration des dépôts en opérations de petites sommes, par la multiplication des prête-noms afin d'éviter les contrôles.

.Lieu du placement

Le placement se fait :

- Dans des institutions financières bancaires (IFB),
- Dans les institutions financières non bancaires (IFNB) tels que les bureaux de change, les courtiers en valeur, les services postaux et télégraphiques ainsi que les casinos.

.Empilage dispersion, brassage ou lavage

Empêcher toute identification de l'origine illicite des revenus occultes, en créant un système complexe de transactions financières successives et permet la conversion de sommes à blanchir en outils de paiement, (chèques de voyage, lettres de crédits, billets à ordre, obligations ou bons du Trésor, achat d'or ou de biens destinés à la revente hors du territoire, transfert électronique ou télégraphique des fonds illicites vers différentes places financières...)

. Intégration

La réintroduction des sommes blanchies dans l'économie après leur avoir donné une légitimité, elle peut prendre différentes formes et utiliser plusieurs techniques telles que les sociétés écrans et les prêts adossés.

V.1.Exploitation du système financier

Au-delà des biens matériels et des trafics illicites, les groupes terroristes exploitent les systèmes financiers formels et informels. Le système bancaire hawala, largement utilisé en Afrique de l'Ouest pour les transferts de fonds informels, assure l'anonymat et réduit le risque de détection. Les terroristes utilisent également les transporteurs de fonds, les sociétés écrans, les crypto-monnaies et les plateformes d'argent mobile pour transférer et stocker des fonds (IEEE). Pour transférer et stocker des fonds (IEEE, 2024). Ces méthodes rendent le suivi des flux financiers extrêmement difficile pour les institutions étatiques qui manquent de ressources.

En outre, les ONG et les organisations caritatives en particulier celles qui opèrent dans des zones de conflit - ont parfois été infiltrées ou exploitées par des financiers du terrorisme. Si la plupart des ONG opèrent en toute légalité, certaines ont, à leur insu, facilité la collecte de fonds ou fourni une couverture logistique à des groupes extrémistes (GIABA & GAFI, Financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest).

V.2. Facteurs favorables

De nombreuses faiblesses systémiques favorisent l'essor du financement du terrorisme et le blanchiment d'argent dans la région du Sahel. Il s'agit notamment de la faiblesse des structures de gouvernance, de la prédominance des économies informelles et basées sur l'argent liquide, de la porosité des frontières et de l'insuffisance de la coopération interinstitutionnelle et internationale. De nombreuses Cellules de Renseignement Financier (CRF) ne disposent pas des outils ou de la formation nécessaires pour détecter les transactions suspectes liées au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent au Sahel. En outre, les patrouilles frontalières manquent d'effectifs et de fonds, ce qui permet la libre circulation des armes, du personnel et de l'argent (GIABA & GAFI, 2024).

La rétention d'informations sécuritaires et la complicité de certaines populations civiles à l'égard des services de sécurité et de renseignement entravent gravement les efforts de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent dans le Sahel. L'incapacité des pays de la région à harmoniser leur législation, à appliquer les

mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) ou à partager des renseignements essentiels en temps réel complique encore l'application des lois en la matière (GIABA & GAFI, 2024).

V.3. Les sociétés de façades

•La technique la plus utilisée est celle de l'Amalgame.
Ces sociétés de façade sont des entités juridiques légalement constituées qui participent plus ou moins à des activités licites qui servent essentiellement à masquer le blanchiment de fonds illicites.

Les sociétés fantômes :

Cette société n'existe que de nom. Il s'agit d'une véritable société ghost qui apparaît le plus souvent sur les documents officiels et les ordres de transfert de fonds en tant que consignataire, transitaire ou autre et qui sert à cacher le bénéficiaire final des fonds d'origine criminelle.

.Les sociétés de domiciles

Ces Sociétés sont définies par la 13ème recommandation du GAFI comme des entités juridiques qui ne se livrent pas à des opérations commerciales ou industrielles ou toute autre forme d'activité commerciale, dans le pays où est situé le siège social, et qui interviennent dans le processus de blanchiment pour procéder à l'empilage des gains d'origine illicite. Elles ne servent pas, comme les sociétés de façade, à placer les gains directement dans le système financier global, mais à masquer les mouvements de fonds d'origine criminelle.

VI. Le Financement du Terrorisme et le Blanchiment d'Argent

Le Financement du Terrorisme et le Blanchiment d'Argent restent les deux (02) principales menaces les plus persistantes pour la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Ils sont à la fois un symptôme et un moteur de l'insécurité générale qui déstabilise le Sahel et les régions adjacentes. Au cours des deux dernières décennies, les groupes terroristes, les organisations criminelles, les organismes financiers étrangers, les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les virements électroniques (transactions par voie électronique) ont construit des réseaux financiers complexes, s'appuyant sur un mélange de sources licites et illicites pour financer leurs opérations, recruter des membres et maintenir leur influence dans des zones où l'autorité de l'Etat est faible ou absente (GIABA, GAFI., pour Le Financement du Terrorisme et le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest).

Aux termes de la Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le financement du terrorisme est défini comme l'infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention de les voir utiliser, ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

* Un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente Directive, indépendamment de la survenance d'un tel acte ; * Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Aux termes de la Directive N°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le blanchiment des capitaux est défini comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, commis intentionnellement, à savoir :

- ❖ La conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations internationales des états membres ou d'une participation à ce crime ou délit ; dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ces actes ;
- ❖ La dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent

d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit ;

- ❖ L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception des dits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un tiers.

VI.1. Les groupes terroristes et les mécanismes de leur financement au Niger

Les groupes terroristes d'Afrique de l'Ouest, en particulier dans le Sahel central, tirent leur financement de sources de revenus diverses et évolutives. Une stratégie dominante utilisée par des groupes tels que Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) consiste à imposer des taxes et fournir des services de protection. Les groupes de la Jama at Nusrat ul-Ilam wa al-Muslimin (JNIM) imposent des taxes et fournissent des services de protection, imitant les structures de gouvernance dans les zones qu'ils contrôlent ou contestent. Ce modèle permet à ces groupes d'extraire des revenus tout en s'intégrant dans les réseaux socio-politiques et économiques locaux (GTI, 2025).

Le vol de bétail est devenu particulièrement lucratif. Les groupes armés s'emparent souvent du bétail ou prélèvent des

taxes le long des routes commerciales, exacerbant les tensions entre les communautés pastorales et agricoles et renforçant leur pouvoir par la coercition économique et physique (GTI, 2025).

En outre, l'exploitation artisanale de l'or est devenue une source de financement essentielle. Les groupes terroristes contrôlent ou taxent souvent les opérations minières dans les régions riches en ressources, en particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger, pour financer leurs opérations. Dans certaines régions, les terroristes contrôlent les ressources pétrolières et gazières, détournant les revenus à leurs fins. Ils peuvent également exploiter le bétail, la pêche et les ressources agricoles dans les zones où ils exercent une influence ou un contrôle (Africa Center for Strategic Studies, 2024). Aussi, le trafic de drogue joue un rôle central dans l'architecture financière des groupes terroristes sahéliens. Bien qu'ils contrôlent rarement directement la production ou les réseaux mondiaux de trafic, des groupes comme l'ISGS et le JNIM assurent la protection des trafiquants et font payer des péages sur les cargaisons de cocaïne sud-américaine en route vers l'Europe via le Sahel (GTI, 2025). Cette stratégie a permis aux groupes de gagner des sommes substantielles sans assumer les risques d'une implication directe dans les marchés criminels transnationaux. L'enlèvement contre rançon reste l'une des stratégies de financement les plus rentables et les plus durables. Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), précurseur du JNIM, a constitué une formidable source de revenus en enlevant des ressortissants étrangers et des acteurs politiques locaux. Le JNIM a depuis adopté et

étendu cette tactique. Les enlèvements ont tendance à augmenter dans les régions où les groupes étendent leur influence, comme cela a été observé au Burkina Faso en 2023, avant de diminuer une fois que le contrôle territorial est consolidé (GTI, 2025). Le trafic d'armes et d'êtres humains, l'exploitation forestière illégale et la contrebande de biens et de personnes figurent également en bonne place dans les opérations financières des réseaux terroristes. Ces activités sont facilitées par la porosité des frontières et la présence limitée des États dans les régions périphériques (International Anti-Counter Terrorism Report, 2024 ; Vision of Humanity, 2024).

VII. Les conséquences du blanchiment d'argent et du terrorisme en Afrique et surtout au sahel

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique ont des conséquences dévastatrices, notamment la déstabilisation de l'économie par l'inflation et la distorsion de la concurrence, la fragilisation de la gouvernance à cause de la corruption, l'affaiblissement de la sécurité par le financement de conflits et la pauvreté, ainsi que l'entrave au développement et à l'intégrité des marchés financiers. Ces activités minent la stabilité des États, rendent la collecte de revenus plus difficile et peuvent avoir des répercussions mondiales.

Conséquences économiques

- **Déstabilisation des marchés financiers :**
L'introduction de capitaux illégaux fausse la

concurrence, perturbe les flux financiers et encourage des activités économiques risquées.

- Augmentation des recettes fiscales : Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme affaiblissent la capacité des gouvernements à collecter des revenus, ce qui entrave le développement économique.
- Obstacles au développement : Les flux financiers illicites sapent la stabilité économique, rendant le développement durable plus difficile à atteindre.

VII .1. Conséquences sur la sécurité et la gouvernance

- Instabilité politique et conflits : Ces activités financent des conflits, alimentent la violence et affaiblissent les institutions étatiques.
- Corruption accrue : Le blanchiment d'argent est souvent lié à la corruption, ce qui mine la transparence, la sécurité et l'intégrité des systèmes financiers.
- Exploitation des populations vulnérables : Les groupes criminels et terroristes exploitent les conditions sociales négatives comme le chômage élevé, la pauvreté et l'instabilité politique pour recruter et opérer.
- Menaces mondiales : Une menace terroriste régionale peut rapidement se propager à l'échelle mondiale si elle n'est pas contrôlée.
- Conséquences sur l'intégrité et le développement
- Affaiblissement des institutions : La mauvaise gouvernance et les institutions faibles, souvent

exacerbées par la criminalité financière, entravent le développement humain et la stabilité.

- Fraude et crimes financiers : Ces crimes peuvent exploiter des vulnérabilités telles que les services financiers en ligne et les actifs virtuels pour dissimuler des fonds illicites.
- Détournement de l'aide : L'aide financière et les fonds d'urgence peuvent être détournés à des fins criminelles, ce qui affaiblit les efforts de développement

VII.2. Impact du blanchiment d'argent et du terrorisme sur le Niger

Dans certaines zones rurales du Niger pourtant, les insurrections armées depuis 2022 ont fait plus de deux milliers de réfugiés et de déplacés internes. Les trois pays de l'AES sont les plus affectés par cette crise. Les populations rurales subissent cette insécurité de plein fouet. Vivant à 80% de l'agriculture et de l'élevage, leurs moyens d'existence sont menacés. Leur sécurité passe de moins en moins par le recours aux forces de défense et de sécurité (FDS) nationales, mais par l'adossement ou l'adhésion à des groupes armés non-étatiques qu'ils soient rebelles, d'autodéfense ou jihadistes. Les populations rurales sont à la fois actrices et victimes de cette situation : actrices parce qu'une minorité d'entre elles constitue le moteur de ces groupes armés, victimes parce que la majorité en subit les impacts. Au Niger, particulièrement, le terrorisme et le blanchiment d'argent dévastent l'agriculture et l'élevage, piliers de l'économie. Les groupes djihadistes menacent les

éleveurs (Tillabéri), créant insécurité et baisse de production. Le blanchiment d'argent, alimenté par la corruption, fausse les marchés et déstabilise l'économie, aggravant la pauvreté rurale. Les conséquences sont très graves, cela a engendré les aspects suivants :

- **Insécurité et déplacement** : Les attaques dans les zones pastorales (Tillabéri) entravent la mobilité des éleveurs.
- **Vol et extorsion** : Les groupes terroristes volent le bétail et exigent des taxes (zakat) aux producteurs.
- **Crise alimentaire** : Ces conflits réduisent les zones de pâturage et de culture, amplifiant l'insécurité alimentaire.
- **Conflits communautaires** : Les tensions exacerbées entre agriculteurs et éleveurs pour des ressources rares sont exploitées par des groupes criminels.

-Impact du blanchiment d'argent et de la corruption au Niger:

- **Déstabilisation économique** : Le blanchiment d'argent augmente la volatilité des taux de change et l'inflation, pénalisant les prix des produits agricoles.
- **Détournement de fonds** : La corruption liée au blanchiment détourne les ressources publiques destinées au développement agricole.
- **Concurrence déloyale** : L'injection d'argent illicite dans le circuit économique informel déstabilise les activités agricoles et d'élevage légitimes.

Ces facteurs cumulés, aggravés par le changement climatique, menacent gravement la sécurité alimentaire et la stabilité sociale du Niger.

VII.3. L'impact du terrorisme islamiste sur l'économie informelle au Niger

En ce qui concerne les impacts au blanchiment d'argent et du terrorisme, il a été relevé les vulnérabilités principalement: - L'importance du secteur informel dans l'économie; - La prépondérance du cash dans les transactions; - L'abus de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux dans l'espace communautaire; - La faiblesse de contrôle aux frontières ; - La difficulté dans l'identification des bénéficiaires effectifs des biens, - L'insuffisance de contrôle et de sanctions aux niveaux des assujettis ; - Le manque des bases des données fiables pour la collecte des informations ; - la faiblesse du respect de la réglementation de change ;

Au niveau sectoriel, les vulnérabilités varient suivant les institutions et se présentent comme suit :

Pour les institutions bancaires il a été constaté : - Le manque de logiciels de profilage et de filtrage des opérations ainsi que le logiciel sur les listes des PPE pour certaines banques ; - Une faible importance accordée à la fonction de conformité ; - L'insuffisance des activités de renforcement de capacités des agents sur le volet LBC/FT.

Pour les autres institutions financières, notamment les SFD, les agréés de change manuel, les établissements de paiement, les vulnérabilités relevées sont liées au manque du

dispositif interne de LBC/FT et à l'insuffisance de la régulation et du contrôle.

S'agissant des assurances, le secteur présente un risque peu élevé dû à la maîtrise des produits offerts à une clientèle peu diversifiée. Néanmoins, en dépit de l'arsenal juridique existant dans le secteur des assurances relativement à la LBC/FT, on note une méconnaissance de la LBC/FT et une faiblesse de la formation du personnel.

Concernant les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD), notamment les notaires, les avocats, les experts comptables, les huissiers, les vendeurs des pierres précieuses et métaux précieux, les organismes à but non lucratif, etc., elles relèvent de la catégorie des assujettis menant leurs activités avec des risques très élevés aussi bien en matière de BC que de FT en raison du non-respect par ce secteur des dispositions de la loi LBC/FT et des autres textes régissant le secteur. Les autorités de tutelles, de contrôle et de supervision, si elles existent, méconnaissent leurs obligations en la matière.

Sur le risque de financement du terrorisme, la situation géopolitique du Niger et le développement de certaines formes de criminalité dans sa partie septentrionale et les autres parties du territoire nationale constitue une réelle menace sécuritaire.

S'agissant du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, lié aux produits d'inclusion financière (Mobile money, carte prépayée ou transfert rapide d'argent), les facteurs ci-après peuvent concourir à sa survenance :

- l'absence d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux avant le lancement des nouveaux produits. La prise en compte des risques sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dès la conception du produit peut en effet réduire les risques sur ces produits; - la possibilité d'effectuer de multiples transactions entre plusieurs personnes dans un bref délai compte tenu de l'utilisation de la technologie; - l'absence de plafond de transactions pour les intervenants locaux de transfert rapide d'argent ainsi que l'absence de réglementation.

VIII.L'Analyse de ces deux Fléaux : Le Blanchiment d'Argent et Le Financement du Terrorisme

Tandis que diverses stratégies nationales de développement sont mises en place par les pays de la région pour résorber le chômage et favoriser la création de richesses, la question de la dépendance à l'aide publique au développement ne cesse de remettre continuellement en question l'adéquation des politiques publiques et la capacité de financer un développement accéléré et soutenu à partir de capitaux propres. Plusieurs diagnostics ont été posés à cet effet pour examiner les facteurs à l'origine de cette déperdition critique des ressources. Parmi ces facteurs, l'on note les flux financiers illicites (FFI). En effet, les rapports du CNUCED (2020), de l'OCDE (2018) et de Thabo MBEKI (2014) sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique ont en commun d'avoir identifié trois (3) catégories de sources de FFI à savoir : les activités criminelles, les activités commerciales et la corruption.

La région ouest-africaine se caractérise par une forte densité démographique et une diversification croissante de son économie. Elle a connu au cours des quarante (40) dernières années, une dynamique d'urbanisation sans précédents. La modicité des transferts internationaux, l'importance de la dette publique de plusieurs pays par rapport à leurs capacités de remboursement, les difficultés persistantes pour mobiliser l'épargne locale et les ressources budgétaires viennent amplifier les défis à relever pour atteindre les objectifs sociaux, environnementaux et économiques d'un développement durable et équitable. Dans un tel contexte, par ailleurs marqué par un faible taux de bancarisation et une forte prédominance du cash, la corruption a une expression sévère et difficile à contrôler.

La corruption a toujours constitué un frein majeur à l'émergence des économies ouest-africaines. En fait, elle altère l'intégrité des indicateurs économiques et fausse les prévisions du développement. Dans plusieurs pays de la région, la corruption, en particulier celle impliquant les pouvoirs publics, est une source principale d'enrichissement et de blanchiment de capitaux (BC). Elle entrave la promotion de la transparence, la sécurité des personnes et de leurs biens, et compromet sérieusement l'intégrité du système financier. Pis encore, la corruption sert d'élément catalyseur à de nombreuses activités criminelles dont le terrorisme et son financement. Ses effets néfastes sur la gouvernance, le développement humain et la stabilité ne sont plus à démontrer.

Mesurant l'ampleur de ce phénomène dans le monde, la communauté internationale sous l'égide du Groupe d'Action Financière (GAFI) a intensifié les efforts de lutte contre la corruption, en privilégiant l'objectif de déposséder les auteurs des revenus tirés des activités corruptives, à travers des mécanismes de prévention et de répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Nonobstant ces efforts, la corruption persiste insidieusement, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. C'est pourquoi, il est apparu nécessaire pour le GIABA, d'entreprendre une étude de typologies à l'effet de faire ressortir, sur la base d'études de cas, les principales méthodes et techniques de BC/FT résultant des diverses pratiques corruptives en Afrique de l'Ouest.

L'étude a révélé que la corruption alimente, à une proportion sérieuse, le blanchiment de capitaux dans la mesure où les produits qui en résultent sont réinvestis de différentes manières dans le circuit économique pour revêtir une apparence légitime. A son tour, le blanchiment de capitaux garantit à leurs auteurs les opportunités de jouir impunément des produits de la corruption.

Elle a aussi révélé que pour blanchir le produit de la corruption, les délinquants ont recours à différentes techniques et méthodes. Dans les cas de blanchiment les plus sophistiqués, on note la superposition des opérations bancaires incluant le transfert de l'argent sur plusieurs comptes au plan national et international. Dans le cadre des transferts internationaux, certains pays considérés comme protecteurs du secret bancaire sont

choisis comme destination finale des fonds lorsqu'ils doivent être gardés sur un compte bancaire. D'autres méthodes sophistiquées impliquent la création de sociétés écran indirectement contrôlées par des PPE ou la mise en place des hommes de paille afin de collecter et recycler les fonds issus de la corruption. Dans la grande majorité des cas, les fonds issus de la corruption circulent en espèces pour alimenter directement les dépenses du train de vie, les acquisitions de biens immobiliers etc.

Dans l'ensemble, les personnes mises en cause sont majoritairement des agents publics, au premier rang desquels se trouvent les PPE, qui abusent de leur position privilégiée de fonctionnaire de l'Etat préposés à assurer un service public conformément au respect des lois et règlements applicables à chaque secteur d'activité. Les produits générés par leurs pratiques corruptives sont systématiquement blanchis, notamment dans des produits financiers ou boursiers proposés par les institutions financières, et aussi à travers les secteurs de l'immobilier, l'agriculture, l'élevage et autres activités commerciales formelles ou informelles. La réintroduction des fonds issus de la corruption dans le circuit économique légal se fait par des opérations de versements d'espèces, de remises de chèque, de virement de compte à compte et de banque à banque, etc.

En outre, les législations nationales sur la protection des dénonciateurs sont à divers stades de déploiement. Non seulement les cadres et politiques de recouvrement d'actifs ne sont généralement pas adaptés aux objectifs de la LBC/FT, mais le manquement aux obligations de déclaration

de patrimoines et autres mesures de transparence n'est pas non plus assorti de sanctions proportionnées et dissuasives. Fait marquant, la plupart des pays ayant des agences nationales de lutte contre la corruption, n'ont pas assorti ces institutions de la qualité d'officier de police judiciaire, bien que dans quelques pays (tels que, le Burkina Faso et le Niger), elles sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile.

En termes de défis, les pays sont confrontés à la difficulté d'assurer une coordination efficace des réponses nationales au blanchiment de capitaux et à la corruption, en raison d'un manque de coopération entre les agences. En outre, la détection des cas de corruption et les enquêtes sur ces derniers ne tiennent pas compte des exigences de la LBC/FT, notamment en matière de retraçage et de confiscation des produits tirés de la corruption.

Recommandations régionales et internationales dans le cadre Du Financement du Terrorisme et le Blanchement d'Argent. Pour briser efficacement l'épine dorsale financière des groupes terroristes, une série de mesures coordonnées ont été recommandées. Celles-ci comprennent la mise en œuvre intégrale des normes des Nations Unies et du GAFI sur le financement du terrorisme, le renforcement de la surveillance des frontières, l'augmentation de la transparence dans les opérations des ONG et l'amélioration de la surveillance de la LBC/FT dans les secteurs formel et informel (GIABA & GAFI, 2024).

En outre, La Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le financement du

terrorisme dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) à travers le Règlement N° 14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en plus de la coopération policière et le Comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest (CCPAO) qui doivent être renforcés pour devenir pleinement opérationnels.

Les mécanismes régionaux d'échange de renseignements, les systèmes d'alerte précoce et les cadres d'enquête conjoints doivent être élargis pour tenir compte de la nature transnationale de ces menaces.

Il est également essentiel de former les notaires et les institutions financières aux signaux d'alerte du financement du terrorisme, d'améliorer la surveillance réglementaire des dons et des activités caritatives, et d'adopter des systèmes de paiement numériques et traçables pour réduire l'utilisation d'espèces non réglementées (GIABA & GAFI, 2024).

Enfin, les efforts à long terme doivent inclure des initiatives visant à réduire les vulnérabilités des communautés par le biais du développement socio-économique, de l'éducation et de la mise en place d'institutions résistantes. Le soutien de la société civile, du secteur privé et des chefs religieux est essentiel pour empêcher les groupes terroristes d'exploiter les populations marginalisées.

Aux termes de l'étude sur l'impact du terrorisme et le blanchiment d'argent au Niger, nous nous référons à la

déclaration de la Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africain (UEMOA) et à son Article N°6, Incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes pour recommander à l'Etat du Niger de prendre les mesures nécessaires pour :

1. ériger en infraction pénale au regard de leur droit interne les actes visés aux 5 articles 4 et 5 ci-dessus ;
2. punir ces infractions des peines appropriées compte tenu de leur gravité ;
3. Le Niger devrait nécessairement soumettre aux acteurs terroristes de tout bord aux travaux d'intérêts publics dans une durée convenable selon la gravité des actes posés.

Chaque Etat membre veille à s'assurer que les infractions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont désignées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.

IX. Conclusion

Les groupes terroristes ont intimement tissé leurs systèmes financiers dans la vie et la situation même de l'environnement dans lequel ils opèrent, de sorte que la destruction de ces systèmes peut signifier la perturbation, dans une certaine mesure, de certaines activités économiques normales et licites ainsi que de la vie quotidienne normale des communautés au sein desquelles ils opèrent. Pour s'attaquer au problème, il faut donc des réponses très chirurgicales et très ciblées qui ne créent pas de crises collatérales dont les

mêmes groupes terroristes pourraient tirer parti pour assurer leur subsistance et leur continuité.

Nonobstant les recommandations et les réglementations Internationales citées en référence, la prise en compte fidèle et politique des orientations des deux (02) Directives de l'UEMOA à savoir :

- La Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ayant pour objet de définir le cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres, en mettant en œuvre la Convention des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et ses neuf (9) annexes, ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme ;

- La Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA, complétant et renforçant l'ensemble du dispositif de lutte contre la criminalité financière transnationale en vigueur dans les Etats membres et, en particulier, les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La diversité des réglementations d'un pays à l'autre est la principale difficulté dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les pays aux législations et mesures de contrôles les plus faibles sont forcément très attractifs pour les criminels, qui peuvent y exercer leurs activités sans craindre aucune poursuite. Pour être efficace, la lutte contre la criminalité financière exige

donc une coopération mondiale. Les pays doivent travailler ensemble pour partager les informations, mettre en œuvre différentes mesures de sensibilisation et de contrôles et surtout, harmoniser leurs lois afin de combler les failles exploitées par les criminels.

IX.1. Renforcement et harmonisation de la réglementation

La nature transnationale du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme exige une collaboration de tous les pays et la mise en œuvre de réglementations strictes. Au niveau mondial, le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme de surveillance contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il établit les lignes directrices que les pays doivent mettre en œuvre et s'assure de la conformité à ces normes anti-blanchiment et financement du terrorisme.

En Europe, les directives européennes reprennent les recommandations du GAFI en matière de LCB-FT et sont transposées dans le Code monétaire et financier. Les professionnels particulièrement exposés au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (institutions financières, professionnels du chiffre et de la justice...) sont ainsi soumis à des obligations de vigilances. Cela se traduit par la mise en place de procédures de connaissances clients, de surveillance constante au fil du partenariat, et d'une obligation de signalement à Tracfin (la cellule du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) à la moindre opération suspecte.

IX.2. Intelligence artificielle (IA)

Les techniques de blanchiment et de dissimulation des flux financiers sont de plus en plus sophistiquées et nécessitent une adaptation constante des organismes de contrôle. L'utilisation de l'intelligence artificielle peut améliorer la détection des transactions suspectes et des schémas de blanchiment d'argent. Des volumes massifs de données transactionnelles sont analysés en temps réel et les algorithmes d'apprentissage automatique de l'IA peuvent repérer des anomalies et prédire des comportements frauduleux en se basant sur des données historiques.

Par leur nature innovante et difficile à contrôler, les cryptomonnaies ont longtemps échappé à toute réglementation efficace, laissant le champ libre aux transactions criminelles quasi intraquables. Si certains pays ont développé leurs propres législations, un renforcement et une harmonisation des réglementations restent indispensables pour encadrer l'utilisation des cryptomonnaies, qui sont par nature des actifs financiers transfrontaliers.

x. Références Bibliographiques :

CENTIF-NIGER. Coordination nationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), Niger

CENTRE D'ÉTUDES STRATÉGIQUES DE L'AFRIQUE (2024). Contrôle des ressources illicites et insécurité au Sahel

GIABA & GAFI ,2024. Rapport sur le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest

GIABA ,2018. Résumé des rapports d'activités des pays (octobre 2017 - septembre 2018)

GIABA. Mécanisme régional de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest

GIABA. Rapport sur les typologies de transactions en espèces et les passeurs de fonds en Afrique de l'Ouest

GIABA. Typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest

GIABA. Typologies de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme à travers les prestataires de services de change informel et illégal en Afrique de l'Ouest

GIABA. Typologies du blanchiment d'argent par le biais du secteur immobilier en Afrique de l'Ouest

IEEE ,2024. Tendances dans l'utilisation des technologies financières par les terroristes

INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, 2025. Global Terrorism Index 2025 (GTI 2025)

NATIONS UNIES,1963. Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

NATIONS UNIES, 1971. Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

NATIONS UNIES, 1973. Convention de New York sur la prévention et la répression des infractions contre les

personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

NATIONS UNIES, 1982. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

NATIONS UNIES, 1988. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

NATIONS UNIES, 1988. Protocole pour la répression d'actes illicites contre les plates-formes fixes situées sur le plateau continental

NATIONS UNIES, 1988. Protocole pour la suppression des actes illicites de violence dans les aéroports desservis par l'aviation civile internationale

NATIONS UNIES, 1991. Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection

NATIONS UNIES 1997. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à la bombe

NATIONS UNIES, 1997. Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Rapport international sur la lutte contre le terrorisme, 2024.

UEMOA, 2002. Directive N°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA

UEMOA (2007). Directive N°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMOA

VISION OF HUMANITY, 2024. Criminalité environnementale et groupes armés

Persistance de l'exploitation minière clandestine et impacts sur la biodiversité dans le village de Gboly-Carrefour (nord-est de la Côte d'Ivoire)

TCHAN BI Bouhi Sylvestre :

*Enseignant-Chercheur, Assistant, UFR Communication et Société,
Département d'Anthropologie et de Sociologie, Université
Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire), Membre du LAASSE
(Laboratoire de Sociologie Economique et D'Anthropologie des
Appartenances Symboliques),
tchanbisly@gmail.com*

Résumé :

Cet article vise un double objectif : analyser la persistance de l'exploitation clandestine du gisement minier à travers l'exploitation semi-industrielle et artisanale à l'effet d'en déterminer les impacts sociaux sur la biodiversité terrestre et aquatique. La méthodologie est essentiellement qualitative. Elle repose sur les entretiens collectifs, les focus groupes et les entretiens individuels auprès d'un échantillon empirique construit autour de 52 personnes. L'analyse des données recueillies révèle que la désaffiliation socio-économique dont dénotent, l'isolement géographique du village, le faible pouvoir d'achat et d'alphabetisation des communautés locales ainsi que la construction des accords tacites, est la courroie de la persistance de l'orpaillage clandestin dans le village de Gboly-Carrefour. Il en résulte des impacts sur la biodiversité terrestre (destruction du couvert forestier, infertilité des sols) et la biodiversité aquatique (pollution du fleuve « Gbologo », disparition et pollution des espèces aquatiques). Ce qui lève un coin de voile des impacts socio-sanitaires sur les communautés locales. L'étude postule des modes de régulation négociés.

Mots clés : *exploitation minière, clandestin, biodiversité terrestre et aquatique, impacts sanitaires, Gboly-carrefour*

This article has two objectives: to analyze the persistence of illegal mining through semi-industrial and artisanal exploitation in order to determine its social impacts on terrestrial and aquatic biodiversity. The methodology is essentially qualitative. It is based on group interviews, focus groups, and individual interviews with an empirical sample of 52 people. Analysis of the data collected reveals that the socio-economic disaffiliation reflected in the village's geographical isolation, the low purchasing power and literacy levels of local communities, and the establishment of tacit agreements are the driving forces behind the persistence of illegal gold mining in the village of Gboly-Carrefour. This has an impact on terrestrial biodiversity (destruction of forest cover, soil infertility) and aquatic biodiversity (pollution of the Gbologo River, disappearance and pollution of aquatic species). This lifts the veil on the socio-health impacts on local communities. The study proposes negotiated modes of regulation.

Keywords: *mining, illégal, terrestrial and aquatic biodiversity, health impacts, Gboly-Carrefour*

Introduction

Dans le but d'apporter un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire, suite à la crise économique de 1980 à 1990 où elle bascula du miracle au mirage économique, les activités d'extraction minière apparurent comme une lueur d'espoir en vue d'un repositionnement socio-économique (O. Ouattara, B. Kambire, 2023, p203). La Côte d'Ivoire entreprendra alors de faire de l'industrie extractive le second pilier de son économie sous l'impulsion de politiques minières attractives et d'un fort investissement du secteur privé étranger (Y. B. Koffi et al, 2014, p.119, C. Soko, 2019, p.62).

Historiquement dominé par l'exploitation des mines d'or à ciel ouvert (+ 93% des permis actifs), le paysage minier

ivoirien connaît des bouleversements positifs grâce aux externalités positives de l'entrée en vigueur du Code de 2014 : intensification de la recherche minière, accroissement et diversification de la production et optimisation des retombées socio-économiques (A. Koné, 2024, p.3).

Ce secteur a alors gagné en importance dans l'économie nationale au cours de la dernière décennie. Les progrès accomplis entre 2014 et 2023 sont jugés remarquables. En effet, la production d'or du pays a quintuplé en, à peine dix (10) de production, passant de 13 à 51 tonnes. Parallèlement, le nombre de mines industrielles a plus que triplé, de 4 à 15. Le nombre de permis de recherche actifs a augmenté de 35%, passant de 140 à 189. De plus, le nombre de permis d'exploitation attribués a connu une hausse importante, passant de 9 à 29, avec l'or représentant 93 % des permis attribués (J-C Diplo, p.6)

Cette performance remarquable a été rendue possible, d'une part, grâce au travail acharné des entreprises minières privées, et d'autre part, grâce à l'entrée en vigueur du Code Minier de 2014. Grâce à ses réformes innovantes, ce Code reconnu comme l'un des meilleurs au monde, a permis à la Côte d'Ivoire de remporter le prix du « meilleur pays en matière de réformes dans le secteur minier » lors du Forum Mines and Money de 2015 à Londres (J-C Diplo, Op, Cit, Ibid)

Toutefois, si ce Code minier permet d'avoir des résultats escomptés en matière d'exploitation minière, il est convenu de remarquer qu'il n'est pas encore parvenu à régler durablement l'épineuse question de l'évolution exponentielle

de l'orpaillage clandestin et ses conséquences sur l'environnement et la biodiversité des communautés impactées (K. K. M. Yoboué, 2017).

En effet, l'économie minière de l'orpaillage artisanal est apparue en Côte d'Ivoire dans les années 2000, à la suite d'une rébellion qui s'est emparée du nord du pays. Les rebelles en n'ont eu recours en vue de trouver des ressources afin de faire face à l'effort de guerre et d'apporter un semblant d'activité économique dans les différentes régions sous leur contrôle (C. Soko, 2019, p.61). Avec le retour de l'ordre constitutionnel et la mise en œuvre du Code minier de 2014, l'activité semble se cristalliser dans la clandestinité et prend de l'ampleur de plus en plus dans les régions d'extraction minière en pleine expansion en Côte d'Ivoire.

C'est le cas de la région du Hambol où se trouve le département de Dabakala au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce département s'illustre aussi bien pour sa production agricole à travers l'anacarde, les produits maraichers et vivriers que pour la richesse de son sous-sol en gisement minier. Certains villages de la sous-préfecture de Dabakala et de Boniérédougou ont un sous-sol naturellement pourvu en gisement minier. De fait, depuis belle lurette, les communautés locales, en plus de l'agriculture, s'adonnaient à l'orpaillage traditionnel comme seconde activité économique. Certains d'entre eux, étaient même organisés en coopérative minière locale dénommée COPEDA, d'où ils captaient des revenus destinés aux développements de leur village par la construction des infrastructures scolaires et sanitaires.

Toutefois, l'arrivée de la Société Minière de Lafigué (SML), filiale du groupe Endeavour Mining, dans le département de Dabakala depuis 2023, va faire basculer l'orpaillage, d'une activité traditionnelle à une activité proscrite. Selon le Code minier 2014, pour la pratiquer de façon formelle, il faut avoir une autorisation délivrée par le Ministère des Mines et de l'Énergie symbolisée par l'acquisition d'un permis d'exploitation.

Cela dit, le régime de licence bureaucratique étant trop complexe et long pour les mineurs artisanaux, l'orpaillage clandestin va prendre de l'ampleur dans ces villages. Or cette activité informelle conduit à des pratiques minières non écologiques et limitées dans le temps. En effet, l'artisanat minier est associé à son coût environnemental (déforestation, dégradation des eaux et des sols, braconnage) (K. Taux et al., 2022, cités par R. Chevrillon-Guibert et al, 2025, p.4), qui se répercute sur la santé des travailleurs et des communautés avoisinantes, suscitant des conflits et le délitement des liens sociaux (A. Malone et al., 2021, cités par R. Chevrillon-Guibert et al, 2025, p.4). Fort de ce constat, l'État ivoirien depuis 2016 a initié des actions de lutte contre l'orpaillage illégal traduites par des arrestations et fermetures de nombreux sites. Cette activité concerne plus de 500 000 mineurs (T. K. Koulibaly, 2025, p.331). Dans ce même élan de lutte contre l'orpaillage illégal, il a été créé en 2021, par le Conseil National de Sécurité (CNS) un groupement spécial de répression fort de 560 éléments qui s'ajoute à la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier (BRICM) déjà existante. (Kouamé 2022, p. 1, cité par T. K. Koulibaly, 2025, p.332).

Cette brigade a procédé à des arrestations et la fermeture de plusieurs sites à dans les villages de la sous-préfecture de Dabakala et celle de Boniédougou. Ce qui s'est traduit par l'arrêt des activités des coopératives minières locales dans ces villages. Cependant, en dépit de l'interdiction et des actions de répression menées par cette brigade, il est constaté la persistance de l'orpaillage clandestin avec les conséquences sur la biodiversité particulièrement dans le village de Gboly-Carrefour situé dans la sous-préfecture de Boniédougou. Les entretiens collectifs avec les chefs coutumiers et les observations directes menés sur les différents sites le prouvent. Les exploitants semi-industriels sont les expatriés chinois. Les orpailleurs clandestins sont autant les natifs de ces villages que des allogènes identifiés comme les ressortissants de la CEDEAO, notamment les burkinabès et maliens. Ces acteurs opèrent pendant la nuit et, ont en leur possession les matériels nécessaires pour creuser les trous et casser les pierres. Des surfaces forestières détruites avec abattage des arbres et des trous géants non couverts et non remblayés sont des symboles de leurs passages récurrents dans le patrimoine forestier des communautés locales. Ils détruisent parfois des collines qui représentent le patrimoine culturel de ces communautés. Ce sont des acteurs qui n'hésitent pas à recourir à la violence lorsqu'ils sont interpellés par les habitants proches du périmètre d'exploitation. Comme le démontrent les morceaux de texte, respectivement d'un cultivateur et d'un notable de la chefferie dans le village de Gboly-Carrefour

Nous n'avons pas accès à toute la brousse et c'est dans la nuit qu'ils s'en vont opérer, et quand vous partez, vous trouvez des trous. Ils creusent les cailloux et on ne sait pas où ils les écrasent, ils n'ont pas de sites fixes où ils sont posés pour casser dans les concasseurs » (...) « Il y en a quelques fois moi je prends ma moto je rentre dans la brousse, tu peux trouver des gens que tu ne connais pas, tu ne sais pas d'où ils viennent et quand tu leur pose la question, ils viennent de là-bas, bon tu n'es pas gendarme, ni policier et donc tu ne peux pas insister pour leur demander vous êtes allez faire quoi là-bas, vraiment cela pose problème sur nos eaux, les animaux, les sols et la forêt.

À la lumière de ce problème découle la question centrale suivante : comment la persistance de l'exploitation minière clandestine occasionne-t-elle des impacts sur la biodiversité dans le village de Gboly-Carrefour ? les questions subsidiaires qui en sont connexes sont les suivantes : de quelle manière la désaffiliation socioéconomique et les accords tacites favorisent la persistance de l'exploitation clandestine du gisement minier dans le village de Gboly-carrefour ? Comment l'exploitation semi-industrielle et l'orpaillage clandestin affectent-ils la biodiversité terrestre dans le village de Gboly-Carrefour ? De quelle manière l'exploitation semi-industrielle et l'orpaillage clandestin impactent-ils la biodiversité aquatique dans le village de Gboly-Carrefour ? Au regard des questionnements

sus-relevés, notre analyse, outre de faire ressortir les déterminants sociaux de la persistance de l'exploitation irrégulière du gisement minier dans le village de Gboly-Carrefour, montre les impacts de ces pratiques clandestines sur les écosystèmes terrestres et aquatiques dudit village. Pour ce faire, l'article analyse les déterminants de la persistance de l'orpaillage clandestin sous l'ancrage théorique de la désaffiliation sociale de R. Castel (2003). En effet, R. Castel (2003, p.47) postule que la situation de désaffiliation est « l'aboutissement d'un processus dynamique » et résulte de l'affaiblissement de deux axes. Selon lui, nos sociétés contemporaines sont marquées tout d'abord par un affaiblissement, pour toute une série de personnes, au niveau de l'axe du travail, dû notamment aux grands changements qui ont eu lieu dans le monde du travail depuis les années 70 : chômage, contrats à durée déterminée, contrats précaires, etc. Mais ces changements contemporains amènent également, et c'est le deuxième axe, une fragilité des sociabilités familiales.

1. Méthodologie

1.1. Site de l'étude

L'étude se déroule dans le département de Dabakala situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est limité au sud par les départements de Bouaké, de Prikro et de M'Bahiakro, à l'ouest par Katiola, à l'est par Bondoukou et Bouna, et au nord par Niakaramadougou et Kong. Dabakala se caractérise par trois sous-préfectures, notamment la sous-préfecture de Dabakala, de Boniédougou et celle de Sokala-Sobara.

Cette zone est principalement peuplée par l'ethnie Djimini appartenant au vaste groupe voltaïque de Côte d'Ivoire. Le village de Gboly-Carrefour est situé dans la sous-préfecture de Boniérédougou.

1.1.1. Le village de Gboly-Carrefour

Gboly-Carrefour, comme son nom l'indique est un village carrefour composé de populations venues de divers horizons, notamment Boniérédougou, Tiénéougou, Bacongo, Karpélé, Oualeguéra et bien d'autres, en quête de nouvelles terres arables. Il aurait été fondé entre 1935 et 1940 par Touré Ewalaban, accompagné de son frère Dachô, originaire du village de Oualeguera. Le village est composé de Djimini (autochtone) ainsi que des migrants originaires de plusieurs pays de la CEDEAO, notamment des Maliens et des Burkinabès. D'autres groupes allochtones, tels que les Tagbana et les Sénoufos, s'y sont également installés, formant une communauté multiculturelle qui a favorisé l'évolution du village. Goly Carrefour est considéré comme un campement relevant des villages de Karpélé et Oualéguéra, qui en assurent la gestion. En cas de problème, les autorités de ces deux villages sont informées. Il est composé de 2437 habitants dont 1325 hommes et 1112 femmes (ANSTAT, RGPH, 2021). Il est situé à 28 km de la sous-préfecture de Boniérédougou et à près de 35 km des installations de la société minière de Lafigué. Le choix de ce village témoigne de son enclavement et de la persistance de l'orpaillage clandestin en dépit de la multiplication de la répression menée dans cette zone.

Carte : Les villages impactés directement et indirectement par les activités minières dans le département de Dabakala

Source : enquête Minerva et Gaia consulting, 2025

1.2. Collecte et analyse des données

L'étude est essentiellement qualitative et repose sur les techniques de collecte telles que l'observation directe et l'entretien semi-dirigé. Sous cette houlette, le travail a mobilisé une grille d'observation et un guide d'entretien comme outils à l'effet d'observer les impacts sur le couvert forestier, le sol et la rivière et d'analyser les déterminants sociaux de la persistance de l'exploitation irrégulière du gisement minier. Pour ce faire, l'étude a procédé à des entretiens collectifs, des focus groupes et des entretiens individuels. Dans le village de Gboly-Carrefour, l'étude s'est appuyée également sur des entretiens collectifs avec la chefferie du village (10 membres), avec la mutuelle de développement (7 membres), et avec le comité de gestion

foncière (5 membres). Ensuite nous avons procédé à des focus groupes avec les femmes (12 personnes), avec les jeunes (12 personnes). Nous avons mené aussi des entretiens individuels avec (5) orpailleurs et (1) responsable du département relation communautaire de la mine de Lafigué. L'échantillonnage qualitatif est donc construit autour de (52) personnes obtenues selon le principe de la saturation empirique à travers les stratégies de mobilisation mis en place et la sensibilisation en amont des communautés locales. C'est un échantillonnage raisonné en fonction de la disponibilité, la volonté pour participer aux entretiens d'une part, la connaissance et la maîtrise du sujet d'autres parts. Il est caractérisé par le principe accidentel. Il s'agit de groupes dont les caractéristiques n'ont pas été préalablement définies, qui sont disponibles et présents à un endroit déterminé (P. N'da, 2006, p.105). L'analyse de contenu thématique a servi à dégager les différentes parties des résultats. En effet, il s'est agi de découper transversalement ce qui, d'un entretien à l'autre, se réfère au même thème (les différents impacts environnementaux, la pauvreté, l'analphabétisme des ménages, les accords tacites) à l'effet de minimiser la singularité des discours des acteurs et de rechercher la cohérence thématique inter-entretien en fonction des objectifs de recherches exprimés (A. Blanchet, A. Gotman, p.99).

2. Résultats

2.1. Déterminants sociaux de la persistance de l'extraction minière clandestine

2.1.1. La désaffiliation socio-économique comme déterminant de la persistance de l'orpaillage clandestin

L'analyse transversale des entretiens de terrain doublé des observations directes révèle que la désaffiliation socio-économique est un déterminant de la persistance de l'orpaillage clandestin dans le village de Gboly-Carrefour. La désaffiliation socio-économique s'entend dans le cadre de ce travail par l'enclavement du village et les conditions socio-économiques précaires des ménages. En effet, Gboly-carrefour est la jonction de plusieurs campements prédominés par l'habitat traditionnel fait de cases et de pailles comme toiture. Il est situé à 28 km de la sous-préfecture de Boniédougou et à plus de 35 km des installations de la société minière de Lafigué. Une observation de l'aménagement de l'espace à Gboly-Carrefour montre que plusieurs voies reliant ce village aux autres villages ne sont pas ouvertes. Les principales voies notamment l'axe Gboly-Carrefour-Karpelé et Gboly-Carrefour-Koundodougou, gboly-carrefour-Souleymanedougou sont impraticables et se qualifient par un état de dégradation avancée. Cet état de dégradation est perceptible à travers des trous, des ravines, des nids-de-poule, des "têtes de chat" et des zones de bournier. Ce qui rend les déplacements difficiles, voire impossibles, qui plus est, durant la saison des pluies. Il faut noter l'inexistence de moyens de transport qui régulent la liaison entre le village et

la sous- préfecture de Boniérédoukou pour le déplacement des populations et des marchandises, également la non couverture en réseau de télécommunication. Le centre de santé le plus proche se trouve à 28 km du village. Par ailleurs, les ménages voient leurs revenus baisser à cause de l'impact du réchauffement climatique sur la production agricole de l'anacarde et des produits vivriers, tels que l'igname, le riz, l'arachide. La raréfaction des échanges commerciaux avec les autres villages des sous-préfectures de Boniérédoukou et de Dabakala vient accentuer l'amenuisement du pouvoir d'achat des communautés villageoises et par ricochet, leurs conditions de vulnérabilité et de précarité sociale. Aussi, selon les estimations de L' ANSAT⁸⁰ (2021), sur une population de 2437 habitants dont regorge Gboly-carrefour, 2057 n'ont aucun niveau scolaire. Ce qui témoigne du taux élevé d'analphabétisme dans ce village.

Les propos de A. K. (58 ans), habitant du village de Gboly-carrefour viennent renforcer cette analyse :

Nous sommes délaissés dans ce village ici. Souvent on est là et puis on entend que le sous-préfet est venu dans le village voisin à Ouéléguéra ou à Karpélé. A peine même, on passe chez nous ici. Quand nos femmes veulent accoucher, c'est à moto on les fait sortir du village car le village est très loin de la ville, les routes sont en mauvais états et impraticables, ce qui fait que pour faire sortir nos produits c'est pratiquement difficile, les femmes et les

⁸⁰ Agence Nationale de la Statistique

jeunes n'arrivent pas à s'en sortir. Beaucoup de jeunes continuent de faire orpaillage là, mais c'est surtout les étrangers, les burkinabès. Ici pour s'en sortir certaines personnes sont obligées de donner quelques fois leur terre à des opérateurs économiques chinois pour exploiter l'or là.

Ce verbatim met en évidence la désaffiliation socio-économique comme le produit de la fabrication de la distance sociale entre le village et les structures déconcentrées de l'État, en l'occurrence, la sous-préfecture, le conseil régional, voire la préfecture de Dabakala. Ce qui dénote alors de la fragilisation, voire une rupture de l'assistance sociale vis-à-vis de cette communauté locale. Du coup, ces derniers activent l'orpaillage clandestin comme une stratégie de résilience. Par conséquent, il apparaît que l'isolement géographique du village, le faible pouvoir d'achat et d'alphabétisation des communautés locales sont la courroie de la persistance de l'orpaillage clandestin dans ce village.

2.1.2. Les accords tacites comme moteur de la persistance de l'exploitation irrégulière du gisement minier

L'exploitation semi-industrielle est une autre forme d'exploitation du gisement minier qui se déroule dans le village de Gboly-Carrefour. Elle est pratiquée par les exploitants chinois conformément à la loi 2014-198 du 24 mars 2014 du Code minier. En effet, ces derniers procèdent d'abord au repérage du périmètre d'exploitation au cadastre

minier, ensuite, ils sont orientés par les autorités préfectorales vers les communautés impactées à l'effet de négocier et trouver des compromis sanctionnés par l'élaboration d'un protocole d'accord. Puis ce protocole passe par un processus de validation entériné par l'octroi du permis d'exploitation par le ministère des Mines et de l'Énergie. Le protocole d'accord est un document dans lequel sont inscrites les modalités d'indemnisation négociées et la prise en compte des impacts générés par l'exploitation semi-industrielle sur la biodiversité, notamment la fermeture des trous et le remblayage du site après exploitation. Les terres étant l'apanage des groupes de famille, selon le protocole l'indemnisation doit être collective et participer au développement des infrastructures socio-sanitaires du village à savoir l'ouverture des voies, le reprofilage de la route principale, l'appui à la construction des écoles et centres de santé.

Les verbatims d'un leader communautaire dans le village de Gboly-Carrefour viennent appuyer cette argumentation :

Dans le protocole d'accord, nous sommes trois familles qui sont propriétaires des terres, ce sont des terres familiales. Chaque village a ses besoins et ont met cela dans le protocole d'accord. Bon, ce qui ne nous plaît pas, nous sommes dans une zone enclavée et le gouvernement n'a pas le temps et les moyens de satisfaire tout le monde à la fois, nos routes qui sont dégradées quand ils (les chinois) viennent qu'ils vont améliorer un peu

pour qu'on circule dessus aisément, mais c'est le contraire, quand leur machine entre, ils travaillent et puis quand ils finissent, ils sortent pour partir. Lorsqu'ils ont leur permis, la première des choses, c'est de nous arranger nos routes, mais ils ne le font pas, ils le font légèrement et ils tombent dans leur chantier ils exploitent pendant les 2 ans de la durée de leur permis et quand c'est fini, ils s'en vont, la route reste là et ils s'en vont. Dans le protocole d'accord avec la première société chinoise, ils devraient nous construire une école primaire de trois classes, cela n'a pas été fait. Nous avons approché le sous-préfet pour voir s'il ne pouvait pas poursuivre cette société car ce qui a été dit n'a pas été fait et nous sommes des simples paysans, on n'a pas la voix haute, nous nous sommes limités à notre sous-préfet, on n'a pas eu gain de cause.

Cependant, d'après les discours recueillis auprès des communautés locales du village de Gboly-Carrefour, l'exploitation semi industrielle du gisement minier est perçue comme une exploitation irrégulière, illicite voire clandestine. Pour ces dernières, elle se fait en dehors du protocole d'accord formel. En effet, en marge du cadre formel, se construit un cadre informel entretenu par des accords tacites entre les exploitants chinois et les propriétaires terriens. Ce qui entraîne une reconfiguration de la modalité d'indemnisation. Elle passe de l'indemnisation collective à un

processus d'indemnisation individuels validé par les acteurs qui détiennent un pouvoir de gestion du territoire et des ressources (chefs de terres, chef coutumier, chef de village). Les exploitants chinois s'appuient sur ces accords informels pour contourner le protocole formel. Ils se construisent alors une légitimité dans l'appropriation de la ressource foncière et dans l'exploitation décrite comme abusive du sous-sol local. Ce qui crée des impacts environnementaux, sanitaires et économiques sur les agriculteurs. Ces compromis tacites font perdurer ce type d'exploitation jugés clandestine par les non détenteurs du foncier socialement disqualifiés dans les indemnisations. Les morceaux de texte de cultivateurs impactés par l'exploitation semi-industrielle permettent d'illustrer cette analyse :

Ceux qui nous fatiguent actuellement, ce sont les chinois, on dit développement, mais ils ne font pas le développement. Sincèrement je vous dis, les chinois qui sont chez nous là, ce sont les criminels même, ils, ne sont pas venus nous développer. L'état de la route à Gboly carrefour, Boniédougou, est dans un état piteux, une seule école ils n'ont pas pu construire, tout cet argent ils gagent là, on fait quoi avec cela ? Sinon orpillage il n'y a plus cela chez moi, mais ce sont les chinois qui sont là-bas en tant qu'orpailleurs. (...) C'est-à-dire, les chinois là, eux ils n'ont pas dit qu'ils ont les papiers, on dit développement

d'environnement, mais ils exploitent nos terres et ils ne nous donnent rien, la poussière est sur nous tous les jours et quand tu veux parler, les chefs de terres vont te dire que ce sont nos terres, ça nous appartient, ce n'est pas pour vous. Mais et nos champs ? et nos cultures ? qui dédommage ? Ils détruisent nos plantations, les trous qu'ils creusent là, de fois ils ne ferment pas. Même s'ils vous donnent quelque chose là, ce n'est pas écrit comme cela dans le protocole d'exploitation, ils doivent fermer les trous et faire le remblayage, mais ils ne le font pas. Vous dites que ce sont les clandos qui ont gâté, mais qui est clando, ce sont eux.

2.3. Impact de l'exploitation minière sur la biodiversité dans le village de Gboly-Carrefour

La biodiversité est entendue dans le sens de Fontaubert et al (1996) comme *la variabilité des organismes vivants de toutes origines y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie*. Dans le cadre de l'exploitation minière dans le village de Gboly-Carrefour, nous analysons les impacts de l'orpaillage clandestin et semi-industriel sur les écosystèmes terrestres, notamment les sols et les animaux et sur les écosystèmes aquatiques, en l'occurrence la rivière du village.

2.3.1. De l'impact de l'exploitation minière sur la végétation et le sol

Selon plusieurs rapports d'étude d'impacts environnementaux, l'exploitation minière occasionne la destruction de l'environnement naturel. Les impacts sont reconnus à travers des formes de perturbations, de déplacement et de redistribution de la surface du sol. Ce qui traduit la suppression de la végétation, des plantes et du sol de couverture, voire la disparition de la flore et des plantes qui autrefois avaient des vertus thérapeutiques. Ces impacts décrits dans la littérature sont également observés en contexte d'exploitation minière dans le village de Gboly-Carrefour. En effet, les exploitants miniers, notamment les chinois qui font le semi industriel et les clandestins partagent un point en commun dans le processus de la quête du minerai. Ces derniers détruisent les plantations et le couvert forestier. Ensuite, ils creusent des trous profonds et utilisent quelques fois des produits chimiques. Ce que les habitants du village redoutent et reprochent à ces exploitants, c'est que ces trous ne sont pas refermés et le château de sable n'est pas remblayé à la fin du processus. Ce qui occasionne à la fois la pollution du sol et la pollution de l'air à travers la poussière.

En témoignent les morceaux de texte de quelques natifs agriculteurs du village de Gboly-Carrefour

Ils détruisent nos plantations, les trous qu'ils creusent là, de fois ils ne ferment pas. Dans le protocole d'exploitation, ils doivent fermer les trous et faire le remblayage, mais ils ne le font pas. La poussière est sur nous tous les jours. (...) Après cela,

les société chinoise qui viennent, ils travaillent et quand leur permis se périment ils sortent et on les revoit plus et ceux qui sont là aussi quand ils ne trouvent pas de l'or dans le sol, ils nous font signer un papier d'arrêt de travail et ils s'en vont aussi. Les sociétés qui viennent aussi, il n'y pas encore eu grand-chose. Mais ce sont les trous qu'ils ont creusés. Ils n'ont pas fermé, ces trous sont là. On les a interpellés, ils disent qu'il y a de l'argent qui est stocker, ils vont refermer ces trous, nous attendons d'eux qu'ils remblaient comme il se doit et quand le moment viendra on verra si c'est vrai ce qu'ils nous ont dit.

2.3.2. De l'impact de l'exploitation minière sur les animaux

L'environnement faunique du village de Gboly-Carrefour est impacté par les activités minières. L'exploitation minière artisanale clandestine et semi-industrielle dans ce village ont favorisé la disparition de certaines espèces animales et la reconfiguration de leur espace de transhumance. Selon les entretiens semi-directifs, le village de Gboly-carrefour, depuis belle lurette était perçu comme un parc animalier où il était possible de voir une diversité des espèces animales, en l'occurrence les éléphants, les buffles, les singes, les gazelles, les aulacodes, les lions, etc... D'ailleurs les témoignages recueillis auprès de la gérontocratie villageoise construisent l'identité des natifs d'ethnie djimini comme des chasseurs à l'origine, réputés pour la chasse des éléphants. A lumière de l'histoire de la conquête et de l'installation dans cette localité, ce serait la chasse qui les y aurait amenées,

dans la mesure où cette zone était favorable à cette pratique sociale. Cependant, en dehors de la chasse et des événements naturels, les habitants de Gboly-carrefour rattachent la disparition de certains animaux dans cette sphère géographique, en l'occurrence les éléphants, les lions, les singes, les buffles au fait de l'exploitation minière semi-artisanale et clandestine. Une analyse transversale des discours révèle que le bruit des machines et la destruction du couvert forestier a entraîné cet état de fait au fil du temps. Ils notent aussi, l'amenuisement de la cohorte des aulacodes et la modification des itinéraires de la traversée des animaux d'un espace à un autre.

Les propos d'un notable de la chefferie du village de Gboly-carrefour permettent d'étayer cette argumentation :

Les bruits des machines font fuir les singes, les gazelles, les agoutis qui broutaient autour des champs, beaucoup ont disparu et on ne les voit plus. Avant, on trouvait agouti pour faire sauce, mais maintenant pour avoir lapin même c'est compliqué. A Gboly seulement si tu entends viande, c'était là-bas, mais aujourd'hui là, on paie poisson pour manger à cause de bruit des machines et autres. Avant, il y avait des éléphants, des lions, les buffles, il y avait tout, jusqu'à même quand tu t'en vas voir tu vas dire que c'est parc même, mais actuellement là, il n'y a plus. Il y a des coins qui servent de traversée pour les animaux mais à cause des bruits des machines, et l'eau qui ne tarit pas, les animaux ne traversent plus.

2.3.3. Influence de l'exploitation minière sur l'écosystème aquatique et impact socio-sanitaire

L'orpaillage clandestin et l'exploitation semi industrielle du gisement minier ont un fort impact sur l'écosystème aquatique dans le village de Gboly-carrefour. En effet, l'écosystème aquatique de ce village tire ses principales articulations à partir des eaux de surface et des eaux souterraines. L'analyse se focalise sur les eaux de surface matérialisées par l'existence de la rivière « Gbologo ». Cette rivière part de la sous-préfecture de Dabakala, traverse certains villages dont Gboly-Carrefour et continue vers la sous-préfecture de Boniédougou. Il est avéré que l'exploitation minière qui se déroule sur le périmètre foncier du village de Gboly-Carrefour a un impact direct sur cette ressource hydraulique à plusieurs niveaux.

Nous notons d'abord, les effets sur la qualité de l'eau, la disponibilité des ressources en eau et la biodiversité aquatique. Au niveau de la qualité de l'eau, il est constaté que dans ce village, les clandestins et les chinois qui se livrent à l'exploitation semi-industrielle creusent des trous béants avec une immondice de sable à proximité, non remblayée. En cas de fortes pluie, l'eau de ruissellement imbibée par le potentiel d'érosion des sols et de sédiments de roches dégradent les habitats aquatiques et la qualité de l'eau de surface de la rivière Gbologo. Cette rivière qui servait de refuge au village pour la consommation d'eau à travers un système consistant à creuser un puit à 50 m de la retenue, est aujourd'hui perçue socialement comme infectée du fait des activités minières. Sa consommation par certains imprudents a engendré des impacts sanitaires dans le village

tels que des maladies diarrhéiques et les maux de ventre. La dégradation de la qualité de l'eau de la rivière Gbologo a amené les habitants à opérer une distance sociale dans sa consommation et à reconfigurer leur rapport à cette eau par l'activation auprès des autorités locales de la construction de forages ou de pompes à motricité humaine (PMH) à l'effet de disposer de points d'eau potable. Le village dispose à ce jour d'un forage privé et d'un PMH public. Cependant, le village de Gboly-carrefour reste exposé à la consommation de l'eau de la rivière qui est perçue comme de mauvaise qualité car la PMH est défaillante de temps à autre et la nappe phréatique qui alimente le forage s'épuise en saison sèche.

Les verbatim du président de la mutuelle de développement du village de Gboly-Carrefour témoignent de cette argumentation :

Les chinois travaillent beaucoup à côté de l'eau, notamment près de la rivière gbologo. L'eau qu'ils tirent pour venir, on peut dire que cette eau on ne peut plus la consommer. En tout cas aujourd'hui on n'a peur, certains riverains ont consommé et ont eu de la diarrhée et d'autres sont tombés malade et quand on a constaté que c'était le fait de l'exploitation minière qui se faisait, bon nous avons approché qui de droit et presque dans certains villages on a élevé des forages pour permettre à certains villages de disposer d'eau saine. D'autres partaient à l'hôpital après les

premiers diagnostics, les symptômes étaient la diarrhée, les maux de ventre.

Pour ce qui concerne les effets sur la disponibilité des ressources en eau et l'équilibre de la biodiversité aquatique, il faut noter également que les exploitants chinois creusent des trous dans le lit du fleuve Gbologo. Cet état de fait a occasionné un déséquilibre drastique de la vie aquatique. Ce qui se traduit par des conséquences telles que la destruction des ressources halieutiques de la rivière, notamment la contamination des poissons. On note aussi, la disparition de certaines espèces animales aquatiques telles que les crocodiles, les caïmans.

Le morceau de texte issu du discours d'un habitant de Gboly-Carrefour est plus illustratif

. Il y avait des crocodiles autour de la rivière et même des caïmans, et aujourd'hui, ils ont travaillé dedans et pour circuler dans le lit de la rivière, c'est devenu difficile à cause des gros trous. Quand on était encore petit, on prenait le long de la rivière jusqu'en bas, du nord au sud pour faire la pêche, on marchait des kilomètres sur des kilomètre pour faire la pêche et on voyait des varans et maintenant c'est difficile de marcher dans le lit de la rivière là. Le bruit des machines dérange les animaux qui vivent des poissons dans l'eau, cela fait qu'ils rebroussent chemin, j'ai même vu en allant en visite sur un site d'exploitation, plusieurs traces d'un python qui révèlent qu'il a

rebroussé chemin à cause du bruit. Du coup, Ces animaux ils n'arrivent plus à se nourrir des espèces aquatiques.

Ensuite, l'observation et les entretiens révèlent un déséquilibre dans le fonctionnement naturel de la rivière. En effet, dans la période de novembre 2025, pendant que nous menions l'étude, il nous est revenu que les exploitants semi-industriels chinois qui travaillent à proximité de la rivière Gbologo ont estimé qu'elle constituait un frein pour eux dans le processus d'excavation du minerai. Pour parer à cela, ces derniers ont procédé à la fermeture des voies naturelles de circulation de la rivière de sorte à la confiner dans un endroit précis pendant la période que nécessite la durée de l'excavation. Cette pratique porte entorse à l'équilibre de l'itinéraire hydrique et par ricochet impact directement l'existence des ménages. En effet, la crue d'eau résultant de la retenue de la rivière va se frayer un autre chemin de passage. Ce faisant, elle bloque d'abord la voie principale qui sert de circulation aux habitants. Ce qui les prive pendant ce temps, des activités champêtres, le transport des marchandises et même la réalisation des besoins sanitaires d'urgence, notamment des cas de transport des femmes enceintes vers le centre de santé. Ensuite, la crue d'eau se déverse dans les champs de certains cultivateurs, occasionnant au passage la destruction de certaines cultures de rentes, à savoir la café, cacaco et l'anacarde et certaines cultures vivrières, notamment le manioc, l'igname, le maïs, etc...

En attestent les verbatim d'un cultivateur dans le village de Gboly-Carrefour :

Il y a un fleuve qui quitte vers Dabakala qu'on appelle gbologo, ça passe à lafigué et cela va jusqu'à onivié , les chinois qui sont là-bas, ils ont bloqué, ils disent que, à cause de l'eau là, ils n'arrivent pas à travailler. A cause de leur intérêt, ils ont bloqué fleuve pas là et l'eau a débordé jusqu'à, cela a pris toutes les voies où on passe là, ça s'est déversé jusqu'à dans la brousse là-bas, actuellement on a des problèmes pour passer pour aller dans nos champs et faire nos besoins, alors qu'il y a des champs derrière nous. . Cela a gâté mon champ de café et cacao. Les femmes qui sont enceintes quand elles veulent accoucher, ils n'y pas passage pour aller à l'hôpital, certains se noient dans l'eau là. L'autre jour, je voulais balancer les photos, mais les chefs de terre disent de ne pas faire cela, je leur ai dit, non vous prenez de l'argent avec les chinois et vous ne parlez pas.

3. Discussion

Les résultats de ce travail font émerger deux points spécifiques. Il s'agit des causes de la persistance de l'orpaillage clandestin et les conséquences environnementales et sanitaires de l'exploitation irrégulière du gisement minier. La synthèse qui en découle met en

évidence l'influence des conditions matérielles d'existence des communautés impactées sur la durabilité et la préservation des facteurs agroécologiques. Ces conditions matérielles ne se réduisent pas seulement à la dimension économique de la situation des communautés locales mais concerne également le tissu relationnel dans lequel ils s'insèrent ou pas. Elles sont le miroir de la zone de désaffiliation qui signifie absence de travail décent chez les jeunes du village de Gboly-carrefour, analphabétisme et isolement social (enclavement géographique). La discussion sera orientée autour de ces différents aspects.

3.1. Les conditions matérielles d'existence comme déterminants de la persistance de l'orpaillage clandestin
À la lumière des résultats sus-relevés, le texte montre que la baisse du pouvoir d'achat, l'analphabétisme des populations locales et l'enclavement du village de Gboly-carrefour traduisent des ruptures d'appartenances (absence de travail décent et isolement social des communautés au regard de l'enclavement géographique). Ces ruptures sont les moteurs de la persistance de l'exploitation irrégulière du gisement minier. Ce résultat approuve celui de G.J.K. Koffi et al (2023, p.524). Ils ont centré leur analyse sur les conditions sociales de la persistance de l'orpaillage clandestin dans la localité de Kolodio Binéda de la Région du Bounkani dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. De prime abord, les auteurs révèlent la paupérisation des conditions de vie des populations en contexte d'exploitation minière, ensuite, ils montrent que la persistance de l'orpaillage clandestin est liée au fait que la majorité des acteurs qui la pratiquent sont des analphabètes

(plus de 73%). Cela sous-entend, indiquent les auteurs, que nombreux sont les orpailleurs qui ne savent ni lire, ni écrire. Cette situation révèle pour ainsi dire le supra de la force de travail physique sur celui du travail intellectuel dans les mines d'or de la localité de Kolodio Bineda. Ces résultats viennent ici confirmer la pensée de K. Marx cité par H. Lefebvre (1966, p.17) selon laquelle : ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle (K. Marx, cité par G. Rocher, p.35). La conscience environnementale des communautés locales vivant à Gboly carrefour se trouve déterminée par le mode de production de la vie matérielle.

Par ailleurs, les résultats de K. A. X. Badou et A. A-P Atsé (2025, p.8) abordent une approche contraire à ce premier groupe de résultats. Leur travail analyse les conséquences sociales de la persistance de l'orpaillage clandestin à Papara et à Angovia en Côte D'Ivoire. Ils abordent ces conséquences en termes de mutation environnementale et économique. Sous cette houlette, leurs résultats complètent les nôtres. En effet, selon les auteurs, les effets induits par l'orpaillage clandestin se traduisent aussi par le développement infrastructurel et lucratif. Dans cette optique, ils démontrent que les travailleurs des mines d'or sont devenus des propriétaires de maisons et d'engins motorisés. C'est pourquoi, écrivent-ils, malgré les mesures de répressions, l'orpaillage clandestin est répandu dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire.

3.2. Les conséquences environnementales et sanitaires de l'orpaillage clandestin

Les résultats montrent en substance que l'exploitation irrégulière du gisement minier produit des impacts sur la biodiversité terrestre (couvert forestier, sol et disparition des animaux) et aquatiques (pollution du fleuve et des espaces aquatiques) dans le village de Gboly-Carrefour. Ce qui induit des conséquences sanitaires au niveau des populations riveraines. Ces résultats sont en adéquation avec ceux du guide de l'EIES (2010, p.16). Selon le guide pour l'évaluation des EIES⁸¹ des projets miniers, l'effet le plus direct de l'exploitation minière sur la faune est la destruction ou le déplacement des espèces dans les zones d'excavation et d'accumulation des déchets miniers. Les espèces mobiles de la faune, comme le gibier, les oiseaux et les prédateurs, quittent ces zones. Les animaux plus sédentaires, comme les invertébrés, de nombreux reptiles, les rongeurs fouisseurs et les petits mammifères, peuvent être plus sévèrement affectés.

Les résultats adoubent également celui de K. K. M. Yoboué (2017, p.69) sur l'exploitation artisanale à petite échelle du diamant dans l'union du fleuve Mano. Pour l'auteur, cette exploitation fragilise le couvert végétal et occasionne la disparition progressive d'espèces protégés. Elle endommage les sols et la végétation, à un degré tel que cela empêche ou retarde fortement la régénération de la forêt après son abandon. Les forêts et les galeries forestières sont aussi systématiquement détruites, ce qui fait localement disparaître une partie de la biodiversité. Concernant la

⁸¹ Etude d'Impact Environnemental et Social

pollution aquatique, l'auteur révèle que l'extraction et le lavage du gravier causent un bouleversement du site qui engendre par exemple un changement de la dynamique du cours d'eau, sa turbidité qui elle-même impacte les nutriments nécessaires aux poissons et autres espèces aquatiques (Impact indirect). Le travail de C. M. Dipakama et al, (2014, p.235) rejoint nos résultats sur les conséquences sanitaires de l'exploitation artisanale du gisement minier. Les auteurs ont travaillé sur l'Impact de l'exploitation artisanale de l'or sur l'environnement dans le secteur de Dimonika (Massif forestier de Mayombe, Congo). Ils indiquent que 15% des cours d'eau sont crevassés et déviés sur des longueurs moyennes de 9 m avec pour conséquence la perturbation du régime hydrographique. Ces résultats approuvent ceux de B. C. Fodé (2019, p.43). L'auteur analyse également les impacts sanitaires de l'exploitation minière artisanale en guinée. A cet effet, il montre que les principaux problèmes de santé générés par l'orpillage sont l'utilisation de substances chimiques dans le processus extractif, la nature du travail dans des conditions pénibles ou mortelles en cas d'éboulement et l'exploitation des enfants dans l'orpillage, leur taille étant parfois considéré comme « un atout » dans les mines.

Le travail de M. Laforce, B. Campbell et B. Sarrasin (2012) sur le pouvoir et la régulation dans le secteur minier permet de dépasser les résultats présentés. En effet, là où nos résultats se limitent à présenter les conséquences environnementales, sociales et sanitaires de l'orpillage clandestin et l'exploitation semi-industrielle, ces auteurs vont plus loin en analysant la prise en compte de ces

conséquences dans les processus décisionnels comme des nouveaux modes de régulation centrés sur la négociation et la construction des compromis. Pour ces auteurs, les conséquences environnementales et sociales de l'extraction minière apportent la lumière sur les défis de la régulation du secteur minier africain. Sous ce rapport, notent-ils que l'ouverture des modes de régulation aux communautés affectées passe par la mise en place des ententes sur les répercussions et avantages (ERA). Les ERA, écrivent-ils, permettraient la création d'un espace (plus informel) de négociation, en marge des mécanismes issus des processus politiques basés sur la représentativité démocratique et sur l'application du droit, pour établir certaines des conditions de régulation des projets et prévoir des mesures d'atténuation ou des retombées spécifiques. (M. Laforce, B. Campbell et B. Sarrasin, 2012, p.2).

Conclusion

Notre analyse, outre de faire ressortir les déterminants sociaux de la persistance de l'exploitation clandestine du gisement minier à travers l'exploitation semi-industrielle et artisanale, détermine les impacts sur la biodiversité terrestre et aquatique. De ce fait, après avoir explicité la désaffiliation socio-économique des ménages dans le village de Gboly-Carrefour comme moteur de la persistance de l'exploitation clandestine du gisement minier, nous avons dressé un bref portrait des impacts sur le couvert forestier, les sols et le fleuve « gbologo » qui représente un des patrimoines hydrauliques dudit village. Ce qui occasionne des

impacts socio-sanitaires sur les communautés riveraines. En effet, l'enclavement du village, la baisse du pouvoir d'achat des ménages et le faible taux d'alphabétisation expliquent dans un premier temps la persistance de l'orpaillage clandestin. Ensuite, la construction des accords tacites en dehors du protocole d'accord formel entre les propriétaires terriens et les exploitants chinois qui pratiquent l'exploitation semi-industrielle entretient la persistance de l'informalité autour de l'extraction minière. Ces pratiques irrégulières engendrent des conséquences sur la biodiversité terrestre, notamment l'infertilité des sols et la disparition des espèces animales telles que les singes, buffles, éléphants, lions, aulacodes, etc., et la biodiversité aquatique, en l'occurrence, la pollution de la qualité hydrique du fleuve, des poissons et la disparition de certaines espèces aquatiques telles que les crocodiles et caïmans du fleuve. La pollution du fleuve occasionne des maladies diarrhéiques, des maux de ventre et des céphalées chez les communautés riveraines. L'exploitation du fleuve par le semi industriel engendre la destruction des plantations de cacao et de café due à l'écoulement du lit du fleuve dans les champs des paysans qui jouxtent le fleuve. À la lumière des résultats sus-relevés, il convient de retenir que cette contribution s'inscrit dans la logique réflexive des mutations environnementales et les risques sanitaires dans les espaces, territoires et sociétés. Sous cette perspective, elle recommande que la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes en contexte d'exploitation minière dépendent fortement de l'implémentation des modes de régulation basés sur des processus décisionnels et de

négociations entre les compagnies minières, les orpailleurs clandestins et les communautés locales (chefferies locales, propriétaires terriens, propriétaires de plantation, etc..). Ces processus doivent pouvoir mettre en œuvre le recours à des ententes négociées entre ces catégories d'acteurs pour traiter des questions des effets positifs et négatifs des projets miniers à l'échelle locale, entente sur les répercussions et avantages, entente sur les valeurs prioritaires des communautés locales et hiérarchisation des valeurs potentiellement conflictuelles, entente et respect des mesures de mitigation par les parties prenantes.

Références bibliographiques

BADOU Kouassi Adjoumani Xavier, ATSE Achi Amédée-Pierre, 2025, « Consequences Sociales De L'orpaillage Clandestin A Papara Et A Angovia En Côte D'ivoire », international Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), Vol.14 Issue 9, pp.81-90, DOI : 10.35629/7722-14098190 www.ijhssi.org.

BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, 1992. *L'enquête et ses méthodes : L'entretien*, Paris, Ed Nathan, 97p.

CASTEL Robert, 2003. *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ?*, Seuil, Paris, 2003, p. 47.

CHEVRILLON-GUIBERT Raphaëlle, MAGRIN Géraud, 2025, « Artisanat minier : pouvoir et territorialisation dans le Sud Global », *EchoGéo*, revue en ligne, Vol.70, 20p, <https://doi.org/10.4000/140dl>.

DIPAKAMA Claude Melaine et Al, 2024, « Impact de l'exploitation artisanale de l'or sur l'environnement dans le

secteur de Dimonika (Massif forestier de Mayombe, Congo) », ESJ, 29, 234. Extrait de <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/18127>, pp234-273.

DIPLO Jean-Claude, 2024. *La révolution du secteur minier*, C'MINES MAGASINE, le magazine du groupement professionnel des miniers DE COTE D. IVOIRE, N°003, p6.

FODE Bakary Cissé, 2019. *Étude des impacts de l'exploitation artisanale de l'or en république de guinée (cas de la préfecture de siguiri)*, Mémoire de la maîtrise en Sciences de l'Environnement, Université du Québec à Montréal, 189p.

KOFFI Gnamien Jean-Claude Koffi et al, 2023, « Prolifération de l'Orpillage en Côte d'Ivoire : Entre la Lutte contre la Crise de l'Emploi et la Précarité de vie des Populations de Kolodio Bineda de la Région du Bounkani dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire », ESI Preprints, 30 Mars, <https://doi.org/10.19044/esipreprint.3.2023.p515>, pp.515-537.

KOFFI Yao Blaise, 2014, « Ressources minières, pétrolières et gazières de la Côte d'Ivoire et problématique de la pollution des ressources en eau et des inondations », *Geo-Eco-Trop.*, Vol.38, N°1, n.s, pp-119-136.

KONE Abdoulaye, 2024. *La révolution du secteur minier*, C'MINES MAGASINE, le magazine du groupement professionnel des miniers DE COTE D. IVOIRE, N°003, p3.

KOULIBALY Tidiane Kassoum, 2025, « Perceptions et résilience locale des populations de Lafigue dans la région du hambol (cote d'ivoire) suite à la réappropriation du site minier par la société extractive endeavour mining », *Reves*

des études multidisciplinaires et Sciences économiques et sociales (Remses), Vol.10, No.2, pp.329-345.

LAFORCE Myriam, CAMPBELL Bonnie, SARRASIN Bruno, 2012. *Pouvoir et régulation dans le secteur minier Leçons à partir de l'expérience canadienne*, Presse de l'Université du Québec, 296p.

LEFEBVRE Henry, 1966. *Sociologie de marx*, Paris, Presse Universitaire de France, 173p.

N'DA Paul, 2006. *Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats*, Abidjan-Cocody : EDUCI, 161p.

OUATTARA Oumar, KAMBIRE Bêbê, 2023, « Stratégies de lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire : cas du département de Boundiali », *GEOTROP*, N°02, pp.203-216.

ROCHER Guy, 1968. *Introduction à la sociologie générale : organisation sociale*, les Éditions HMH, Bibliothèque : Paris Champerret, 127p.

SOKO Constant, 2019, « L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés post-conflit : jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. Étude de cas en Côte d'Ivoire », *Revue Organisations & Territoires*, Vol. 28, No 1, pp.61-79.

YOBOUE Koffi Kouadio Michel, 2017. *La question de la remédiation environnementale résultant de l'exploitation artisanale, à petite échelle du diamant : cas de l'union du fleuve mano*, Thèse de doctorat, surfaces et interfaces continentales, hydrologie, Université de Toulouse II, Paul Sabatier (UT3, Paul Sabatier, 278p.

Le politique et la place du citoyen en Afrique : crise et renouveau du jugement politique

Toundé Pachedor Olvigar El-kovias AGOSSOU
Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
agossouelkovias@gmail.com

Résumé

Dans de nombreux Etats en Afrique, la participation citoyenne s'inscrit dans un contexte politique marqué à la fois par l'héritage colonial, la consolidation progressive des régimes démocratiques et la montée en puissance des technologies de l'information. Cette recherche interroge la capacité des citoyens africains à exercer un jugement politique éclairé dans un espace public traversé par des influences partisans, des pressions socio-économiques et des stratégies de persuasion massives. L'analyse part de l'idée que, si les mécanismes d'influence fragilisent l'autonomie critique, des dynamiques locales d'éducation civique, de mobilisation communautaire et d'innovation médiatique peuvent contribuer à restaurer cette compétence essentielle à la vie démocratique. La démarche adoptée s'appuie sur une approche philosophique et interdisciplinaire, articulant l'étude des théories démocratiques et postcoloniales. Les résultats montrent que ces influences renforcent les clivages et affaiblissent la qualité du débat démocratique mais elles suscitent également des réponses citoyennes novatrices.

Mots clés : Jugement, Citoyen, Influence, Démocratie, Afrique

Abstract

In many African states, citizen participation takes place within a political context shaped by the colonial legacy, the gradual consolidation of democratic regimes, and the growing influence of information technologies. This research examines the capacity of African citizens to exercise informed political judgment in a public sphere permeated by partisan influences, socio-economic pressures, and massive persuasion

strategies. The analysis is based on the idea that, while mechanisms of influence undermine critical autonomy, local dynamics of civic education, community mobilization, and media innovation can contribute to restoring this competence, which is essential to democratic life. The approach adopted relies on a philosophical and interdisciplinary perspective, combining the study of democratic and postcolonial theories. The results show that these influences reinforce divisions and weaken the quality of democratic debate, but they also give rise to innovative citizen responses.

Keywords: Judgment, Citizen, Influence, Democracy, Africa

Introduction

L'histoire politique contemporaine de l'Afrique ne peut se comprendre qu'en tenant compte d'une trajectoire marquée par des héritages multiples et souvent contradictoires. La mémoire coloniale a profondément structuré les institutions, les rapports de pouvoir et même les imaginaires politiques. Les indépendances tout en ouvrant la voie à la souveraineté n'ont pas effacé les logiques d'administration importées, inadaptées aux structures sociales locales. Elles ont laissé en héritage des États dont la légitimité se construit difficilement et où la citoyenneté bien que consacrée dans les textes est encore fragile dans la pratique. Or, « Le développement [est]...un processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les individus. » (A. Sen, 1999, p.4)

Depuis la fin du XX^e siècle, la démocratisation progressive de nombreux régimes africains a nourri l'espoir d'une participation plus inclusive et d'un renforcement du rôle du citoyen dans la délibération publique. Pourtant, cette dynamique se déploie dans un environnement traversé par des tensions persistantes : fragilité institutionnelle, inégalités socio-économiques, structurelles, poids du

clientélisme et instrumentalisation politique des appartenances communautaires. Ces facteurs agissent comme autant de contraintes pesant sur la formation d'un jugement politique réellement autonome.

Dans ce contexte, la faculté de discerner, d'évaluer et de hiérarchiser de manière critique les options et discours politiques se heurte à un double défi. D'une part, il est affaibli par des influences structurelles : pressions sociales, dépendances économiques et reproduction de rapports de domination hérités de l'époque coloniale. D'autre part, il est soumis à de nouvelles formes de persuasion massives issues de la révolution numérique et médiatique. L'essor des réseaux sociaux, la multiplication de chaînes d'information aux lignes éditoriales partisans et la prolifération de la désinformation modifient profondément l'espace public. Pourtant, comme le souligne Jürgen Habermas, « L'espace public est une sphère de notre vie sociale dans laquelle quelque chose comme une opinion publique peut se former. » (J. Habermas, 1962, p. 30-31). La prééminence et la circulation rapide des contenus émotionnels déconnectés de toute vérification factuelle tendent à substituer l'argumentation raisonnée par des réactions impulsives, polarisant davantage les opinions.

Cependant, cette crise du jugement politique ne devrait pas être synonyme d'un déclin irréversible. À rebours de cette approche, Achille Mbembe n'avait donc pas tort en affirmant que « L'Afrique n'est pas en dehors du monde. Elle en est l'un des laboratoires les plus vivants. » (A. Mbembe, 2013, p.13) C'est pourquoi, cette étude se propose d'analyser dans une perspective à la fois philosophique et interdisciplinaire, les

tensions qui traversent aujourd'hui le jugement politique en Afrique. Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, les causes majeures de sa fragilisation, qu'elles soient structurelles, socio-politiques ou liées aux mutations médiatiques et technologiques. Dans un second temps, nous explorons les pistes qui permettent d'entrevoir un renouveau possible en mettant en lumière les dynamiques locales d'éducation civique, de mobilisation communautaire et d'innovation numérique. L'hypothèse centrale est que loin de se réduire à une passivité face aux influences, le citoyen africain peut, par un travail collectif de vigilance démocratique et par une appropriation locale des idéaux participatifs, redevenir un acteur pleinement éclairé de la vie politique.

I. Les causes majeures de la crise du jugement politique en Afrique

Si le jugement politique constitue un pilier indispensable à toute démocratie vivante, il se trouve aujourd'hui fragilisé dans de nombreux Etats africains par un ensemble de facteurs imbriqués. Loin d'être uniquement le résultat d'attitudes individuelles, cette crise relève de déterminants historiques, socio-économiques et institutionnels profondément enracinés, auxquels s'ajoutent des mutations récentes liées à l'essor des médias de masse et du numérique. Comprendre cette situation suppose d'abord de revenir sur les héritages structurels qui conditionnent l'exercice de la citoyenneté puis d'analyser comment les

nouvelles dynamiques informationnelles transforment, altèrent ou perturbent la capacité critique des citoyens.

1. Facteurs structurels et socio-politiques

La crise du jugement politique en Afrique trouve ses racines dans un ensemble de déterminants historiques, institutionnels et sociaux qui façonnent en profondeur la relation entre l'individu et la sphère publique. L'héritage colonial a durablement marqué les structures politiques, juridiques et administratives en imposant des systèmes centralisés et hiérarchiques conçus avant tout pour administrer et contrôler plutôt que pour favoriser la participation citoyenne. Au moment des indépendances, ces dispositifs ont souvent été conservés avec peu de transformations réelles, perpétuant des logiques de pouvoir verticales qui privilégient la loyauté envers les dirigeants au détriment de la responsabilité envers les citoyens. Cette continuité institutionnelle, combinée à la faiblesse des contre-pouvoirs et à la révision fréquente des constitutions en fonction des rapports de force politiques a réduit l'espace de la délibération publique et affaibli les conditions d'un jugement politique autonome.

À cela s'ajoutent des inégalités socio-économiques structurelles qui influencent directement la capacité des individus à exercer un discernement éclairé. Le chômage massif, la précarité de l'emploi et l'accès limité à des services essentiels comme l'éducation et la santé maintiennent de larges franges de la population dans une lutte quotidienne pour la survie économique. Dans ce

contexte, l'engagement citoyen et la réflexion politique apparaissent comme des préoccupations secondaires, réservées à une minorité disposant du temps et des ressources nécessaires. De plus, cette précarité nourrit des relations de dépendance économique qui se traduisent sur le plan politique par des pratiques clientélistes : le soutien électoral est fréquemment échangé contre des avantages matériels immédiats. D'ailleurs, « La politique africaine ne peut être comprise qu'en prenant en compte le rôle central du "ventre" dans les logiques de pouvoir. » (J-F. Bayart, 1989, p.25). Cet état de chose fragilise l'indépendance du vote et ancre la logique du court terme dans la participation politique.

Par ailleurs, la formation du jugement politique des citoyens qui devrait se faire dans « l'espace public [où ils] ont accès aux informations politiques, [et] peuvent débattre et se forger une opinion. » (E. Dacheux, 2008 ? p.4) est influencée par des pressions sociales et culturelles qui dans certains contextes privilégient la loyauté communautaire au détriment de la réflexion individuelle. Or, « la pression sociale peut conduire les citoyens à ne pas exprimer leur opinion dans l'espace public » (E. Noelle-Neumann, 1991, p.13) Les appartenances ethniques, religieuses ou régionales constituent encore des critères déterminants dans les choix politiques, renforçant des clivages identitaires qui limitent l'évaluation rationnelle des programmes et des candidats. Dans des sociétés où les solidarités primaires sont essentielles à la survie quotidienne, rompre avec la ligne politique dominante de son groupe d'appartenance peut être perçu comme une trahison, avec des conséquences allant de

la marginalisation à l'exclusion. Ces contraintes sociales, bien que rarement explicites, exercent une influence décisive sur les comportements politiques réduisant l'espace de l'autonomie critique. Dans ce contexte « si une procédure ne mobilise pas, en plus de la raison, les convictions profondes des participants, comment pourraient-elles devenir effectives ? » (P. Ricœur, 1990, p.151).

Avant même de considérer les effets des médias et des technologies, il apparaît que le jugement politique en Afrique est façonné par un environnement structurellement contraignant. Les institutions héritées et peu inclusives, les inégalités socio-économiques persistantes et les pressions communautaires forment un terreau sur lequel les influences extérieures trouvent un écho particulièrement fort. La citoyenneté y demeure en tension, oscillant entre les droits formellement garantis par les textes et les réalités matérielles et sociales qui en limitent l'exercice effectif.

2. Influences médiatiques et technologiques sur l'opinion publique

L'un des bouleversements les plus significatifs qui affecte aujourd'hui le jugement politique en Afrique provient de la transformation rapide de l'espace médiatique et informationnel, stimulée par l'essor des technologies numériques. Les médias traditionnels à savoir la presse écrite, la radio et la télévision occupaient historiquement une place dominante dans la construction de l'opinion publique puisque « La communication politique est inséparable de la démocratie, mais elle n'en garantit pas la qualité. » (D.

Wolton, 1997, p.390) Mais ils coexistent désormais avec une multitude de plateformes numériques : réseaux sociaux et canaux de diffusion décentralisés. Cette recomposition radicale de l'écosystème de l'information a ouvert des perspectives inédites en matière d'accès au savoir et de participation citoyenne mais elle a également intensifié les mécanismes d'influence et de manipulation au point de fragiliser l'autonomie critique des citoyens.

Dans les Etats africains, l'information politique est encore largement médiatisée par les chaînes de télévision et les stations de radio nationales qui pour la majorité sont placées sous l'influence directe ou indirecte du pouvoir en place. Ces médias publics, hérités du modèle centralisé de la communication étatique ont historiquement servi de relais pour diffuser les discours officiels. Ils façonnent ainsi la perception des enjeux politiques selon une grille interprétative favorable aux gouvernements. Comme le fait remarquer Chomsky « La propagande est à la démocratie ce que la matraque est à l'État totalitaire. » (N. Chomsky, 1997, p. 17) dans la mesure où concentration de la propriété des médias dans les mains d'acteurs proches du pouvoir ou d'investisseurs privés aux intérêts partisans contribue à limiter la pluralité des points de vue et à réduire la diversité des sources d'information disponibles pour le citoyen. Le pouvoir devient « l'habileté à modeler l'esprit. » (M. Castells 2009, p. 3)

L'arrivée d'Internet et la démocratisation progressive des smartphones ont pourtant introduit de nouvelles dynamiques dans cet espace public. On assiste « avec le développement rapide du web social, à l'émergence de nouveaux lieux

d'activation de l'espace public » (B. Miège, 2010 p.79). Ils offrent aux citoyens des canaux d'expression et d'information moins contrôlés. Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, Twitter (désormais X), WhatsApp et TikTok, se sont imposés comme des vecteurs majeurs de diffusion d'informations politiques permettant à des voix indépendantes de contourner les filtres institutionnels. Toutefois, si ces plateformes ont ouvert un espace inédit de parole, elles ont également favorisé la circulation de contenus non vérifiés, émotionnels et polarisants. Dans un contexte où les capacités de vérification de l'information restent limitées en raison d'un manque de formation aux médias et de l'absence d'infrastructures journalistiques solides. La viralité des fausses nouvelles devient un phénomène massif qui reconfigure la manière dont se forment les opinions politiques. La réalité est qu'une « mauvaise qualité des informations sur les réseaux sociaux favorise l'émergence de citoyens qui pensent mal » (G. Bronner, 2021, p. 56).

Les campagnes de désinformation orchestrées à grande échelle exploitent les failles techniques et cognitives de ces environnements numériques. Elles peuvent être initiées par des acteurs politiques nationaux cherchant à affaiblir leurs adversaires ou par des réseaux transnationaux poursuivant des intérêts géopolitiques ou économiques. Dans plusieurs Etats africains, des enquêtes journalistiques ont mis en évidence le recours à des « fermes à clics » et à des armées numériques de comptes automatisés (bots) destinés à amplifier certains discours, à créer de fausses tendances ou à discréditer des figures publiques critiques. Ce brouillage

informationnel, en multipliant les récits contradictoires et en saturant l'espace public de contenus polémiques, affaiblit la capacité des citoyens à distinguer le vrai du faux, le plausible de l'imaginaire et alimente une méfiance généralisée à l'égard des sources d'information. Benoît Peuch le résume bien en ces termes :

Le fonctionnement « en plateforme » des réseaux sociaux rompt radicalement avec le fonctionnement de l'espace public médiatique traditionnel. En autorisant tous les utilisateurs potentiels à devenir des auteurs autonomes, il leur donne un statut égal à celui de journaliste professionnel. La particularité de ces nouveaux médias que sont les réseaux sociaux, c'est qu'ils se dispensent du principe de sélectivité qui conférait à la presse d'antan sa légitimité démocratique. Les plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter ne sont pas non plus des espaces d'expression neutres : les interventions sur les réseaux sont plus ou moins mises en valeur en fonction de leurs taux d'audience, de réaction ou de partage. Sur les réseaux sociaux, les opinions sont traitées comme des marchandises, leur valeur publicitaire prime sur la pertinence de leur contenu. (B. Peuch, 2023, p. 3)

Ce phénomène n'est pas uniquement technologique ; il est également psychologique et sociologique. Les algorithmes des réseaux sociaux conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs privilégient les contenus qui suscitent des réactions émotionnelles fortes (indignation, colère, peur) au détriment des analyses complexes et nuancées. Cette logique algorithmique combinée à l'économie de l'attention propre au capitalisme numérique enferme les individus dans des « bulles informationnelles » où ils sont exposés principalement à des contenus confirmant leurs opinions préexistantes. En clair, le fonctionnement des « algorithmes des plateformes favorise la « production spontanée d'univers fermés », entretenant les individus dans leurs opinions plutôt que de les confronter à des avis différents. » (B. Peuch, 2023, p. 3). Ainsi, loin de favoriser la confrontation constructive des idées, ce mécanisme renforce les biais cognitifs et polarise davantage le débat politique.

L'impact de ces dynamiques est d'autant plus fort que dans certaines régions, les réseaux sociaux constituent pour de nombreux citoyens la principale voire l'unique source d'information politique. La consommation d'actualités se fait alors dans un environnement où les frontières entre information journalistique, propagande partisane et divertissement sont poreuses. Les formats courts, visuels et viraux prennent le pas sur les contenus longs et argumentés, réduisant la profondeur de l'analyse et favorisant des jugements rapides et impulsifs.

Les campagnes électorales illustrent particulièrement bien cette transformation du rapport à l'information. Dans plusieurs Etats africains, des partis politiques ont investi

massivement dans la publicité numérique ciblée, utilisant les données personnelles collectées par les plateformes pour diffuser des messages adaptés aux profils psychologiques et socio-économiques des électeurs. Cette micro-segmentation de la communication politique inspirée de techniques marketing, permet de façonner des récits sur mesure, invisibles pour le reste de l'électorat, rendant difficile la vérification et le débat. Dans ce contexte, le jugement politique n'est plus seulement influencé par la qualité des arguments mais par la puissance des techniques de persuasion comportementale.

Parallèlement, la montée en puissance des influenceurs politiques et des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux a modifié les formes traditionnelles de médiation. Ces figures qui peuvent être des journalistes, des artistes, des militants ou simplement des personnalités populaires en ligne disposent d'un pouvoir d'orientation des débats comparable, voire supérieur à celui des médias classiques. Leur parole perçue comme plus authentique et plus proche des préoccupations quotidiennes des citoyens peut toutefois véhiculer des positions fortement partisans ou manquer de rigueur factuelle. L'autorité de ces nouvelles figures médiatiques repose moins sur leur expertise que sur leur capacité à mobiliser des communautés, ce qui renforce le poids des dynamiques affectives et identitaires dans la formation des opinions.

Il serait toutefois réducteur de ne voir dans ces évolutions que des menaces pour l'autonomie critique. Les mêmes outils numériques qui favorisent la manipulation de l'information sert également de leviers pour développer la culture

citoyenne et renforcer la participation politique dans la mesure où « le web social a permis de démocratiser l'auto construction narrative ». (D. Cardon, 2010 p.59). Des initiatives locales exploitent les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour diffuser des informations vérifiées, former les citoyens à la lecture critique des contenus et encourager le débat public. Ces innovations montrent que l'espace médiatique africain, bien qu'exposé à de fortes influences externes et internes reste un lieu de luttes symboliques et de créativité citoyenne. Cependant, pour que ces initiatives aient un impact significatif sur la formation du jugement politique, elles doivent surmonter plusieurs obstacles : l'accès inégal aux infrastructures numériques, la faible alphabétisation médiatique et les risques de répression ou de censure. En effet, dans certains contextes, les autorités recourent à des coupures d'Internet ou à des réglementations restrictives pour contrôler la circulation de l'information en ligne, limitant ainsi les marges de manœuvre des acteurs indépendants. En définitive, les influences médiatiques et technologiques sur l'opinion publique en Afrique s'inscrivent dans un paradoxe. D'un côté, elles ouvrent un espace inédit de liberté d'expression et de pluralité des voix, brisant le monopole de l'information détenu par les acteurs traditionnels. De l'autre, elles amplifient les logiques de manipulation, de polarisation et de superficialité rendant plus difficile l'exercice d'un jugement politique éclairé. Cette tension permanente entre potentialités démocratiques et risques de dérive constitue l'un des défis centraux pour les sociétés africaines. Elle pose la question cruciale de savoir comment créer les conditions

techniques, institutionnelles et culturelles permettant aux citoyens de tirer parti des opportunités offertes par le numérique tout en se protégeant contre ses effets délétères.

II. Les pistes pour un renouveau du jugement politique en Afrique

Si la formation du jugement politique en Afrique est mise à l'épreuve par des contraintes structurelles profondes et par des influences médiatiques et technologiques parfois déstabilisantes, elle n'est pas pour autant condamnée à un affaiblissement irréversible. Partout sur le continent, des initiatives locales, régionales et transnationales cherchent à renforcer l'autonomie critique des citoyens et à réinventer les modalités de participation démocratique car :

« La démocratie ne soigne pas les maux sociaux par simple ingestion, à la façon dont la quinine traite la malaria. Les malades doivent s'emparer des possibilités existantes s'ils veulent atteindre l'effet recherché. Il s'agit là, bien entendu, d'une règle élémentaire qui vaut pour toutes les libertés...» (A. Sen, 2003, p. 209).

En effet, ces réponses portées à la fois par la société civile, des acteurs éducatifs, des innovateurs technologiques et des médias indépendants traduisent une volonté de

reprendre la maîtrise des outils d'information et de délibération tout en adaptant les idéaux démocratiques aux réalités socioculturelles africaines. Elles reposent sur un double pari : d'une part, qu'il est possible de cultiver un esprit critique robuste par l'éducation et l'engagement communautaire ; d'autre part, que les technologies, loin d'être seulement des vecteurs de manipulation peuvent devenir des leviers de transparence, de participation et de vigilance démocratique.

2.1 Initiatives éducatives et engagement communautaire

Face aux pressions structurelles, socio-économiques et médiatiques qui fragilisent le jugement politique, un certain nombre d'initiatives portées à la fois par des institutions éducatives, des organisations de la société civile et des réseaux communautaires cherchent à inverser la tendance en renforçant l'autonomie critique des citoyens. En général, « ils ne demandent pas l'abolition du système actuel (...) mais ils cherchent à lui donner un peu plus ample contenu démocratique, tout en s'engageant aussi dans la création de sphères publiques alternatives et ouvertes où puissent être expérimentés d'autres modèles de démocratie » (E. Romanos, 2011, p. 3). L'éducation civique dans ce cadre ne se réduit pas à une simple transmission de connaissances juridiques sur les droits et devoirs. Elle s'entend comme un processus de formation à l'analyse, au débat et à la prise de décision éclairée car « L'éducation ne change pas le monde. Elle change les personnes qui vont changer le monde. » (P. Freire, 1970, p. 45). Cette conception élargie suppose de considérer l'éducation non seulement comme un espace

scolaire ou académique mais aussi comme un ensemble de pratiques et d'expériences vécues au sein des communautés. Dans plusieurs Etats africains, des réformes ont été entreprises pour intégrer, dès le primaire et le secondaire, des modules d'éducation à la citoyenneté et à la vie démocratique. Ces programmes, lorsqu'ils sont correctement conçus et appliqués visent à développer chez les élèves la capacité de comprendre le fonctionnement des institutions, d'évaluer de manière critique les informations reçues et de s'engager activement dans la vie publique. Toutefois, la mise en œuvre de ces initiatives est entravée par le manque de ressources pédagogiques, l'insuffisance de la formation des enseignants et une approche parfois trop théorique qui peine à établir un lien concret avec les réalités sociales des élèves. C'est pourquoi, parallèlement à ces dispositifs institutionnels, de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) interviennent pour compléter et enrichir cette formation.

Ces ONG, locales ou internationales mettent en place des ateliers, des clubs de débat, des simulations parlementaires et des programmes de journalisme scolaire afin d'encourager les jeunes à exprimer leurs opinions, à confronter leurs idées et à vérifier les faits avant de prendre position. De cette façon « à côté de la sphère publique hégémonique, et entrelacée à elle, une sphère publique plébéienne se forme. (J. Habermas, 1992, p. 165) Ainsi, elles développent également des modules spécifiques sur la lutte contre la désinformation, la compréhension des réseaux sociaux et la détection des discours de haine. Ces initiatives permettent de travailler sur la dimension critique de l'éducation en

incitant les participants à ne pas se contenter de recevoir passivement des informations mais à les interroger, les comparer et les analyser dans une perspective pluraliste.

L'un des leviers les plus puissants de ce renouveau éducatif réside dans l'ancrage communautaire. Contrairement à une approche descendante qui partirait exclusivement des institutions nationales, ces programmes s'appuient sur des réseaux locaux : associations de quartier, conseils villageois, radios communautaires, coopératives, groupes religieux ou culturels. Ce tissu social déjà structuré par des liens de solidarité et de confiance constitue un canal privilégié pour faire circuler des messages éducatifs et encourager la participation citoyenne. Les rencontres organisées dans ces cadres permettent de dépasser les barrières linguistiques et culturelles qui freinent la compréhension des enjeux politiques dans un cadre strictement institutionnel. Elles offrent aussi un espace où les préoccupations locales à savoir l'accès à l'eau, la gestion des terres, la sécurité alimentaire sont reliés à des débats plus larges sur les politiques publiques et la gouvernance car « Essayer de repenser les médias de masse comme un nouvel espace public pro démocratique est une tâche vouée à l'échec » (J. Beaudry, 2008, p. 24).

L'éducation civique prend alors une dimension vivante, concrète et contextualisée qui évite l'écueil d'un discours abstrait déconnecté de la réalité. Par exemple, au Sénégal, des projets de radios communautaires organisent régulièrement des émissions interactives où les habitants débattent de questions locales avec des élus ou des experts permettant ainsi un échange direct et une responsabilisation

mutuelle. En Ouganda, certaines associations de jeunesse animent des forums itinérants dans les zones rurales projetant des documentaires sur la démocratie ou la corruption suivis de discussions collectives qui incitent les participants à formuler des propositions concrètes pour améliorer la gouvernance. Ces formats participatifs qui mobilisent des méthodes visuelles et interactives sont particulièrement adaptés à des publics dont la littératie écrite est parfois limitée mais dont la capacité de raisonnement et d'analyse reste entière lorsqu'elle est sollicitée par des supports accessibles.

L'engagement communautaire dans la formation du jugement politique ne se limite pas à l'éducation au sens strict ; il englobe également la mobilisation citoyenne autour de causes précises. Les campagnes contre la corruption, pour la transparence budgétaire ou pour la protection de l'environnement sont autant d'occasions de développer une conscience critique collective. La participation à des manifestations pacifiques, à des actions de plaidoyer et à des projets de surveillance citoyenne des élections permet d'expérimenter dans un cadre concret, la mise en œuvre des principes démocratiques. Cette expérience vécue contribue à renforcer la confiance des citoyens dans leur capacité à agir et à influencer le cours des décisions politiques.

Il est important de souligner que cet engagement communautaire ne se limite pas aux espaces urbains où l'accès à l'information et aux ressources est plus facile. Dans les zones rurales marginalisées dans les processus politiques, des formes d'organisation traditionnelles peuvent être mobilisées pour revitaliser la délibération publique.

Parallèlement, des initiatives éducatives s'attaquent directement à l'une des racines de la vulnérabilité citoyenne : le déficit d'esprit critique face aux discours d'autorité. Cela passe par des formations à la pensée critique qui enseignent aux participants à formuler des questions pertinentes, à évaluer la cohérence interne d'un argument, à identifier et à comparer les sources d'information.

Le rôle des médias communautaires dans ce processus est crucial. En offrant un espace où les citoyens peuvent s'exprimer, interroger les autorités et partager des expériences, ils contribuent à construire une culture de la transparence et de la redevabilité. Contrairement aux grands médias nationaux souvent accusés de partialité, les radios locales, journaux associatifs ou plateformes numériques de proximité bénéficient d'une relation de confiance avec leur audience. Cette proximité favorise l'appropriation des enjeux politiques et facilite la participation active car les débats portent sur des questions qui touchent directement la vie quotidienne des auditeurs ou lecteurs.

Ces efforts éducatifs et communautaires ne sont pas sans obstacles. L'un des défis majeurs reste la pérennité des initiatives qui sont tributaires de financements extérieurs qui peuvent se tarir avec le temps. De plus, la résistance de certains acteurs politiques, peu enclins à voir émerger un citoyen plus critique et plus exigeant peut freiner la mise en œuvre de programmes ambitieux. Dans certains contextes, les leaders communautaires eux-mêmes peuvent être réticents à encourager une remise en question des traditions ou des hiérarchies établies par crainte de perdre leur

autorité. Enfin, la fracture numérique et l'inégale répartition des ressources éducatives limitent encore l'accès équitable à ces programmes.

Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de concevoir les initiatives éducatives et communautaires comme des processus de long terme intégrés dans les dynamiques sociales existantes plutôt que plaqués de l'extérieur. Cela suppose une collaboration étroite entre les institutions publiques, les organisations de la société civile, les communautés locales et les acteurs privés. Le renforcement des capacités locales par la formation de formateurs, la production de ressources pédagogiques adaptées et la mise en réseau des initiatives est un élément clé pour assurer la durabilité et l'impact de ces programmes.

En clair, l'éducation civique et l'engagement communautaire apparaissent comme des leviers indispensables pour revitaliser le jugement politique en Afrique. En travaillant simultanément sur la connaissance des institutions, la maîtrise des outils d'analyse critique et l'expérience concrète de la participation, ces initiatives contribuent à construire une citoyenneté active et responsable. Elles rappellent que, même dans un environnement marqué par des influences multiples et parfois déstabilisantes, il est possible de créer des espaces de réflexion et d'action collective où le citoyen n'est pas seulement un récepteur passif de messages politiques mais un acteur capable de les comprendre, de les discuter et de les transformer en décisions éclairées.

2.2 Innovations numériques et perspectives philosophiques

Dans un contexte africain contemporain traversé par des menaces sécuritaires multiples (terrorisme transnational, criminalité organisée, conflits communautaires persistants, insurrections armées) les États ont progressivement placé la sécurité au cœur de leur agenda politique. À première vue, cette centralité du paradigme sécuritaire se présente comme une réponse rationnelle à des situations de violence réelle et à des impératifs de protection des populations.

Toutefois, lorsque la sécurité cesse d'être un moyen parmi tant d'autres pour garantir l'ordre démocratique et devient le principe organisateur dominant de l'action publique, elle engendre des effets profondément ambivalents, voire délétères aussi bien sur l'espace public que sur les mécanismes mêmes de la vie démocratique. Lorsqu'elle s'impose durablement, la logique sécuritaire opère un glissement insidieux d'une culture politique fondée sur la protection des citoyens vers une culture de contrôle, de suspicion et de restriction des libertés fondamentales. Elle instaure un climat où l'expression critique est perçue comme une menace potentielle et où la participation citoyenne se trouve confinée dans des espaces étroitement surveillés et régulés.

Dans cette configuration, l'argument de la sécurité nationale acquiert une fonction centrale de légitimation politique. Il devient un outil discursif permettant de justifier l'adoption de mesures exceptionnelles qui, en pratique fragilisent durablement d'une part la liberté d'expression, d'autre part le pluralisme politique et enfin le droit à l'information.

Dans de nombreux pays africains, des lois antiterroristes, de cybersécurité, de maintien de l'ordre, souvent adoptées dans l'urgence et sous la pression d'événements violents, contiennent des dispositions volontairement vagues et extensibles. Et cette indétermination juridique ouvre la voie à des interprétations larges, favorisant des applications sélectives et abusives à l'encontre des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits humains. Ce phénomène est renforcé par une intensification des dispositifs de surveillance électronique présentés comme des outils de prévention et d'anticipation des menaces mais qui aboutissent concrètement à un traçage permanent des communications et des interactions sociales. Cela réduit considérablement la capacité des citoyens à s'exprimer librement sans craindre des représailles.

La militarisation progressive de l'espace public constitue un autre symptôme visible et structurant de cette dérive sécuritaire.

Dans les capitales comme dans les zones périphériques, la présence permanente de forces armées, de points de contrôle, de patrouilles et de dispositifs paramilitaires transforme en profondeur le rapport des citoyens à leur environnement quotidien. La rue, le marché, les lieux de rassemblement et de sociabilité, traditionnellement investis comme des espaces d'échanges, de débats et de construction collective deviennent des lieux marqués par la méfiance, la surveillance et l'autocensure. Cette transformation altère la fonction même de l'espace public en tant que cadre de formation du jugement politique. Dans un tel climat, l'expression d'une opinion divergente ou critique est

susceptible d'être assimilée à une atteinte à l'ordre public, voire à une menace sécuritaire. De fait, cela dissuade toute prise de parole autonome et contribue à l'érosion progressive de la délibération démocratique.

L'influence de cette logique sécuritaire sur les médias apparaît particulièrement préoccupante. Sous couvert de lutte contre la désinformation, la propagande ennemie ou les discours jugés subversifs, les autorités mettent en place des mécanismes de contrôle de plus en plus stricts du champ médiatique. Ces restrictions prennent des formes variées, allant de la censure explicite à des pressions plus diffuses mais tout aussi efficaces, telles que la limitation de l'accès aux sources officielles, l'obligation de soumettre certaines publications à un contrôle préalable ou l'instauration d'un climat d'intimidation juridique et économique. Face à ces contraintes, de nombreux journalistes développent des stratégies d'autocensure, évitant les sujets sensibles ou politiquement risqués. La diversité des points de vue disponibles dans l'espace public s'appauvrit considérablement. La fonction critique des médias dans la formation de l'opinion s'affaiblit également.

À cette dynamique s'ajoute l'utilisation stratégique et croissante des réseaux sociaux par les gouvernements eux-mêmes. Alors que ces plateformes auraient pu constituer un vecteur d'élargissement de la parole citoyenne et de renouvellement des formes de participation politique, elles sont parfois instrumentalisées à travers des campagnes de propagande numérique. L'activation de « fermes à trolls », la diffusion de contenus visant à délégitimer et discréditer les voix critiques. Par ailleurs, dans les périodes de tension

politique et électorale, les coupures totales ou partielles d'Internet deviennent un outil récurrent de contrôle social. Ces interruptions privent les citoyens d'un accès à l'information en temps réel, limitant fortement leur capacité à organiser des mobilisations collectives. Ainsi l'asymétrie de pouvoir entre gouvernants et gouvernés est renforcée.

Il convient également de souligner que ces logiques sécuritaires ne relèvent pas exclusivement de dynamiques internes. Elles s'inscrivent dans un cadre international plus large, marqué par des programmes de coopération sécuritaire avec des puissances étrangères, des organisations régionales ou des bailleurs internationaux. Ces partenariats fournissent aux États africains des ressources financières, des formations spécialisées et des technologies de surveillance de plus en plus sophistiquées. Toutefois, ces soutiens sont rarement assortis de mécanismes de contrôle démocratique et de garde-fous institutionnels garantissant le respect effectif des droits fondamentaux. Cette asymétrie favorise la consolidation de dispositifs coercitifs puissants sans contre-pouvoirs suffisants, contribuant ainsi à la normalisation d'un État sécuritaire permanent.

L'impact de cette configuration sur le jugement politique des citoyens est profond. Dans un environnement dominé par la peur, la surveillance et l'incertitude quant aux limites du dicible. La capacité critique s'atrophie. Les débats publics se réduisent à des échanges convenus et prudents, évitant systématiquement les sujets susceptibles de provoquer des sanctions. La délibération démocratique perd alors sa substance. Le citoyen, au lieu d'être un acteur engagé dans la construction de l'avenir collectif se trouve relégué au rôle

de spectateur passif d'un jeu politique largement verrouillé par l'impératif sécuritaire.

Enfin, cette dynamique nourrit un cercle vicieux particulièrement délétère. Plus la logique sécuritaire se renforce, plus la méfiance entre gouvernants et gouvernés s'intensifie. La défiance populaire, loin d'être résorbée, tend alors à s'exprimer de manière clandestine ou violente. Or, c'est ce qui alimente en retour les discours justifiant un durcissement accru des dispositifs sécuritaires. Ainsi, la logique qui se voulait initialement protectrice devient paradoxalement un facteur d'instabilité structurelle minant la confiance dans les institutions et en affaiblissant durablement la culture politique citoyenne.

Le cas des pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, illustre de manière particulièrement éclairante cette dynamique. Confrontés à une insécurité chronique et à une contestation armée durable, ces États ont fait de la lutte contre le terrorisme et de la restauration de l'ordre une priorité absolue de l'action publique. L'argument de la survie de l'État et de la défense de la souveraineté nationale est mobilisé pour légitimer une concentration accrue du pouvoir exécutif, la marginalisation des contre-pouvoirs et la suspension, explicite ou implicite de certaines garanties démocratiques. Dans les pays de l'AES, l'adoption de textes juridiques relatifs à la lutte contre le terrorisme, à la cybersécurité ou à la préservation de l'ordre public permettent dans la pratique, de restreindre la liberté d'expression, de limiter l'activité des partis politiques, de poursuivre des journalistes

ou des acteurs de la société civile accusés de diffuser des discours jugés « démoralisants » ou « subversifs ».

La militarisation de l'espace public constitue un autre trait saillant de cette configuration sécuritaire, particulièrement visible dans les États de l'AES. L'espace public au lieu d'être un lieu de débat et de confrontation des idées se mue en un espace de prudence, de silence et d'autocensure. Dans ce contexte, l'exercice du jugement politique s'étiole puisque toute prise de position critique peut être interprétée comme une menace à l'ordre sécuritaire et à ce titre exposer son auteur à des sanctions.

Conclusion

L'analyse menée tout au long de ce travail met en lumière la profondeur et la complexité de la crise du jugement politique en Afrique. Loin de pouvoir être réduite à un déficit individuel de discernement ou à une supposée immaturité civique des citoyens, cette crise apparaît comme le produit d'une combinaison de facteurs historiques, structurels et contemporains étroitement imbriqués. Les héritages de la domination coloniale, la fragilité des États postcoloniaux, la persistance des inégalités socio-économiques et la reproduction de logiques clientélistes ont durablement entravé la consolidation d'un espace public propice à l'exercice autonome de la raison critique. À ces déterminants de long terme se sont ajoutées, plus récemment, les mutations profondes de l'environnement médiatique et informationnel qui redéfinissent les conditions de formation

de l'opinion publique sans toujours renforcer la qualité de la délibération démocratique.

Notre étude a également montré que cette crise du jugement politique est aujourd'hui aggravée par la montée en puissance des logiques sécuritaires, particulièrement dans des contextes marqués par l'instabilité et la violence armée. Le cas des pays de l'Alliance des États du Sahel a illustré de manière concrète comment l'impératif sécuritaire, lorsqu'il devient central et permanent se substituer aux principes démocratiques ordinaires. La normalisation de l'exception, la militarisation de l'espace public, le contrôle accru des médias et la surveillance des communications contribuent à restreindre les conditions mêmes de l'expression critique. Sous couvert de protection des populations et de sauvegarde de la souveraineté, la raison sécuritaire se transforme alors en une raison d'État qui fragilise l'espace public, réduit le pluralisme et inhibe l'exercice du jugement politique citoyen. Dans ce contexte, l'espace public, loin de fonctionner comme une sphère de délibération rationnelle se reconfigure en un espace de méfiance, d'autocensure et de polarisation. Les médias affaiblis par les pressions politiques et économiques, peinent à jouer pleinement leur rôle de médiation critique. Les réseaux sociaux, ambivalents par nature, oscillent entre élargissement de la parole citoyenne et instrumentalisation propagandiste. Cette configuration contribue à une atrophie progressive du jugement politique. Le citoyen est relégué de plus en plus à une position de spectateur et de relais de discours dominants plutôt qu'à celle d'acteur éclairé de la vie démocratique.

Toutefois, cette situation ne saurait être interprétée comme un horizon indépassable. L'analyse a également mis en évidence l'existence de dynamiques de résistance et de recomposition. L'essor d'une jeunesse plus instruite et connectée, la multiplication d'initiatives locales d'éducation civique, de mobilisation communautaire et de plaidoyer pour la transparence, ainsi que l'appropriation critique des outils numériques ouvrent des perspectives de régénération du jugement politique. Ces dynamiques montrent que même dans des contextes contraints, des espaces d'autonomie et de réflexion collective peuvent émerger, à condition d'être soutenus par des cadres institutionnels garantissant les libertés fondamentales.

Dès lors, la consolidation du jugement politique en Afrique apparaît comme un enjeu éminemment politique et structurel. Elle suppose un effort concerté visant à renforcer l'éducation civique et politique, à garantir l'indépendance et la pluralité des médias, à encadrer les logiques sécuritaires par des mécanismes de contrôle démocratique effectifs et à promouvoir une participation citoyenne continue, au-delà du seul moment électoral. Il s'agit de réhabiliter la figure du citoyen non comme simple objet de gouvernance ou variable d'ajustement sécuritaire mais comme sujet politique capable de comprendre, d'analyser, de critiquer et d'exiger.

En définitive, ce qui se joue à travers la crise du jugement politique dépasse largement la question du fonctionnement formel des institutions. Il s'agit de la qualité même du lien politique et de la possibilité de construire des démocraties substantielles, capables de résister aux dérives

autoritaires, aux manipulations informationnelles et aux replis identitaires. En Afrique comme ailleurs, préserver et renforcer le jugement politique n'est ni un luxe théorique ni un impératif moral abstrait : c'est une condition essentielle de la vitalité démocratique et de la capacité des sociétés à affronter, de manière collective et réfléchie, les défis majeurs du XXI^e siècle.

Références bibliographiques

BAYART Jean François, 1989, *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, Paris.

BEAUDRY Jonas-Sébastien, 2008, *Dialogues démocratiques en Amérique latine. La liberté d'expression comme droit d'accès à l'espace public*, Presses de l'université Laval, Québec.

BRONNER Gérald, 2021, *Apocalypse cognitive*, PUF, Paris.

CASTELLS Manuel, 2009, *Communication power*, Oxford University Press, Oxford.

CARDON Dominique, 2010, *La démocratie Internet. Promesses et limites*, Seuil, Paris.

CHOMSKY Noam, 1997, *Media control: The spectacular achievements of propaganda*, Seven Stories Press, New York.

DACHEUX Éric, 2008, « Présentation générale » in *L'espace public*, édité par Éric Dacheux, CNRS, Éditions, <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.13746>.

FREIRE Paulo, 2023. *Pédagogie des opprimés*, Agone, Marseille.

HABERMAS, Jürgen, 1992, « L'espace public, 30 ans après »
In: Quaderni, n°18, Automne. Les espaces publics. pp. 161-191

HABERMAS Jürgen, 1988. *L'espace public : Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Payot, Paris.

MBEMBE Achille, 2013, *Critique de la raison nègre*, La découverte, Paris.

MIEGE Bernard, 2010, *L'espace public contemporain. Approche info-communicationnelle*. Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.

NOELLE-NEUMANN Elisabeth, 1991, « The Theory of Public Opinion. The Concept of the Spiral of Silence », *Communication Year book*, no 14.

PEUCH Benoît, 2023, « Jürgen Habermas, *Espace public et démocratie délibérative : un tournant* », *Lectures [En ligne]*, Les comptes rendus, le 12 août 2025. URL : <http://journals.openedition.org/lectures/60435> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/lectures.60435>

RICŒUR Paul, 1990, *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris.

ROMANOS Eduardo, 2011, *Les indignés et la démocratie des mouvements sociaux*. URL : <http://www.laviedesidees.fr/Les-Indignes-et-la-democratie-des.html> [14 février 2013].

SEN, Amartya, 2000, *Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté*, édition Odile Jacob, Paris.

SEN Amartya, 2003, *Un nouveau modèle économique, Développement, justice, liberté*, édition Odile Jacob, Paris.

WOLTON Dominique, 1997, *Penser la communication*, Flammarion, Paris.